

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ

CORSO DI LAUREA IN
STORIA

POLITICHE DEL FUOCO: IL SATI TRA NORMA RELIGIOSA, CORPO FEMMINILE E IMMAGINARIO EUROPEO

Relatore
Chiar.mo Prof. Vincenzo Lavenia

Presentata da
Giulia Scandolaro

Prima sessione – Luglio 2025

Anno Accademico 2024/2025

Indice

Introduzione	III
Capitolo 1 - Alle origini del sati: testi sacri, sguardi esterni e narrazioni culturali	9
1.1 I primi sguardi europei: testimonianze greche sul sati	9
1.2 Il sati tra percezione cinese e fonti islamiche medievali	12
1.3 Sopravvivere al marito: le prime regole della vedovanza nei testi sacri	17
1.4 Sati come matrice narrativa: la vedova devota e la nascita di un modello	19
Capitolo 2 - Alle origini dello sguardo europeo: costruzioni, narrazioni e giudizi sul sati tra Medioevo e età moderna	29
2.1 Favole, mostri e vedove: l'India nelle fonti medievali europee	29
2.2 La scoperta via mare e il nuovo sguardo etnografico	34
2.3 Il sati nei resoconti portoghesi del XVI secolo	36
2.4 L'Impero Mughal e la regolamentazione del sati	46
2.5 Jean – Baptiste Tavernier e il racconto del sati	54
2.6. François Bernier e il sati tra testimonianza diretta e indignazione razionale	63
2.7. Niccolò Manucci: il salvataggio eroico e la conversione della vedova	73
2.8. Il sati nelle <i>Collectiones peregrinationum</i> di Theodor de Bry: costruzione visiva dell'alterità e immagine traumatica del sacrificio	75
2.9. Lessico dell'aberrazione: le parole europee per il sati	79
2.10. Ricezione e fortuna delle testimonianze europee	80
Capitolo tre – Lo sguardo gesuitico sul sati: India idolatra nei <i>Documenta Indica</i>	83
3.1. Introduzione al corpus e al contesto	83
3.2. Dinamiche del rito nelle testimonianze: tra osservazione e giudizio	87
3.3. Il sati come figura discorsiva: tra idolatria, martirio e civiltà	102
Capitolo 4 – Tradizione contesa: il sati nella storiografia post-coloniale tra rappresentazione, silenzio e potere	107
4.1. Introduzione: dal dato storico alla riflessione storiografica	107
4.2. Lata Mani e il concetto di “tradizione contesa”	109
4.3. Il sati nel discorso coloniale britannico	112
4.4. La questione della volontarietà femminile: silenzi, rappresentazioni e strumentalizzazioni	115
4.5. Il sati come costruzione discorsiva: tra rappresentazione e identità	117
4.6. Tradizione, interpretazione e silenzio: il sati come nodo irrisolto	119
Conclusione	121
Bibliografia	125
Ringraziamenti	129

Introduzione

Tra i rituali più noti e controversi della tradizione indiana, il sati – ovvero l’immolazione della vedova sulla pira funeraria del marito defunto – ha suscitato per secoli reazioni contrastanti all’interno e all’esterno della cultura hindu. Conosciuto anche come *suttee* nelle fonti europee, il rito consiste nella morte volontaria – o presunta tale – della moglie sopravvissuta, che si offre al fuoco insieme al corpo del marito, in un gesto altamente simbolico. Sebbene praticato in contesti e momenti diversi, il sati è stato soprattutto un rituale pubblico, spettacolare, carico di significati morali, religiosi e sociali: da un lato espressione estrema della fedeltà coniugale e del dharma femminile; dall’altro, gesto ambiguo in cui la volontarietà dichiarata si intreccia con una forte pressione comunitaria e familiare.

La tradizione hindu ha elaborato nel tempo una complessa rete di giustificazioni simboliche e mitiche per questa pratica, tra cui spicca la figura della dea Satī, sposa di Śiva, che si dà la morte in segno di lealtà assoluta. Tuttavia, nei testi più antichi – come i *Veda* – il sacrificio della vedova non risulta né prescritto né auspicato, e solo in epoca successiva la narrazione religiosa e la prassi sociale sembrano convergere. È proprio questa distanza tra testo e pratica, tra norma e rappresentazione, che rende il sati un fenomeno difficile da classificare: non una semplice usanza locale, ma un gesto profondamente performativo, in cui il corpo della donna diventa campo di tensione tra religione, mito, dovere e identità.

A partire dall’età antica, osservatori esterni – dai Greci fino ai viaggiatori arabi, cinesi ed europei – hanno cercato di comprendere o interpretare il sati attraverso le proprie categorie culturali. Questi sguardi esterni hanno contribuito a trasformare il rito in un oggetto discorsivo: da pratica locale a simbolo dell’“altra” India, spesso usata per definire, per contrasto, la civiltà europea e cristiana. Il sati diventa così anche un punto di osservazione privilegiato per riflettere su come l’alterità culturale sia stata costruita, giudicata e trasformata in epoca coloniale.

Questa tesi si propone di analizzare il rito del sati come fenomeno storico, religioso e culturale, esplorando tanto le sue radici interne alla tradizione hindu, quanto le modalità attraverso cui è stato raccontato, giudicato e reinterpretato da osservatori

esterni. L'obiettivo principale non è tanto quello di determinare l'origine precisa o la diffusione geografica della pratica – tema oggetto di dibattito storiografico complesso – quanto piuttosto di ricostruire le principali cornici narrative, simboliche e normative in cui il sati è stato collocato nel corso del tempo.

In particolare, si intende indagare come il gesto dell'immolazione vedovile sia stato codificato nei testi religiosi (soprattutto *Purāṇa* e *Dharmaśāstra*), reinterpretato come modello ideale di fedeltà e sacrificio femminile, e successivamente osservato con sguardo straniero, prima ancora che coloniale. A questo fine, il lavoro si concentra su una duplice prospettiva: da un lato, quella “interna”, legata ai significati attribuiti al rito all'interno della società indiana; dall'altro, quella “esterna”, costruita da viaggiatori, missionari e funzionari europei che, nella prima età moderna, tra stupore e condanna, trasformarono il sati in uno dei simboli privilegiati dell'alterità indiana.

Questa analisi permette di porre alcune domande centrali per la comprensione del fenomeno:

- I. Qual è la relazione tra le fonti normative indù e la pratica del sati? I testi prescrivono davvero l'immolazione della vedova, o si tratta di una lettura posteriore e strumentale?
- II. In che modo il mito di Satī, presente nei *Purāṇa*, ha influenzato la costruzione simbolica e narrativa del sacrificio femminile?
- III. Come hanno interpretato il sati i primi osservatori stranieri – dai Greci a Ibn Battuta, dai cinesi agli europei del XVI secolo – e quali filtri culturali hanno condizionato queste interpretazioni?
- IV. Quale ruolo ha avuto il sati nella costruzione dell'immagine coloniale dell'India come società “da civilizzare”, e quale funzione ha svolto nella giustificazione di interventi culturali e politici occidentali?

Attraverso queste domande, la tesi mira a restituire la complessità di un rituale spesso semplificato o ridotto a stereotipo, restituendo attenzione tanto alle fonti indiane quanto agli sguardi che su di esse si sono posati.

La pratica del sati è stata oggetto di numerosi studi storiografici, antropologici e religiosi, ciascuno dei quali ha cercato di interpretarne il significato, l'origine e la funzione all'interno della società indiana. Tuttavia, come ha osservato Lata Mani in *Contentious Traditions*, ogni tentativo di definire il sati rischia di rivelare tanto la cultura che lo descrive quanto quella che lo pratica. Le letture moderne del fenomeno sono infatti inevitabilmente condizionate da contesti politici, morali e culturali specifici, che influenzano le domande storiografiche e il modo stesso in cui le fonti vengono selezionate e interpretate.

In questa prospettiva, il presente lavoro adotta un approccio comparativo e interdisciplinare, combinando l'analisi delle fonti religiose indiane con lo studio delle narrazioni esterne, al fine di ricostruire non solo cosa fosse il sati, ma anche come è stato raccontato e compreso nel tempo. Le fonti primarie indiane prese in esame includono testi normativi (*Dharmaśāstra*, in particolare il *Manusmṛti*), testi mitologici e devozionali (*Purāṇa*), e riferimenti più antichi (come il celebre passo del *Ṛgveda* X.18.7), in cui si evince l'assenza di una prescrizione al sacrificio. Tali fonti non vanno lette come semplici descrizioni di una realtà storica, ma come dispositivi normativi e narrativi, che hanno contribuito a costruire modelli ideali di comportamento femminile.

Accanto a queste fonti "interne", la tesi considera una serie di testimonianze "esterne" che spaziano dall'antichità greca (Diodoro Siculo, Strabone) alla geografia islamica medievale (Al-Bīrūnī, Ibn Battuta), fino ai resoconti europei moderni (da Marco Polo ai viaggiatori portoghesi del XVI secolo come Duarte Barbosa). Particolare attenzione è riservata alla produzione europea tardo-medievale e rinascimentale, analizzata attraverso le chiavi offerte da Andrea Major (*Pious Flames*) e Dorothy Stein, che mostrano come l'interpretazione del sati oscillasse tra esotismo, orrore morale e costruzione coloniale dell'alterità.

Dal punto di vista metodologico, la tesi si basa sull'analisi incrociata di testi narrativi, prescrittivi e testimoniali, distinguendo costantemente tra fonti normative e pratiche reali, tra narrazione simbolica e osservazione etnografica. Seguendo l'approccio proposto da Arvind Sharma in *Sati: Historical and Phenomenological Essays*, si

privilegia una lettura fenomenologica del rito, attenta alla pluralità dei contesti e alla dimensione rituale del gesto, evitando semplificazioni riduttive.

In definitiva, il sati non viene qui analizzato come un “fatto” unitario e statico, ma come un fenomeno storico stratificato, il cui significato si è trasformato nel tempo attraverso la mediazione di testi, sguardi e discorsi. L’interesse principale risiede nel comprendere come questa pratica sia stata resa leggibile, legittima o inaccettabile da sistemi culturali differenti, e quali narrazioni abbiano contribuito a fissarne l’immagine nel tempo.

La tesi si articola in quattro capitoli principali, disposti secondo un ordine tematico e cronologico, volto a seguire l’evoluzione del sati da rito religioso a oggetto di interpretazione coloniale e postcoloniale. Ogni capitolo mette in relazione fonti diverse – religiose, storiche, testimoniali – per restituire la complessità del fenomeno e le sue trasformazioni culturali nel tempo.

Il primo capitolo è dedicato alle origini religiose e mitologiche del sati, attraverso l’analisi delle fonti indiane e delle prime testimonianze esterne. Vengono esaminate le descrizioni dei geografi greci, delle cronache cinesi e dei viaggiatori islamici medievali, accanto ai testi religiosi hindu come i *Veda*, i *Dharmaśāstra* e i *Purāṇa*. L’analisi mostra come la pratica dell’immolazione vedovile non sia prescritta nei testi più antichi, ma venga costruita narrativamente in epoca successiva, soprattutto attraverso il mito della dea Satī. In questo contesto, il sati si configura come un gesto altamente performativo, veicolato da modelli ideali di devozione femminile e sacrificio.

Il secondo capitolo ricostruisce l’incontro tra Europa e sati, analizzando come il rito sia stato raccontato, giudicato e trasformato in simbolo dell’alterità culturale indiana. Dalle descrizioni medievali – spesso favolose e simboliche – si passa ai resoconti più concreti e dettagliati dei viaggiatori moderni. Il sati diventa così oggetto privilegiato di interpretazione morale, religiosa e politica, segnando il passaggio da una curiosità etnografica a una pratica da condannare o riformare.

Il terzo capitolo rappresenta il nucleo più originale del lavoro, ed è interamente dedicato all'analisi dei *Documenta Indica*, con particolare attenzione ai resoconti gesuitici sulla pratica del sati. Attraverso una lettura critica e ravvicinata di questi documenti – spesso poco valorizzati dalla storiografia corrente – viene messo in luce come i missionari cristiani abbiano osservato, descritto e talvolta negoziato il significato del rito all'interno della loro opera di evangelizzazione. Questo *corpus* offre uno sguardo europeo “interno”, che, pur mantenendo una matrice coloniale, rivela sfumature, ambivalenze e dinamiche meno lineari di quanto mostrino le fonti più note.

Il quarto capitolo affronta le riletture moderne e contemporanee del sati alla luce degli studi postcoloniali. In particolare, viene analizzato il dibattito storiografico sviluppatosi tra XX e XXI secolo, che ha messo in discussione le narrazioni dominanti costruite in epoca coloniale. Vengono presi in esame i contributi di studiose come Lata Mani e Gayatri Spivak, che hanno mostrato come il sati sia diventato un campo di contesa discorsiva tra sapere coloniale, riformismo indigeno e rappresentazione del soggetto femminile. Questa parte della tesi consente di interrogare criticamente il modo in cui il rito è stato utilizzato per parlare (o tacere) della donna, della religione e dell'India stessa.

La conclusione riprende le questioni aperte nei capitoli precedenti, offrendo una riflessione finale sul sati come fenomeno storico e simbolico. Senza pretendere di risolvere definitivamente un nodo così complesso, la tesi intende mostrare come il sati sia stato costantemente risemantizzato: non solo gesto rituale, ma specchio delle tensioni culturali tra genere, potere e alterità.

In questo senso, il sati si rivela non soltanto come una pratica rituale legata a contesti religiosi e culturali specifici, ma anche come uno spazio discorsivo in cui si sono intrecciati sguardi, poteri e narrazioni divergenti. La sua fortuna simbolica – nelle fonti antiche, nei racconti dei viaggiatori, nei documenti missionari e nelle riletture postcoloniali – dimostra quanto esso sia stato, e continui a essere, un oggetto carico di significati plurimi, capace di suscitare interrogativi sulla costruzione dell'identità femminile, sul ruolo della religione nella regolazione sociale e sulla capacità dell'Occidente di rappresentare e dominare l'“altro” culturale.

Analizzare il sati attraverso testi religiosi, testimonianze storiche e interpretazioni moderne significa, allora, attraversare non solo un rituale, ma una rete di rappresentazioni stratificate, che parlano tanto dell'India quanto di chi l'ha osservata, giudicata o difesa. È in questa prospettiva che si colloca il presente lavoro: nel tentativo di restituire al sati la sua complessità storica e simbolica, evitando tanto le semplificazioni condannatorie quanto le letture idealizzanti.

Capitolo 1 - Alle origini del sati: testi sacri, sguardi esterni e narrazioni culturali

1.1 I primi sguardi europei: testimonianze greche sul sati

La storia dell'interazione tra Europa e India risale all'antichità. L'esistenza dell'India era un fatto ben noto nella società greca antica, persino prima dell'invasione di Alessandro Magno nel 326 a.C., che portava a credenze mitiche e percezioni della realtà mescolata alla fantasia.

Tuttavia, con l'invasione di Alessandro e i resoconti che ne derivarono, emersero alcuni dati empirici reali, anche se molti miti continuarono a essere creduti fino all'epoca moderna. In particolare, rilevanti per la ricerca storiografica in merito alla pratica del Sati sono stati i lavori di Diodoro Siculo e di Strabone. Si riportano qui i passi delle loro opere che indicano un chiaro riferimento alla consapevolezza, a partire già dal IV secolo a.C., dell'immolazione come caso sociale.

[1] Ceteus, il generale dei contingenti provenienti dall'India, fu ucciso in battaglia combattendo con grande valore, e lasciò due mogli che lo accompagnavano nell'accampamento: l'una era stata sposata da poco, l'altra conviveva con lui già da alcuni anni, ed entrambe gli erano affezionate con grande amore.

[2] Essendoci presso gli Indiani un'antica legge secondo cui coloro che si sposano, uomini e donne vergini, non contraggono il matrimonio per decisione dei genitori, ma convincendosi reciprocamente, spesso accadeva che, essendo i fidanzamenti fatti da persone troppo giovani, si arrivasse presto a pentimenti da entrambe le parti. Perciò molte donne si corrompevano, e per intemperanza si affezionavano ad altri uomini, e infine, non potendo lasciare con decoro quelli che erano stati scelti inizialmente, uccidevano i mariti con veleni. E la regione forniva loro non poche possibilità, offrendo molte e varie sostanze tossiche, alcune delle quali provocavano la morte anche se assunte solo nei cibi o nelle bevande.

[3] Poiché questa pratica criminale si era diffusa e molti venivano uccisi in questo modo, non riuscendo a fermare gli altri crimini punendo le cause di tali mali, essi stabilirono per legge che le donne si bruciassero insieme ai mariti defunti, eccetto le incinte o quelle con figli. E la vedova che non volesse

obbedire a questa norma doveva rimanere tale per sempre, ed essere esclusa per sempre dai sacrifici e dalle altre cerimonie religiose, come empia.

[4] Dopo che fu introdotta questa legge, la condotta delle donne cambiò in senso opposto: a causa dell'estrema disonorevolezza che ricadeva su di loro, ciascuna sceglieva volontariamente la morte, non solo preoccupandosi della salvezza dell'uomo con cui viveva, come se fosse un bene comune, ma anche gareggiando con le altre come se si trattasse del massimo onore. E questo accadde anche allora: poiché la legge prevedeva che una sola donna si bruciasse con il defunto Ceteus, entrambe si presentarono al funerale, rivaleggiando per morire con lui come se si trattasse di una gara.

[5] Mentre i generali le separavano, la più giovane sosteneva che l'altra era incinta e per questo non poteva usufruire della legge; la più anziana sosteneva invece che era più giusto che la donna che aveva vissuto con lui più a lungo fosse anche la più onorata: infatti in tutte le altre cose si osserva che gli anziani superano i giovani in rispetto e onore. I generali, dopo aver accertato con l'aiuto di chi era in grado di verificare la gravidanza, stabilirono che la più anziana era incinta, e quindi scelsero la più giovane.

[6] Avvenuto ciò, quella che era stata esclusa dalla decisione si allontanò piangendo, strappandosi la corona che aveva sul capo e lacerandosi i capelli, come se fosse stata colpita da un grande lutto; l'altra, gioiosa per la vittoria, si avviava verso la pira, incoronata con mitre dalle donne di casa, e splendidamente ornata, come se fosse condotta a nozze dai parenti, che cantavano un inno alla sua virtù.

[7] Quando si fu avvicinata alla pira, si tolse i suoi ornamenti e li distribuì ai parenti e agli amici, lasciando – si potrebbe dire – un ricordo a coloro che l'amavano. Gli ornamenti consistevano in una grande quantità di anelli alle mani, ornati con pietre preziose dai vari colori; sul capo portava molti piccoli ornamenti d'oro incastonati con pietre di ogni tipo, e intorno al collo aveva molti collari, alcuni più piccoli, altri sempre più grandi sovrapposti progressivamente.

[8] Infine, salutati i familiari, fu condotta sulla pira dal fratello, e sotto lo sguardo di una folla accorsa in massa per assistere allo spettacolo, concluse eroicamente la sua vita: tutte le armi, prima di accendere la pira, furono fatte girare tre volte intorno a lei, poi lei si distese accanto al marito e, non lasciando uscire alcun grido indegno mentre il fuoco la consumava, suscitò negli spettatori compassione in alcuni, ammirazione smisurata in altri.

Tuttavia, alcuni tra i Greci criticarono questa legge, giudicandola crudele e barbara.

Nella sua opera *Bibliotheca Historica*, XIX.33, Diodoro Siculo descrive un episodio in cui la seconda moglie di Cetus, un comandante indiano, si immolò sulla pira funebre del marito dopo la sua morte nella battaglia di Paraitakene (317 a.C.). Questa decisione viene presentata come un gesto che, pur narrato come volontario, rivela una forte componente di pressione sociale e di obbligo simbolico. Il testo di Diodoro Siculo non rappresenta il tipo di racconto storiografico “critico”, come Tucidide o Polibio: egli attinge a molte fonti precedenti (spesso senza, tuttavia, citarle con precisione), per rielaborarle in forma narrativa. Infatti, proprio in questa occasione, l’evento sopracitato viene utilizzato per storicizzare eventi e costumi, con l’intento di renderli drammatici e moralmente esemplari, in linea con una narrazione costruita per suscitare una vera e propria riflessione etica.

Un’altra usanza particolare dei Cathei è questa: uomini e donne scelgono liberamente i loro coniugi, e le donne si bruciano insieme ai mariti defunti, per la seguente ragione: poiché accadeva che alcune donne, innamorandosi di giovani, abbandonassero i mariti o li avvelenassero, fu stabilita questa legge per porre fine agli avvelenamenti.

Tuttavia, la legge e la motivazione non sono considerate credibili.

Dall’altra parte, Strabone in *Geografia*, XV.1.30, pur riferendo una spiegazione di tipo sociale analoga a quella offerta da Diodoro, dichiara esplicitamente che la motivazione non sia totalmente credibile, mostrando come già nel mondo greco vi fossero dubbi sull’origine e il senso di questo rito¹. Inoltre, egli colloca la tradizione del Sati in un contesto etnografico e geografico ben preciso (la regione dei Cathei), suggerendo che non si trattava di una pratica universale in India, ma legata a determinate popolazioni. Un ulteriore elemento utile per comprendere l’immagine che gli antichi avevano della relazione tra India e morte volontaria è offerto da una testimonianza riferita da Strabone stesso, poco più avanti nel testo (*Geografia*, XV,1,73). Egli riporta

¹ Strabone, *Geografia*, XV.1.30. si basa in parte su Onesicrito, compagno di Alessandro Magno e potenziale testimone oculare delle usanze indiane. Tuttavia, la sua reputazione di fonte poco affidabile (criticata anche da autori come Plutarco e Arriano) spiega l’atteggiamento selettivo e scettico di Strabone nei confronti delle sue informazioni.

l'esperienza di Nicola di Damasco, storico e filosofo del I secolo a.C., consigliere di Erode il Grande e autore di una monumentale *Storia Universale* in 144 libri, oggi perduta. Nicola racconta di aver incontrato ad Antiochia, intorno al 13 a.C., presso Dafne, un'ambasceria indiana diretta a Roma dall'imperatore Augusto, in cui era presente anche un sapiente, chiamato Zarmanochegas, che si sarebbe, successivamente, immolato ad Atene per ragioni religiose. Il gesto fu compiuto pubblicamente, con il corpo cosparso di unguenti profumati. La preparazione del corpo di Zarmanochegas, attenta e cerimoniale, richiama da vicino quella delle vedove sati, che venivano profumate, vestite con abiti eleganti e ornate di fiori e gioielli prima di salire volontariamente sul rogo. In entrambi i casi, la cura rituale del corpo rappresenta un momento liminale, di passaggio simbolico tra la vita e la morte, vissuto come un atto sacro e consacrato.

Questo caso mostra come già in età augustea vi fosse un'immagine dell'India connessa a una spiritualità radicale, dove la morte volontaria poteva assumere un valore simbolico e religioso. Pur non trattandosi specificamente di un caso di sati, la testimonianza è significativa perché conferma l'associazione, presente anche in epoca romana, tra India e riti di autoimmolazione regolati da norme culturali e filosofiche precise:

[...] furono portati doni [a Cesare] da otto servi nudi, coperti solo da un perizoma profumato; tra questi vi era anche un uomo che si era dato alle fiamme ad Atene. Nicola aggiunge: alcuni si uccidono per sfuggire alle sventure, altri invece nel pieno della felicità, come nel caso di quell'uomo. Infatti, pur avendo ottenuto tutto ciò che desiderava, egli riteneva giunto il momento di lasciare la vita, affinché nulla potesse più turbare la sua fortuna. E così si gettò sulla pira con un sorriso, cosparso di oli profumati, coperto soltanto da un perizoma. Sulla sua tomba fu inciso:

«Qui giace Zarmanochegas, indiano di Barga, che si è reso immortale secondo l'usanza degli avi.»²

1.2 Il sati tra percezione cinese e fonti islamiche medievali

² Strabone, *Geografia*, XV.1.73, in H.L. Jones (a cura di), *The Geography of Strabo*, vol. VII (London–New York: Harvard University Press–Heinemann, 1932), pp. 126–129. Trad. it. dell'autrice.

Oltre alle fonti greche, non si conservano testimonianze scritte della pratica del sati in epoca antica, almeno prima del I secolo d.C. È solo con l'inizio dell'età medievale che ricompaiono fonti significative, provenienti da contesti culturali diversi, capaci di offrire uno sguardo non occidentale sulla pratica dell'immolazione vedovile. A livello cronologico, una delle prime testimonianze esplicite proviene dal monaco cinese Faxian³, che viaggiò in India tra il 399 e il 414 d.C., visitando i principali luoghi del buddhismo antico.

In uno passaggio del suo resoconto, Faxian scrive:

Quando il marito muore, le mogli vengono bruciate con lui. Se la donna non è disposta, può salvarsi, ma in seguito sarà disprezzata e trattata come un'emarginata⁴.

Questa osservazione evidenzia come il sati fosse già praticato nell'India del V secolo, ma anche come fosse percepito, almeno dal punto di vista di un osservatore esterno ed estraneo, come una pratica non obbligatoria e coercitiva, bensì esclusivamente soggetta ad una forte pressione sociale e non formalmente imposta. La disapprovazione verso la donna che si sottrae al rogo viene descritta in termini di una marginalizzazione, segno evidente della funzione morale e normativa attribuita alla scelta dell'immolazione.

In un altro passo, il monaco permette di contestualizzare ulteriormente il rito del sati all'interno di una più ampia visione indiana della morte e della commemorazione, nella quale il corpo stesso diventa veicolo del lutto. Faxian riferisce, infatti, che:

Nelle cerimonie di stato, per suscitare un'impressione solenne, si suona musica composta da tamburi, corni e cembali dorati. Il re è accompagnato da un capo arciere, due lancieri, cinque alabardieri e, alla sua destra e sinistra, spadaccini, per un totale non superiore ai cento uomini. Le donne delle classi più povere indossano pantaloni e cavalcano a cavallo con la

³ Faxian (ca- 337-422 d.C.) fu un monaco buddhista cinese della dinastia Jin orientale. È noto per essere stato tra i primi religiosi a viaggiare via terra dall'Asia orientale all'India alla ricerca dei testi originali dei Vinaya e per osservarne le pratiche religiose. Il suo viaggio durò circa quattordici anni e fu animato da un intento devozionale e filologico. Il suo resoconto, *Foguo Ji* (o *Record of Buddhist Kingdoms*), rappresenta una delle testimonianze più preziose sull'India buddhista del V secolo.

⁴Faxian, *A Record of Buddhist Kingdoms*, cap. 16, trad James Legge (Oxford, Clarendon Press, 1886). trad. it. dell'autrice.

stessa abilità dei loro mariti. I morti vengono bruciati, e dopo averne raccolto le ceneri si erigono delle torri commemorative. In segno di lutto, ci si taglia i capelli e ci si deturpa il volto, come espressione del dolore. I capelli vengono accorciati fino a circa quattro pollici e mantenuti a quella lunghezza tutto intorno. Quando muore un re, il suo corpo non viene cremato, ma collocato in una bara, trasportato lontano e sepolto nel deserto. Viene poi fondato un tempio in sua memoria, e in determinati periodi vi si rendono onori religiosi al suo spirito ancestrale⁵.

Questa testimonianza non menziona direttamente il sati, ma offre una preziosa chiave interpretativa: il dolore e la perdita erano elaborati pubblicamente attraverso segni visibili e gesti corporei codificati, come il taglio dei capelli e la deturpazione del volto. L'immolazione vedovile può essere così letta come espressione estrema di questa cultura del lutto, dove la trasformazione e il sacrificio del corpo diventano atti rituali profondamente radicati nella visione religiosa e sociale della morte.

Se l'osservazione di Faxian permette di cogliere la pratica del sati nel contesto di una società buddhista, caratterizzata da forti pressioni sociali ma non da coercizioni religiose esplicite, è con l'avanzare dei secoli e il consolidarsi della presenza islamica nel subcontinente indiano, che emergono nuove prospettive interpretative. In particolare, il resoconto di Al-Biruni offre un'analisi più sistematica e antropologicamente consapevole del fenomeno, inserendolo in un quadro culturale e dottrinale articolato:

Ora, per quanto riguarda il diritto sul corpo dei vivi, gli Indù non pensano affatto di bruciarlo, eccetto nel caso di una vedova che scelga di seguire suo marito, oppure nel caso di coloro che sono stanchi della vita, afflitti da qualche malattia incurabile del corpo, da qualche difetto fisico permanente, o da vecchiaia e debolezza.

Tuttavia, questo [suicidio rituale] non è considerato un onore o una distinzione, ma riguarda solo i Vaiśya e gli Śūdra, specialmente nei periodi dell'anno che sono ritenuti più propizi affinché un uomo, attraverso una

⁵ Ibid., cap. 39.

rinascita, ottenga una forma di vita e una condizione migliore di quella in cui è nato e ha vissuto...⁶

Al-Biruni, vissuto tra il X e l'XI secolo d.C., considerato fondatore dell'indologia e primo antropologo, fu uno dei maggiori luminari dell'epoca medievale, nel contesto dello sviluppo islamico.

Nella sua opera più celebre, il *Kitāb al-Hind*, Al Biruni descrive e analizza la cultura e le tradizioni, religiose e sociali, indiane, fornendo un approccio il più possibile obiettivo e imparziale.

Nello specifico della pratica del sati, egli sottolinea quanto l'immolazione fosse una pratica volontaria e totalmente a discrezione della vedova stessa, diffusa soprattutto tra le caste medie o basse (Vaiśya e Śūdra). Questa pratica non sembra legata a prescrizioni religiose codificate né al controllo brahmanico, ma piuttosto a credenze popolari relative all'idea di rinascita migliorativa e alla gestione karmica della morte.

Sempre nel contesto islamico, Ibn Battuta, giurista di Tangeri che viaggiò in qualità di pellegrino, ambasciatore e diplomatico, fornisce una testimonianza diretta di un'immolazione alla quale assiste di persona durante uno dei suoi viaggi in India:

In India, mi capitava spesso di vedere donne indù vestite in modo elegante, portate a cavallo, seguite da una folla di persone — sia musulmani sia indù — con musica, tamburi e strumenti che suonavano davanti a loro.

I bramini le accompagnavano come guide religiose. Quando questo avviene nei territori del sultano, si deve chiedere il permesso per bruciare la vedova. Una volta concesso, la cerimonia si svolge. Una volta mi trovavo in una città chiamata Amjeri. Dopo una battaglia, morirono tre uomini indù, e le loro tre mogli decisero di bruciarsi. Il sati, in India, è considerato un atto di onore, ma non è obbligatorio. Se una vedova si brucia, la sua famiglia viene onorata, e la sua fedeltà è apprezzata da tutti. Se invece decide di non farlo, indossa abiti scuri e vive come una donna disonorata, anche se nessuno può costringerla. Le tre vedove passarono tre giorni festeggiando, mangiando e suonando musica, come se stessero salutando il mondo per l'ultima volta. Il

⁶ Al-Bīrūnī, *Alberuni's India (Kitāb al-Hind)*, trad. Eduard Sachau, vol. II (London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1888), pp. 252–253. Trad. it. dell'autrice.

quarto giorno, ciascuna salì a cavallo, profumata e ornata, con una noce di cocco in una mano e uno specchio nell'altra. Davanti a loro suonavano tamburi e strumenti, mentre amici e parenti le salutavano, chiedendo di portare messaggi ai defunti. Le donne sorridevano e dicevano: "Lo farò". Io e i miei compagni le seguimmo a cavallo per circa cinque chilometri, fino a un luogo ombroso, pieno di alberi, dove c'erano idoli di pietra e una vasca d'acqua. Le donne si immersero nell'acqua, poi si spogliarono e regalarono i loro ornamenti ai presenti. Si coprirono con un semplice panno di cotone bianco. Intanto il fuoco era stato preparato e alimentato con olio di sesamo per renderlo più forte. I musicisti erano pronti a suonare. Il fuoco era nascosto alla vista da un telo, per non spaventare la donna.

Ma una di loro strappò il telo, e sorridendo disse: "Mi volete forse spaventare con il fuoco? So bene che è fuoco. Lasciatemi fare." Poi alzò le mani come in segno di saluto e si gettò nel fuoco a testa in giù. I presenti le gettavano sopra legna e bastoni per impedirle di uscire. Tutti urlavano e suonavano, e il rumore era fortissimo. Io rimasi così scosso dalla scena che stavo per cadere da cavallo. I miei compagni mi gettarono acqua sul volto per farmi riprendere⁷.

Ibn Battuta, presentandosi come testimone diretto, fornisce una testimonianza e una fonte importantissima, sia per la ricchezza di particolari con cui viene descritto il rito, che per la comprensione del significato simbolico e sociale che viene attribuito dal popolo indiano al Sati nel XIV secolo.

Da ciò è possibile osservare con chiarezza come, dal punto di vista di Ibn Battuta, che dal canto suo si dichiara emotivamente colpito senza, tuttavia, giudicare il rito come barbaro o eretico, il Sati è lodato e ben visto dalla società indiana, ma non si tratta di una coercizione. Ibn Battuta rende conto della pressione sociale che deriva da un rifiuto all'immolazione con l'emarginazione, ma non parla di obblighi fisici. Come si vedrà, questa forma di coercizione culturale indiretta emergerà anche in autori moderni (Lata Mani).

Sono minuziosamente descritte le cerimonie preliminari e anticipatorie della morte delle vedove, caratterizzate da una serie di festeggiamenti (anche protratti per diversi

⁷Ibn Battuta, *The Rehla*, trad. E. I. E. Gibb, vol. III (London: Hakluyt Society, 1958), pp. 22–24. Trad. it. dell'autrice.

giorni consecutivi) che, al contrario di un rito funebre, farebbero pensare ad un momento di gioia.

La testimonianza di Ibn Battuta risulta particolarmente utile per capire la percezione interculturale del rito. La sua sensibilità (quasi svenne cadendo da cavallo) crea una frattura empatica che offre uno spunto per riflettere sull'alterità del rito agli occhi di un osservatore non avvezzo alle usanze indiane. La sua descrizione dimostra come, a differenza di molte fonti europee successive, uno sguardo esterno fosse in grado di cogliere la funzione sociale del Sati, senza ridurlo puramente ad un atto di barbarie. Per comprendere il legame tra il rito del Sati e la religione hindu, è necessario addentrarsi nello studio dei testi sacri, strutturalmente molto complessi: si tratta, infatti, di un insieme plurimillenario di testi in sanscrito che comprendono i Veda, i Dharmaśāstra e i Purāṇa.

1.3 Sopravvivere al marito: le prime regole della vedovanza nei testi sacri

I Veda, cronologicamente i testi sacri più antichi della tradizione hindu, rappresentano la base rituale e filosofica dell'induismo, considerati come verità assoluta e imprescindibile. Infatti, il termine sanscrito “veda” significa letteralmente “sapere sacro”. La loro composizione risale al periodo che va tra il 1500 e il 1000 a.C., e sono considerati “śruti”, cioè “ciò che è udito”, trasmessi oralmente per secoli, prima di essere messi per iscritto intorno al IV secolo a.C., tramandati dai veggenti, i “rsi”, in uno stato di meditazione profonda e rivelazione spirituale.

La tradizione vedica si articola in quattro grandi raccolte, e in nessuna di esse è presente alcun riferimento – né tantomeno una prescrizione – alla pratica del sati.

Al contrario, il verso X.18.7, contenuto nel *Rgveda*, rappresenta una negazione implicita alla pratica dell'immolazione:

Alzati, donna, entra nel mondo dei vivi. Vieni qui: tu giaci accanto a un uomo
il cui soffio vitale se n'è andato.

Tu eri la moglie di quest'uomo che ti prese per mano e desiderò averti⁸.

⁸ *Rgveda X.18.7*, in Ralph T.H. Griffith (trad.), *The Hymns of the Rgveda* (London: E.J. Lazarus & Co., 1896). Trad. it. dell'autrice.

Questo estratto, con l'espressione "entra nel mondo dei vivi", esorta la vedova a non accompagnare il defunto nell'aldilà: il riferimento alla presa della mano da parte del marito può essere associato al vincolo matrimoniale che, però, si estingue al momento della dipartita di uno dei due contraenti. È evidente che il messaggio trasmesso, in questo testo, alla donna rimasta sola, sia quello di rialzarsi e continuare a vivere, e non, almeno nella tradizione vedica, di seguire il marito nella morte.

Nell'ottica di questa dissertazione, la presenza di un simile passo è di fondamentale importanza, perché ci consente già in fase iniziale di distinguere con chiarezza tra il piano della pratica sociale e quello della normativa religiosa, mostrando come i testi più antichi e autorevoli dell'induismo non contemplassero l'immolazione della vedova.

Collocati cronologicamente dopo i *Veda*, i *Dharmaśāstra* raccolgono e organizzano le norme del dharma, ovvero il comportamento giusto secondo l'ordine morale, sociale e religioso nella tradizione hindu.

A differenza dei precedenti, i *Dharmaśāstra* non sono frutto di una rivelazione, ma di una composizione umana, volta a descrivere il modo in cui ci si dovrebbe comportare in ogni momento della vita, come, nel caso di interesse, la vedovanza:

[160] Ed al pari di questi uomini austeri, la donna virtuosa che, dopo la morte del marito, si conserva perfettamente casta, va dritta al cielo, anche se non abbia figli.

[161] Ma la vedova che, per desiderio dei figliuoli, è infedele al marito, incorre nel disprezzo quaggiù e sarà esclusa dal soggiorno celeste al quale è ammesso il suo sposo.

Nei versi 5.160 – 161 del *Manusmṛti* si stabilisce in maniera precisa il modello ideale di comportamento per una vedova: ella deve restare casta e devota alla memoria del marito per ricevere la salvezza dopo la morte.

È evidente come la donna non sia invitata ad accompagnare il marito, tantomeno immolarsi sulla sua pira funeraria. Al contrario, in linea con la tradizione vedica fino ad ora analizzata, è previsto che continui a vivere, con un chiarimento sul modo in cui deve farlo: ritirato e austero. In realtà anche la vedova che non rispetta tali dettami non viene punita fisicamente, ma viene semplicemente esclusa dalla salvezza ultraterrena.

1.4 Sati come matrice narrativa: la vedova devota e la nascita di un modello

Nel quadro della produzione sacra della tradizione hindu, i *Purāṇa*, composti in un arco di tempo lunghissimo (indicativamente dal III – IV secolo d.C. fino al tardo Medioevo), sono una categoria di narrazioni sacre che veicolano insegnamenti religiosi attraverso il mito, molto diversa dai Veda e dai *Dharmaśāstra*. Infatti, i *Purāṇa* non sono testi normativi, ma raccolte di miti e racconti cosmologici con un forte intento devozionale, composti in un contesto religioso in cui l'induismo assume forme sempre più popolari.

La loro funzione è in gran parte didattica: tramite il racconto vengono trasmessi valori religiosi e ideali di comportamento, utili a formare una società coesa e unita sotto uno stesso credo e le stesse norme comportamentali

Tra le numerose narrazioni che compongono questa raccolta, una delle più significative per comprendere l'origine del significato simbolico e linguistico attribuibile al rito dell'immolazione è quella di Satī, la sposa di Śiva:

Satī disse: - Colui che rimprovera Śiva e colui che ascolta tali rimproveri, entrambi vanno all'inferno e vi rimangono finché esistono la luna e il sole. Perciò mi spoglierò del mio corpo ed entrerò nel fuoco. Oh, padre, a che giova questa vita per me che sono così sfortunata da sentire commenti sprezzanti sul mio Signore? Se una persona potente taglia la lingua all'uomo che fa commenti così irrispettosi su Śiva, entrambi saranno assolti dai peccati. Se non è abbastanza potente, l'uomo ragionevole chiuda le orecchie e lasci quel posto - Allora sarà puro - così dicono le persone dotte⁹.

Nel *corpus* puranico, la dea Satī è una figura complessa ed emblematica: figlia di Dakṣa, dio padre e sacerdote potente, molto devoto alle tradizioni vediche, è anche la madre dell'universo e l'incarnazione della potenza divina femminile, della śakti. Tramite il matrimonio con Śiva, dio dell'asceti e della trasformazione, la śakti, unita alla coscienza maschile, viene rappresentato il fondamento della creazione cosmica.

⁹Śiva Purāṇa. Śivapurāṇamāhātmya, Vidyēśvarasamhitā, Rudrasamhitā (Sṛṣṭikhaṇḍa, Satīkhaṇḍa, Pārvatīkhaṇḍa), trad. it. di Svāmī Satya Prakāśa Śāstrī (s.l.: Edizioni Aghori, s.d.), <https://www.aghori.it/Shiva%20Purana%20ita.pdf>.

Dakṣa disapprova lo stile di vita anticonvenzionale di Śiva, che vive ai margini del mondo vedico e dei suoi valori.

Quando Dakṣa organizza un grande sacrificio, scegliendo deliberatamente di non invitare Śiva, Satī, colpita nell'onore e umiliata dall'esclusione del marito, decide di restare fedele al marito fino in fondo, e lo fa nel modo più estremo: si lascia morire.

Il mito di Satī, attraverso il suo significato simbolico e devozionale, sembra costruire un archetipo narrativo che apre la strada, come riferimento implicito, a molti altri passaggi femminili presenti nei *Purāṇa*, dove l'immolazione appare sempre più come una prassi comune, pur mantenendo la forma di una scelta volontaria ed estrema.

In questi testi, spesso incentrati su genealogie dinastiche e racconti mitologici carichi di importanza spirituale, il gesto della vedova che si getta sul rogo del marito defunto ricalca e denota le dinamiche essenziali del sacrificio della dea Satī: la fedeltà coniugale assoluta, il rifiuto della separazione e la sacralizzazione della morte.

È molto probabile, quindi, che la leggenda di Satī abbia fornito un modello mitico cui ispirarsi, contribuendo alla formazione di un immaginario condiviso intorno alla figura della vedova devota.

A partire da questo nucleo mitico originario, numerosi altri episodi presenti nella raccolta dei *Purāṇa* (in tutto diciotto volumi) elaborano la diffusione e l'elaborazione narrativa dell'immolazione, sempre inserite all'interno di un contesto narrativo mitologico e didattico¹⁰.

In alcuni episodi, il desiderio di compiere il sati da parte della vedova viene esplicitamente ostacolato da terzi. Si tratta di casi che mostrano come, accanto alla celebrazione positiva della devozione e della fedeltà matrimoniale di una donna nei confronti del marito defunto, la cultura hindu trasmessa dai testi sacri contempeasse anche limiti morali e pratici all'attuazione del sati.

In particolare, una delle motivazioni ostacolanti principali è la gravidanza, che rende l'immolazione non solo inopportuna, ma anche un atto grave e peccaminoso. Spesso ad intervenire per impedire il sacrificio della vedova sono figure autorevoli, come saggi,

¹⁰ I *Purāṇa* contengono molti episodi in cui le donne si immolano sulla pira del marito. Per rendere più chiara l'analisi, si è scelto di raggruppare queste narrazioni con un approccio tematico.

sacerdoti o persino divinità, affermando che un tale gesto, in quel momento, sarebbe stato contrario al dharma e alla morale religiosa¹¹.

A volte, l'ostacolo è solo temporaneo: è il caso, ad esempio, di Lopamudrā, che attende di partorire prima di togliersi la vita, affidando il figlio a un albero prima di entrare nel fuoco¹².

In alcuni racconti puranici, il rito del sati si configura in una dimensione più alta e trascendente in relazione al rispetto della fedeltà coniugale. La morte della donna, attraverso l'immolazione, si intreccia con trasformazioni spirituali e divine che vanno ben oltre la sua individualità. In questo caso il sacrificio entra a far parte del funzionamento dell'universo stesso, capace di generare nuova vita, e non solo di distruggerla, con un valore simbolico profondo che rafforza la sua legittimazione religiosa e sociale.

In questi casi è un'autorità divina (come una voce celeste) a intervenire, non per impedire l'immolazione, ma per darle un senso ulteriore, come nel caso di Sudevā, vedova del re Savan, con la certezza che, compiendo quel gesto, diventerà madre di sette figli. A differenza degli episodi precedenti in cui il sati viene fermato, qui non c'è un'interruzione: il suicidio avviene, ma viene investito di un significato cosmico. Il "senso ulteriore" è questo: l'immolazione non è solo la fine di una vita per dolore o fedeltà, ma diventa parte di un disegno più ampio, con conseguenze mitico-cosmiche¹³.

¹¹ *Bhāgavata Purāṇa*; *Brahma Purāṇa* (I); *Vāyu Purāṇa*: in tutti e tre i testi si ritrova un episodio in cui il desiderio di una vedova incinta di immolarsi sul rogo funebre viene ostacolato dal saggio Aurva. Nel *Bhāgavata Purāṇa* si legge: "Una delle sue mogli vedove era pronta a immolarsi sulla pira del marito. Ma, essendo incinta, il saggio Aurva la dissuase dal compiere il sati." In modo simile, il *Brahma Purāṇa* riporta: "Il re Bahu morì nella foresta. Sua moglie Yadavi desiderava morire sulla pira funebre del marito. Ma, poiché era incinta, il saggio Aurva la persuase che un tale atto sarebbe stato un peccato." Anche nel *Vāyu Purāṇa* si dice: "Quando Bahu morì, Yadavi decise di immolarsi sulla pira del marito. Ma il saggio Aurva intervenne."

¹² Nel *Brahma Purāṇa*, si trova un ulteriore episodio in cui l'immolazione posticipata è collegata alla gravidanza: Lopamudrā, moglie del saggio Dadhīci, al ritorno da un'assenza scopre la morte del marito e decide di suicidarsi. Tuttavia, essendo incinta, attende la nascita del figlio prima di compiere il gesto. Il testo recita: "Lopamudrā era lontana quando avvenne l'accaduto. Tornata, trovò il marito morto. Affranta dal dolore, desiderava immolarsi nel fuoco. Tuttavia, essendo incinta, non poté farlo immediatamente. Dopo la nascita del bambino, si tolse la vita, affidando il figlio a un albero di fico sacro (pippala) perché lo crescesse."

¹³ Il *Vāmana Purāṇa* recita: "Sudevā udì una voce celeste che le ordinava di porre fine alla sua vita gettandosi nel rogo funebre: "Diventerai la fiera madre di sette figli", disse la voce. La regina obbedì e morì, gettandosi nelle fiamme."

Un altro esempio è quello di Revati, moglie di Balarāma. Anche lei sceglie di morire dopo la perdita del marito in un suicidio rituale, ma il suo gesto avviene in un momento molto particolare e simbolico: la fine dell'epoca di Krishna (un dio hindu) e della sua dinastia. Ci troviamo davanti, in questo caso, ad un sacrificio che non è strettamente legato al dolore, ma viene interpretato come la chiusura di un'epoca importante e assimilato al cambiamento dell'intero mondo tradizionale e sacro¹⁴.

Un altro caso significativo è quello di Indrasena, moglie del re Narishyanta: dopo che il marito viene ucciso senza nemmeno aver potuto difendersi, mentre era immerso nel silenzio della meditazione, Indrasena si dispera, e decide di non limitarsi al dolore personale della propria perdita. Affida ai saggi presenti il compito di informare il figlio dell'accaduto, affinché egli possa vendicare i genitori. Solo dopo aver espresso questo desiderio, come se volesse assicurarsi di chiudere il cerchio del dovere familiare, in uno scopo più alto rispetto alla fedeltà coniugale, si lascia cadere nel fuoco accanto al marito. In questo racconto la donna non è soltanto moglie e vedova: è anche madre e custode dell'ordine dinastico. Come creatrice di vita e generatrice del cosmo si assume anche il compito di difendere quella vita, da lei stessa generata, di farla vendicare quando viene spezzata, affinché il suo ruolo divino non venga annullato con la morte¹⁵.

Un altro filo conduttore che si ritrova spesso nei *Purāṇa* e nei loro racconti legati all'immolazione delle vedove è la volontarietà del gesto. Il sacrificio del sati appare, in molti casi, come una decisione presa in modo spontaneo ed autonomo dalla donna, senza pressioni esterne ed espressa con fermezza e determinazione, data da una totale devozione e fedeltà nei confronti del legame coniugale con il defunto.

Parliamo, quindi, di una scelta interiore che viene esaltata come esempio di virtù ideale o, addirittura, come mezzo di riscatto spirituale.

Questa tematica mette in luce una narrazione in cui la morte volontaria della vedova non è vista solo come gesto di dolore, ma anche come manifestazione di un'etica eroica, fondata su un'ideale di lealtà coniugale e sacrificio personale. Questa visione è visibile in diversi episodi, dove le protagoniste femminili dichiarano esplicitamente la loro

¹⁴Il *Padma Purāṇa* narra così la morte di Revati: “Balarāma non riuscì a sopportare il dolore per la separazione da Śrī Kṛṣṇa e rinunciò alla propria vita. Sua moglie Revati entrò nella pira ardente con il corpo del marito tra le braccia.”

¹⁵ Il *Mārkaṇḍeya Purāṇa* narra: “Indrasena, vedendo il marito morto, iniziò a piangere. [...] Dopo aver chiesto a un saggio di informare il figlio della morte del padre e di sollecitarlo alla vendetta, si gettò nel rogo del marito.”

volontà di seguire il marito nella morte, senza esitazione. In alcuni casi il gesto è accompagnato da parole solenni o da rituali simbolici.

Un noto esempio di immolazione volontaria si trova nel *Padma Purāṇa* dove viene narrata la morte del dio Krishna. Alla notizia della sua scomparsa, le otto regine (tutte consorti del dio) decidono spontaneamente di seguirlo nella morte. Il suicidio non è dettato dal dolore immediato, ma da un senso di appartenenza profondo, che lega indissolubilmente le mogli al marito anche nella vita ultraterrena¹⁶.

Un ulteriore episodio che sottolinea questo aspetto è narrato nel *Śiva Purāṇa*. In questo caso il re Ahuka muore dopo un atto di sacrificio altruistico¹⁷ e la moglie, Ahukā, sceglie consapevolmente di seguirlo nella morte. Il testo si sofferma sulla dignità e sulla fierezza che la donna prova per il marito, e sulla sua determinazione a unirsi a lui nel rogo funebre. Anche qui il sati viene presentato come una scelta onorevole e spiritualmente elevata.¹⁸

Un'ultima figura degna di nota è quella di Suratī, figlia del re Ripujeet¹⁹. Alla morte del padre, la giovane principessa decide di immolarsi sul fuoco, compiendo un sati spontaneo e determinato. La scena diventa ancora più simbolica grazie alla presenza

¹⁶ Il *Padma Purāṇa* recita: “Dopo aver raggiunto il luogo dove giaceva il corpo di Krishna, le sue otto regine constatarono che il loro amato marito era ormai deceduto. Tutte decisero di abbandonare la vita e unirsi a lui nell’aldilà.”

¹⁷ Un sacrificio altruistico è un gesto in cui una persona rinuncia a qualcosa di molto prezioso, come la propria vita, per il bene di qualcun altro o per una causa considerata “superiore”, come la salvezza della propria comunità, l’onore della famiglia, la giustizia o la protezione dei valori religiosi e morali. In questo caso il re Ahuk si sacrifica per ospitare degnamente Śiva e Pārvatī, offrendogli l’unico giaciglio disponibile rinunciando al proprio, sapendo che ciò avrebbe portato alla sua morte. Ahuk muore per aver messo Śiva sopra di sé.

¹⁸ Il *Śiva Purāṇa* recita: “Nel momento in cui Śiva scoprì che Ahuk era morto, fu colto dal dolore. Ma Ahukā lo consolò, dichiarando il proprio orgoglio per il marito che aveva sacrificato la vita per una causa nobile. Addolorata dalla sua perdita, decise di seguire il marito nella morte, gettandosi sulla pira funebre.”

¹⁹ Sebbene in questo episodio non sia presente un legame matrimoniale o coniugale, l’auto-immolazione di Suratī si carica comunque di un valore simbolico simile a quello del sati: il gesto viene motivato da una lealtà profonda e da un senso di devozione e fedeltà filiale, che si avvicina, per intensità, alla fedeltà coniugale celebrata negli altri racconti

dei Saptarishi²⁰, che colpiti dalla sua bellezza²¹, cercano di dissuaderla dal compiere il gesto²².

Alla luce di quanto analizzato finora, si potrebbe essere portati a pensare che il rituale del sati rappresenti, nella maggior parte dei casi, una decisione individuale e spontanea, motivata da valori profondi come la fedeltà coniugale e l'adesione a un ideale condiviso.

Tuttavia, è importante ricordare che i testi sacri, dai Veda ai *Dharmaśāstra*, fino ad arrivare ai *Purāṇa*, sono raccolte mitologiche e normative trasmesse per secoli attraverso la tradizione orale, prima ancora che scritta. In questo senso, occorre considerare non solo ciò che i testi dicono, ma anche quale funzione abbiano svolto all'interno della società in cui sono stati prodotti, letti e tramandati. È dunque fondamentale interrogarsi sul loro potere educativo e normativo: i racconti di vedove che si immolano per amore o devozione non possono essere letti semplicemente come descrizioni neutre di un comportamento reale, ma anche, e forse soprattutto, come modelli esemplari, costruiti per orientare la condotta delle donne²³. La volontarietà, per quanto sottolineata nelle narrazioni, non è quindi facilmente verificabile: si tratta di una volontà narrata, idealizzata, inscritta all'interno di un sistema di valori che celebra la donna devota, casta e disposta al sacrificio estremo.

Il modo in cui la donna assimila questi esempi eroici è, in un certo senso, molto prevedibile. Una società modellata su valori condivisi e ripetutamente trasmessi genera inevitabilmente degli standard di comportamento attesi e difficile da disattendere. Ne deriva, così, non soltanto una pressione esterna, ma anche una

²⁰ I Saptarishi (dal sanscrito: *sapta* = sette, *rṣi* = veggenti o saggi) sono sette grandi saggi dell'antichità, figure estremamente importanti nella mitologia hindu. Secondo la tradizione, sono i sapienti illuminati che trasmisero la conoscenza sacra, i Veda, e assistettero alla creazione del mondo.

²¹ Nella tradizione hindu la bellezza femminile viene spesso considerata una manifestazione del potere della śakti (si veda pagina 7). Nel caso di Suratī i Saptarishi probabilmente tentano di dissuaderla valorizzando ciò che nella narrazione puranica rappresenta un "dono" sacro.

²² Il Vāmana Purāṇa recita: "Il re Ripujeet era un discendente di Raivat. Non aveva figli e, dopo essere stato premiato per la sua intensa devozione, la divinità del Sole lo benedisse con una figlia di nome Suratī. Con il tempo, Suratī divenne una donna bellissima. Un giorno, Ripujeet morì e Suratī, profondamente addolorata, decise di porre fine alla sua vita. I Saptarishi giunsero sul posto e, colpiti dalla sua bellezza, cercarono di dissuaderla. Ma Suratī, irremovibile, non li ascoltò e si gettò sulla pira ardente. I Saptarishi, afflitti, se ne andarono lanciandole sguardi colmi di desiderio"

²³ I Purāṇa, come osserva Arvind Sharma, non offrono una cronaca storica del sati, ma un insieme di narrazioni mitico-religiose a scopo pedagogico e devozionale. Cfr. Arvind Sharma, *Sati: Historical and Phenomenological Essays* (Delhi: Motilal Banarsidass, 1988), pp. 61–67.

coercizione morale interna, che porta le donne ad adeguarsi al modello della moglie virtuosa per evitare l'esclusione sociale o il disonore²⁴.

È vero che in alcuni racconti sono presenti figure che cercano di dissuadere la vedova dal compiere il sati, come nel caso dei saggi, ma si tratta, nella maggior parte dei casi, di eccezioni. Il modello prevalente è quello di una donna che, per propria volontà e senza esitazioni, sceglie di morire con il marito, adempiendo ad un ideale di fedeltà totale, non solo coniugale, ma anche sociale e morale.

Si osservi, ad esempio, il caso di Lopamudrā²⁵, che, pur essendo incinta – condizione tradizionalmente riconosciuta come motivo per rinunciare al sati – decide comunque, dopo il parto, di immolarsi, affidando il neonato ad un albero sacro perché lo cresca. In questo gesto estremo si rivela come nemmeno la maternità, ruolo per eccellenza associato alla donna, riesca a prevalere sull'ideale di devozione coniugale. Seguendo l'esempio dei modelli narrativi puranici, la donna perfetta dovrebbe essere pronta a rinunciare a tutto, persino al proprio figlio, pur di rimanere fedele al marito defunto. Indrasena²⁶, dopo la morte ingiusta del marito, si assicura che il figlio venga informato e possa compiere la vendetta, e solo allora si getta nel fuoco. L'episodio può essere letto come l'adempimento di un "ultimo dovere" prima del sacrificio. Ma questo dovere non coincide con la protezione o l'accompagnamento del figlio: Indrasena non partecipa alla sua crescita, né alla sua missione. Dà un ordine, poi muore. Anche in questo caso, l'immolazione viene prima. Il ruolo materno attivo viene sacrificato in nome della fedeltà coniugale, ribadendo ancora una volta il primato del legame con il marito su qualsiasi altra relazione o funzione della donna.

Il sacrificio del sati, più che un gesto autenticamente libero, si configura come un atto profondamente performativo²⁷: la vedova si muove come se si trovasse su un palcoscenico, dove la sua morte deve essere eseguita secondo modalità precise, cariche

²⁴ Il concetto di pressione normativa implicita nei modelli mitologici ricorre nei *Dharmaśāstra*, dove l'adesione al proprio ruolo (svadharma) è parte integrante dell'etica hindu. Sul ruolo della donna nei *Dharmaśāstra*, si veda la discussione in Patrick Olivelle (a cura di), *Hindu Law: A New History of Dharmaśāstra* (Oxford: Oxford University Press, 2016), cap. 8.

²⁵ Si veda qui p.21.

²⁶ Si veda p. 22

²⁷ La performatività del gesto sacrificale può essere letta anche attraverso l'analisi proposta da Sharma: il sati non è tanto un fatto 'personale', quanto un rituale codificato che pone in scena valori sociali. Cfr. A. Sharma, *Sati*, pp. 97–102.

di pathos e codificate dalla tradizione. Il suo comportamento ricalca un copione socialmente condiviso, approvato da tutti gli spettatori. Ogni gesto, dalla determinazione con cui annuncia la sua scelta, ai riti preparatori, fino al salto nelle fiamme, è parte della recita, attraverso la quale la donna riceve legittimità e riconoscimento. Solo così essa può essere riconosciuta come la giusta interpretatrice del ruolo di donna e moglie perfetta. La ripetizione rituale di queste storie, tramandate come esemplari per secoli, finisce per normalizzare questo spettacolo, rendendolo non solo naturale, ma anche desiderabile e inevitabile.

Il gesto della vedova che rinuncia alla propria esistenza terrena viene narrato nei *Purāṇa* con toni solenni e trionfali: è presentato come un atto sacro che conduce al Paradiso e alla purificazione. La morte diventa non solo desiderabile, ma necessaria per accedere ad uno stato superiore. A fronte di questa interpretazione simbolica, la scelta di vivere appare come una rinuncia all'onore, una decisione meno nobile.

In effetti, nei racconti puranici la sopravvivenza della vedova non è mai un tema degno di narrazione (a meno che la donna non fosse incinta, giustificazione moralmente accettabile): le donne che scelgono la vita scompaiono dal racconto, e forse nemmeno esistono. Si costruisce, così, una narrazione selettiva, che mostra solo un modello di comportamento virtuoso, quello della donna che si immola, facendo sì che il sati si affermi come unica opzione rappresentabile dalla donna per essere ricordata con onore.

È proprio questa assenza, questa invisibilità della decisione di vivere, a suggerire quanto il gesto venga interiorizzato come dovere, più che vissuto come libera scelta.

In definitiva, i racconti sacri e la tradizione hindu mostrano chiaramente come il sati venga tramandato come un gesto eroico, virtuoso e profondamente legato all'identità femminile. La vedova che si sacrifica non è mai vista come una vittima, ma come esempio perfetto di devozione e fedeltà²⁸.

Proprio per questa carica simbolica e religiosa, e per la naturalezza con cui viene compiuto, quando il sati verrà scoperto e raccontato da viaggiatori e osservatori europei inizierà a essere guardato con occhi diversi. Da gesto sacro diventerà qualcosa di strano, incomprensibile e a tratti scandaloso. È da questo momento in poi che si apre

²⁸ Il sati viene frequentemente presentato come un atto glorioso o redentore nei *Purāṇa*. Alcuni episodi, come quelli raccolti nel *Vāmana Purāṇa* o nel *Padma Purāṇa*, ne esaltano il valore spirituale e cosmico, come mostrato in Andrea Major, *Pious Flames: European Accounts of Sati* (Londra: Hurst, 2006), pp. 28–31.

un altro capitolo della storia del Sati, narrato dal punto di vista europeo, tra stupore, giudizio e incomprensione²⁹.

²⁹ Sulla ricezione del sati in epoca moderna e coloniale, e il passaggio da pratica religiosa a fenomeno percepito come barbaro, si veda Dorothy Stein, *Burning Widows, Burning Bodies: Widows, Witches and Early Modern European Representations of Indian Sati* (Oxford: Oxford University Press, 1993), cap. 2.

Capitolo 2 - Alle origini dello sguardo europeo: costruzioni, narrazioni e giudizi sul sati tra Medioevo e età moderna

2.1 Favole, mostri e vedove: l'India nelle fonti medievali europee

In India vi sono uomini che adorano il fuoco come dio, e altri che si prosternano davanti a idoli di bronzo di dimensioni gigantesche. Le donne portano ornamenti insoliti e si dedicano a pratiche che sfidano la nostra comprensione¹.

Questo è ciò che ci racconta John Mandeville², nel suo *Libro delle meraviglie del mondo*, una delle opere più lette e tradotte nella tarda età medievale. Il nome, probabilmente fittizio, nasconde l'identità di un autore colto che, pur non avendo mai viaggiato, seppe costruire un immaginario dell'Oriente destinato ad influenzare profondamente l'opinione europea per secoli. L'India di Mandeville non è uno spazio reale, ma un punto di incontro simbolico delle credenze che caratterizzano il modo in cui l'India era concepita prima dell'apertura delle rotte marittime verso l'Oriente: un luogo remoto, straordinario, popolato da culti misteriosi e usanze che apparivano tanto affascinanti, quanto incomprensibili. Gli elementi religiosi, l'aspetto delle donne, le pratiche sociali descritte e la loro valenza simbolica, contribuiscono a costruire un'immagine fortemente fantasticata, in cui la distanza culturale si traduceva spesso in distorsione o proiezione.

Insieme a Mandeville, molte altre fonti medievali contribuirono a consolidare l'immagine dell'India come luogo mistico, ricco di meraviglie, fantasticherie e usanze del tutto estranee all'immaginario europeo.

¹ John Mandeville, *The Book of Marvels and Travels*, a cura di Anthony Bale (Oxford: Oxford University Press, 2012), p. 109. Trad. it. dell'autrice.

² Con il nome di John Mandeville si indica l'autore (verosimilmente fittizio) di un'opera intitolata *Le livre des merveilles du monde*, composta in francese intorno al 1356 e diffusa in moltissime traduzioni in tutta Europa. Il testo si presenta come il resoconto autobiografico di un cavaliere inglese partito per la Terra Santa e giunto fino in India, in Cina e nelle isole orientali. In realtà, Mandeville non viaggiò mai: l'opera è una compilazione di fonti anteriori, tra cui i viaggi di Marco Polo, trattati geografici e bestiari medievali, intrecciati ad elementi immaginari e leggendari. L'India vi appare come uno spazio remoto, popolato da esseri prodigiosi, riti arcani e costumi radicalmente diversi da quelli europei, contribuendo a consolidare nel tardo Medioevo l'immaginario esotico e meraviglioso dell'Oriente.

Nell'eredità della letteratura tardo – antica e altomedievale, autori come Plinio il Vecchio, Solino e Isidoro di Siviglia costruiscono un'immagine dell'Oriente come confine del mondo abitato e conosciuto, segnato dall'abbondanza, dalla dovizia e dall'anomalia. Nella *Naturalis Historia*³, Plinio descrive l'India come terra di longevi e popoli morigerati, custode di animali fantastici, piante miracolose e pietre preziose in abbondanza. Solino, nella sua *Collectanea rerum memorabilium*⁴, esaspera questi elementi favolosi in chiave ancora più meravigliosa ed esotizzata, raccontando di popolazioni mostruose – uomini con occhi sul petto, esseri senza collo o con un solo piede – e di ricchezze inimmaginabili. Isidoro di Siviglia, nel VII secolo, riprende e ordina questi contenuti nelle sue *Etymologiae*⁵, rafforzando l'idea dell'India come confine geografico e simbolico del mondo: un luogo fertile e solare, ma anche popolato da uomini diversi, descritti per il colore della pelle, i capelli ricci, la vista acuta e l'ingegno vivace. In tutte questi casi, la geografia dell'India è profondamente intrisa di proiezioni culturali europee: l'altrove è concepito come spazio liminale dove si confondono meraviglia e inquietudine, e dove le pratiche sociali e religiose diventano strumenti per rafforzare l'identità europea attraverso il confronto con un altro radicale.

Un'altra figura di nota importanza per comprendere la descrizione e l'immaginario dell'India condiviso fin dall'Alto medioevo, è quella del Prete Gianni⁶: nelle lettere

³ Plinio il Vecchio, *Naturalis Historia*, libro VI, capp. 21-26; libro XII, capp. 17-32. In particolare, Plinio racconta che in India vivono popoli che non mangiano carne, che raggiungono i centocinquanta anni di età, e che la terra è così ricca da produrre gemme, alberi odorosi e animali eccezionali.

⁴ Gaio Giulio Solino, *Collectanea rerum memorabilium* (o *De mirabilibus mundi*), capp. 52-55. Solino riprende e amplifica i racconti pliniani, descrivendo l'India come luogo di popoli mostruosi – come i Blemmi (senza testa, con gli occhi sul petto) o i Monocoli (dotati di un solo piede con cui si proteggono dal sole).

⁵ Isidoro di Siviglia, *Etymologiae*, libro XIV, cap. 3, §§ 1–10. Isidoro definisce l'India come «la parte del mondo più vicina al sole nascente», descrivendone la fertilità, l'abbondanza di bestie feroci e popoli dalla pelle scura, i capelli arricciati e l'intelligenza vivace.

⁶Con il nome di Prete Gianni si indica una figura leggendaria, comparsa per la prima volta in una lettera apocrifia diffusa in Europa a partire dal XII secolo. Presentato come un re-sacerdote cristiano, sovrano di un vasto e favoloso regno situato in India o in Asia centrale, il Prete Gianni incarnava una potente fusione tra autorità spirituale e temporale. L'Epistola, indirizzata all'imperatore bizantino Manuele I Comneno (circa 1165), raccontava di un regno straordinario, privo di miserie, popolato da creature miracolose e governato secondo i principi della giustizia divina. Probabilmente composta da un ambiente ecclesiastico dell'Europa latina, presentava un sovrano cristiano orientale, tanto potente quanto devoto. Nonostante la sua evidente natura fittizia, la figura del Prete Gianni venne ampiamente accolta come verosimile per diversi secoli, generando un vasto corpus di traduzioni e adattamenti nelle principali lingue europee. La leggenda fu alimentata dalla scarsa conoscenza geografica dell'Asia e dalla necessità di immaginare un alleato cristiano oltre i territori musulmani. La sua collocazione oscillava tra l'Etiopia, l'Asia centrale e soprattutto l'India, rafforzando così la percezione dell'Oriente come spazio cristiano-esotico, meraviglioso e inaccessibile. Il Prete Gianni rappresenta un caso emblematico di

apocriefe che gli vengono attribuite, l'India viene descritta come un regno cristiano nascosto dal resto del mondo conosciuto e favoloso, governato da un sovrano potente, saggio e pio. Anche in questo caso, come per le narrazioni precedenti, si ritrovano descrizioni di cerimonie spettacolari, animali prodigiosi e fantastici, e rituali che, nonostante localmente siano apparentemente civilizzati e fatti consuetudine, rivelano pratiche incomprensibili alla sensibilità europea. In questo modo, la dimensione religiosa si mescola al fantastico, trasformando l'altro in una tela su cui proiettare tanto i timori quanto i desideri della cultura cristiana occidentale.

Analizzando le principali testimonianze dirette dei viaggiatori europei in India, Marco Polo⁷ emerge come un intermediario fondamentale nella costruzione dell'immaginario medievale sull'Oriente. Pur avendo effettivamente viaggiato in Asia, non si sottrae del tutto alla logica fantastica e mitizzata dei suoi predecessori. Le sue descrizioni dell'India – riportate nel *Milione*⁸ (o *Libro delle Meraviglie*) – oscillano tra la volontà di riportare dati concreti, empirici ed oggettivi, e l'insistenza su costumi e usanze percepiti come strani, incomprensibili e spesso, cruenti agli occhi europei, come l'immolazione rituale delle vedove o l'adorazione di idoli ritenuti demoniaci. Anche qui l'alterità si esprime attraverso pratiche religiose, culturali e sociali che, pur narrate con apparente neutralità, assumono toni implicitamente moralizzanti o scandalizzati. Come nel caso di Mandeville, anche il *Milione* mescola osservazione ed eredità

costruzione dell'alterità nel pensiero medievale: pur essendo cristiano, il suo mondo era così ricco di elementi fantastici, riti solenni e usanze incomprensibili da diventare, agli occhi degli europei, una proiezione ambivalente dei propri desideri e paure, tra fascinazione per il diverso e bisogno di riconoscimento religioso.

Lettera del Prete Gianni (*Epistola Presbyteri Johannis*), in *Lettere apocriefe medievali*, a cura di Paolo Chiesa (Firenze: SISMEL, 2001).

⁷ Marco Polo (1254-1324) fu un mercante veneziano, noto per aver intrapreso, in giovane età, un lungo viaggio in Asia, 1271 e il 1295, al seguito del padre Niccolò e dello zio Matteo, commercianti già attivi nei territori orientali. I suoi viaggi lo portarono fino alla corte del Gran Khan mongolo Kublai, presso cui soggiornò per circa vent'anni ricoprendo incarichi diplomatici e amministrativi. Al suo ritorno a Venezia venne fatto prigioniero dai Genovesi e, durante la detenzione, dettò il racconto delle sue esperienze a Rustichello da Pisa. Marco Polo rappresenta uno dei primi e più influenti testimoni europei del mondo asiatico, anche se la sua figura è stata oggetto di controversie storiografiche, in particolare riguardo alla veridicità di alcuni episodi narrati.

⁸L'opera di Marco Polo, nota come *Il Milione* o *Le divisament dou monde*, fu redatta in franco-italiano da Rustichello da Pisa verso il 1298 e successivamente diffusa in numerose versioni manoscritte. Il testo, che si presenta come un resoconto di viaggio, combina osservazioni dirette, notizie di seconda mano e topoi della letteratura di meraviglie medievale. Le descrizioni dell'India e dell'Estremo Oriente oscillano tra intenti informativi e fascinazione per l'esotico; pratiche religiose e sociali come il sati vi compaiono filtrate da uno sguardo europeo che alterna stupore, giudizio e incomprensione. L'opera ebbe enorme fortuna nel tardo Medioevo, contribuendo a definire l'immaginario europeo sull'Asia.

letteraria, contribuendo non solo a documentare, ma a modellare l'immaginario dell'India medievale.

Tra queste pratiche, spicca l'autosacrificio delle vedove, noto come sati.

Nel descrivere questa usanza, Polo afferma:

E sappiate che quando muore lo marito, la moglie si fa ardere con lui volentieri, e tengono per gran vergogna che la moglie non voglia morire con lui. E se avviene che non voglia, viene tenuta per infame⁹.

Questo racconto evidenzia come, nonostante la sua apparente neutralità, in esso traspaia un giudizio implicito. L'uso di termini come "vergogna" e "infame" riflette una percezione moralizzante, in cui l'alterità culturale è interpretata attraverso le categorie valoriali occidentali. Il sati, descritto come una scelta volontaria, è in realtà presentato come una pratica sociale coercitiva, dove la pressione comunitaria impone alle vedove un sacrificio estremo per preservare l'onore familiare.

Prima di proseguire con l'analisi dei resoconti etnografici che si moltiplicano con l'inizio dell'età moderna, è utile chiarire perché si è scelta questa ricostruzione dell'immaginario medievale sull'India, per quanto di carattere introduttivo e senza pretendere di essere esaustiva. Sebbene non si tratti di un approfondimento centrale rispetto al tema del sati, questo passaggio ha lo scopo di mostrare come gli europei abbiano iniziato, ben prima del contatto diretto, a costruirsi un'immagine dell'India che combinava meraviglia, distanza e incomprensione. Fonti come quelle di Mandeville, Plinio o Solino raccontavano un territorio pieno di animali fantastici, popolazioni strane, rituali misteriosi e pratiche religiose difficili da comprendere, in questo tipo di racconto l'India non era tanto un luogo reale, quanto un simbolo di tutto ciò che era altro, diverso, lontano.

Questo modo di guardare all'Oriente non sparì con l'arrivo dei primi esploratori, ma continuò ad influenzare a lungo il modo in cui i viaggiatori europei descrivevano ciò che vedevano, anche figure come Marco Polo, pur avendo viaggiato davvero in Asia, si muovevano all'interno di una tradizione narrativa già consolidata, in cui elementi osservati direttamente si mescolavano a racconti tramandati e aspettative già formate.

⁹ Marco Polo, *Il Milione*, a cura di Valerio Cappozzo (Torino: Einaudi, 2014), p. 340.

È proprio in quest'ottica che questa introduzione assume un valore importante: le rappresentazioni dell'India prodotte in epoca medievale non solo hanno fornito all'Europa un'immagine del subcontinente come spazio di alterità assoluta, ma hanno anche gettato le basi culturali per la lettura – spesso distorta – di pratiche reali come il sati¹⁰. Quando i primi osservatori europei del Quattrocento e Cinquecento assistettero all'immolazione delle vedove, lo fecero già con un bagaglio simbolico carico di attese: si trovarono di fronte ad un gesto che, pur radicato nella società hindu e sostenuto da una lunga tradizione mitica e narrativa, venne subito interpretato come estremo, inumano o esotico ed estremamente influenzato da una moralità cristiana, a seconda dei casi¹¹.

A partire da questo momento, lo sguardo europeo sull'India iniziò a cambiare: da costruzione fantastica e simbolica, si trasformò in osservazione diretta. Ma la distanza culturale, invece di dissolversi, assunse nuove forme.

La fascinazione per l'eccesso, il mistero e il sacrificio¹² – ben presenti nella letteratura medievale sull'India – contribuì a rendere il sati uno dei simboli privilegiati di quella distanza culturale che gli europei avevano da tempo imparato a leggere come segno dell'altrui radicale. In questo senso, la costruzione simbolica dell'India come spazio straordinario, popolato da pratiche meravigliose e disturbanti, predispose lo sguardo europeo ad accogliere il sati non come fenomeno da osservare e comprendere, ma come una conferma della superiorità della propria civiltà e della dimostrazione di una cultura 'altra', da correggere o salvare, rafforzando la convinzione che fosse compito dell'Occidente intervenire per liberare le vedove da una morte vista come barbara e inaccettabile¹³.

¹⁰Sull'idea che l'India fosse, nel pensiero europeo medievale e moderno, uno “spazio di alterità assoluta”, si veda Joan-Pau Rubiés, *Travel and Ethnology in the Renaissance: South India through European Eyes, 1250–1625* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), introduzione e capp. 1–2. Rubiés analizza il passaggio da un'immagine puramente meravigliosa a una descrizione apparentemente più etnografica, mostrando come l'alterità rimanga una lente costante.

¹¹Sulla rilettura del sati come questione politica e culturale più che come pratica effettivamente compresa o problematizzata nel discorso coloniale europeo, si veda Lata Mani, *Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India* (Berkeley: University of California Press, 1998).

¹²Sulla costruzione europea del sati come pratica affascinante, scandalosa e al tempo stesso esotica, e sull'ambivalenza degli sguardi dei primi osservatori occidentali, si veda Major, *Pious Flames*, introduzione.

¹³ Sulla costruzione del “meraviglioso” come categoria culturale dell'Europa premoderna e sulla funzione ideologica della rappresentazione dell'altro, si veda Peter Burke, *Cultura e società nell'Europa moderna* (Bologna: Il Mulino, 1987), capp. 4 e 7. Burke sottolinea come la cultura popolare e l'erudizione condividessero l'uso del fantastico per rafforzare gerarchie culturali e morali.

2.2 La scoperta via mare e il nuovo sguardo etnografico

L'apertura delle rotte marittime tra Europa e India, inaugurata dalle imprese portoghesi alla fine del Quattrocento, rappresentò un momento di svolta nella storia della conoscenza occidentale del subcontinente: cambiò radicalmente il modo in cui l'India veniva conosciuta e descritta. Questo nuovo sguardo, che potremmo definire una forma embrionale di etnografia coloniale, mirava a osservare e classificare gli "altri" secondo criteri che riflettevano valori e gerarchie europee. Dopo alcuni secoli in cui essa era rimasta un'entità soprattutto immaginaria, popolata di meraviglie, prodigi naturali e pratiche incomprensibili, l'arrivo dei primi esploratori via mare rese possibile un confronto diretto con persone, luoghi lingue e riti. Questo nuovo tipo di contatto, pur rimanendo filtrato da forti pregiudizi culturali e religiosi, comportò un mutamento significativo nella natura delle testimonianze: da racconti simbolici si passò a resoconti più concreti, descrittivi, spesso animati da finalità pratiche (commerciali, politiche, missionarie). Questo nuovo approccio, che si nutriva delle logiche del Rinascimento e dell'espansione iberica, diede forma a una conoscenza geografica e culturale dell'India funzionale ai progetti di dominio.

I protagonisti di questa fase iniziale della scoperta europea dell'India non erano più viaggiatori isolati e straordinari, come Marco Polo, legati a corti lontane e potenti, ma figure inserite in contesti ben più strutturati. Si trattava solo di mercanti, funzionari o esploratori al servizio di potenze europee – in particolare del Portogallo – che operavano all'interno di reti commerciali, politiche e religiose sempre più organizzate. In molti casi, erano portatori consapevoli o meno di un progetto di espansione imperiale, che si manifestava tanto attraverso il commercio quanto attraverso le prime forme di controllo territoriale e culturale.

Accanto agli scopi commerciali e politici, si sviluppò anche un nuovo interesse per la descrizione dei costumi e delle religioni locali. Le cronache di viaggiatori, missionari e funzionari europei iniziarono a produrre un corpus di testi che, pur non privi di pregiudizi e stereotipi, contenevano osservazioni più sistematiche e dettagliate rispetto al passato¹⁴.

Questo mutamento si tradusse in una trasformazione profonda dell'approccio conoscitivo: la scoperta via mare implicava, infatti, una visione del mondo più

¹⁴ Si veda Major, *Pious Flames*, pp. 10–12, per una panoramica sul cambiamento nella tipologia delle fonti europee a partire dall'arrivo dei portoghesi.

geografica, empirica e sistematizzante, coerente con le esigenze delle potenze emergenti europee. L'India non era più concepita come un confine mitico o favoloso del mondo abitato, ma come una regione concreta da mappare, descrivere, sfruttare e, progressivamente dominare. Le carte nautiche, i lessici coloniali e le prime relazioni amministrative affiancarono – e in particolare sostituirono – le narrazioni simboliche e meravigliose dell'età precedente. A partire dalla fine del Quattrocento, lo sguardo europeo sull'India cominciò così a fondarsi su un'osservazione diretta, ma non per questo priva di filtri ideologici: la curiosità per l'altro si accompagnava, infatti, a un'esigenza crescente di catalogazione, giudizio e controllo.

Tutto ciò non abolì l'immaginario medievale, ma lo ristrutturò, inserendolo in un quadro epistemico diverso. Le meraviglie dell'India continuarono ad esercitare fascino, ma vennero ricontestualizzate come oggetti di osservazione coloniale. L'alterità culturale non era più soltanto un motivo di stupore, ma un elemento da spiegare, interpretare e, sempre più spesso, correggere. Si fece strada un sapere di tipo etnografico e missionario, in cui la differenza religiosa e sociale diventava terreno di intervento e legittimazione dell'azione europea. In questo senso, l'apertura delle rotte marittime non segnò solo un ampliamento delle conoscenze geografiche, ma inaugurò una nuova modalità di costruzione dell'alterità: meno fantastica, più descrittiva, ma non per questo più neutra¹⁵.

Tra le pratiche che più colpirono l'immaginazione europea in questa fase iniziale, il sati divenne uno dei simboli principali della distanza culturale percepita. Se nel medioevo esso era stato occasionalmente menzionato come un'usanza crudele o eroica all'interno di un contesto favolistico, nel Quattrocento iniziò ad essere registrato come un fenomeno concreto, osservabile e inquietante. Il sacrificio delle vedove, pur mantenendo un alone di esotismo, fu sempre più interpretato come segno di arretratezza morale, idolatria e oppressione femminile¹⁶. La maggiore vicinanza fisica e l'osservazione diretta non comportarono necessariamente una comprensione più profonda del rito: al contrario, la nuova postura "etnografica" rafforzò l'idea che tali pratiche dovessero essere corrette o estirpate, spesso in nome di una presunta

¹⁵ Cfr. Mani, *Contentious Traditions*, p. 9: "Colonial knowledge did not merely represent but actively constituted the practices it sought to describe."

¹⁶ A. Sharma, *Sati*, pp. 23–24, sottolinea come già nei primi contatti diretti i missionari portoghesi utilizzassero il rito come prova dell'urgenza della conversione.

superiorità religiosa e culturale europea. In questo senso, il sati rappresenta un caso emblematico della trasformazione dello sguardo europeo: da narrazione mitica a oggetto di giudizio morale, funzionale alla crescente volontà di controllo sull'India e sulle strutture sociali¹⁷.

Il sati, dunque, iniziò ad assumere un ruolo centrale nell'autorappresentazione europea come civiltà superiore, giustificando una crescente intrusione culturale e morale nei costumi locali. I resoconti dei secoli successivi, che verranno analizzati nel paragrafo seguente, mostreranno come questa interpretazione ambivalente si strutturò in forme sempre più articolate.

In questo contesto, il sati divenne uno degli oggetti simbolici principali su cui si esercitò lo sguardo coloniale europeo: rituale da comprendere, ma anche da giudicare e correggere.

2.3 Il sati nei resoconti portoghesi del XVI secolo

Nel 1498, quando Vasco da Gama approdò a Calicut, sulla costa sud – occidentale dell'India, si aprì una nuova fase nei rapporti tra Europa e Oriente¹⁸. Per la prima volta, una potenza europea stabiliva un contatto marittimo diretto con il subcontinente indiano, rompendo la mediazione araba e persiana che per secoli aveva regolato il commercio delle spezie e delle merci orientali nel Mediterraneo. Questa svolta, oltre a modificare radicalmente gli equilibri commerciali e geopolitici dell'epoca, inaugurò un nuovo tipo di relazione con l'India: non più affidata a racconti favolosi, a proiezioni mitiche o a viaggi straordinari, ma fondata su una presenza continua, organizzata e territorialmente radicata¹⁹. La presenza portoghese in India segnò l'inizio di una nuova stagione di osservazione sistematica delle pratiche locali. A differenza dei resoconti medievali, i testi del XVI secolo non si limitano alla meraviglia o alla curiosità, ma si

¹⁷ Stein, "Burning Widows, Burning Bodies," pp. 99–118.

¹⁸ Vasco da Gama (ca. 1460-1524) fu un esploratore portoghese, protagonista della prima spedizione marittima europea giunta in India doppiando il Capo di Buona Speranza. Partito da Lisbona nel luglio del 1497, raggiunse il porto di Calicut nel maggio del 1498, aprendo una rotta commerciale diretta tra Europa e Asia. Il suo viaggio segnò l'inizio dell'espansione portoghese nell'Oceano Indiano e contribuì in modo determinante alla costruzione dell'impero coloniale lusitano in oriente. Per i successivi due decenni, Vasco da Gama mantenne un ruolo centrale nella politica imperiale e commerciale del Portogallo, fino alla sua nomina a Viceré in India nel 1524, anno in cui morì a Cochín. Sulla sua figura si veda Sanjay Subrahmanyam, *The Career and Legend of Vasco da Gama* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

¹⁹ Major, *Pious Flames*, pp. 17-18.

inscrivono all'interno di un progetto politico e religioso più ampio. Il rito del sati divenne presto uno dei fenomeni più discussi, percepito come simbolo dell'alterità religiosa e morale da riformare o estirpare.

Nel giro di pochi anni, la Corona portoghese consolidò una rete di avamposti lungo le coste dell'Oceano Indiano, trasformando alcune città portuali in veri e propri centri del potere coloniale. Il caso più emblematico è quello di Goa²⁰ nel 1510. Da qui, i portoghesi esercitavano il controllo sui traffici marittimi e intrattenevano relazioni, spesso tese ma anche negoziate, con i regni locali, in particolare con il sultanato Bijapur e, più tardi, con l'Impero Mughal²¹.

Questa nuova presenza europea non fu solo commerciale o militare. Fin dai primi decenni del Cinquecento, il progetto imperiale portoghese si presentava come un'impresa cristiana, in cui l'espansione dei traffici si accompagnava a un'esplicita volontà di evangelizzazione²². Il contatto con l'India, dunque, non fu percepito soltanto come occasione economica, ma anche come sfida religiosa e culturale, in cui si trattava di confrontarsi con un insieme di credenze, riti e pratiche sociali che, agli occhi europei, apparivano profondamente "altri".

L'azione portoghese in India non fu guidata unicamente da interessi commerciali. Fin dalle prime fasi della presenza lusitana in Asia, l'espansione marittima si intrecciò strettamente con un progetto di evangelizzazione, formalizzato nel cosiddetto *Padroado Real*²³, il diritto concesso dalla Santa Sede al re del Portogallo di controllare

²⁰ Goa fu conquistata dai portoghesi nel 1510, sotto il comando di Afonso de Albuquerque, divenendo in breve tempo il principale centro amministrativo, militare e religioso dell'*Estado da Índia*. Situata in posizione strategica lungo la costa del Konkan, Goa fu trasformata in una città cristiana secondo il modello urbano e sociale europeo, con la costruzione di chiese, conventi e istituzioni ecclesiastiche. Nei secoli successivi divenne il fulcro dell'evangelizzazione cattolica in Asia, sede dell'Inquisizione (dal 1560) e punto nevralgico delle missioni gesuitiche. Per un inquadramento storico si veda Charles R. Boxer, *The Portuguese Seaborne Empire 1415–1825* (London: Hutchinson, 1969), pp. 84–92.

²¹ Sanjay Subrahmanyam, *Europe's India: Words, People, Empires, 1500–1800* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017), p. 54.

²² nes G. Zupanov, *Missionary Tropics: The Catholic Frontier in India (16th–17th Centuries)* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005), pp. 39–45.

²³ Il *Padroado Real* (in portoghese, "patronato reale") era un sistema di accordi tra la monarchia portoghese e la Santa Sede che conferiva al re il controllo diretto sulla Chiesa cattolica nei territori d'oltremare. Formalizzato a partire dalla bolla *Inter Caetera* (1456) e ribadito in successivi atti pontifici, il *Padroado* permetteva alla Corona di nominare vescovi, fondare diocesi, finanziare missioni e dirigere l'evangelizzazione in nome del papa. Questo sistema, pensato per facilitare la conversione dei "popoli infedeli", fece della religione cattolica un'estensione del potere monarchico e uno strumento politico chiave nella gestione degli imperi coloniali. *Ibid.*, pp. 41-43

la diffusione del cristianesimo nei territori conquistati²⁴. In base a questo sistema, la Corona non solo nominava vescovi e costruiva chiese, ma integrava la missione religiosa nella macchina imperiale, facendo della cristianizzazione uno strumento di legittimazione e di controllo. Come accennato, il centro simbolico e operativo di questo disegno fu Goa, che già dalla metà del Cinquecento si configurava come una città cristiana modellata secondo i canoni urbani ed ecclesiastici europei. La costruzione di cattedrali, conventi, collegi gesuitici e tribunali inquisitoriali trasformò Goa in un vero e proprio avamposto della cristianità nel cuore dell'Asia, punto di partenza delle missioni verso l'interno e verso le altre regioni dell'Oceano Indiano. Qui, l'incontro con la religiosità hindu non avvenne in termini di scambio culturale, ma di opposizione frontale, in cui le pratiche locali venivano sistematicamente classificate come superstizioni, idolatrie o forme di empietà²⁵.

Questo zelo, tuttavia, non nasceva dal nulla. Esso si radicava in una tradizione di intolleranza religiosa già consolidata all'interno della stessa Penisola iberica. Negli stessi anni in cui i portoghesi sbarcavano in India, in patria si concludevano le persecuzioni contro le minoranze ebraiche e islamiche: gli ebrei erano stati espulsi dalla Spagna nel 1492 e, in Portogallo, sottoposti a conversioni forzate a partire dal 1496²⁶. I moriscos – musulmani convertiti con la forza – venivano progressivamente marginalizzati e infine espulsi all'inizio del Seicento. La religione cattolica, ormai diventata fondamento dell'unità politica iberica, si accompagnava a strumenti repressivi sempre più sofisticati, primo fra tutti il tribunale dell'Inquisizione, attivo in Portogallo dal 1536 e a Goa dal 1560²⁷. In questo senso, l'incontro tra portoghesi e indiani non si configurò come un semplice scambio, ma come un processo asimmetrico di osservazione, giudizio e, gradualmente, intervento. Le pratiche religiose locali furono fin da subito oggetto di attenzione e valutazione morale e il rito del sati emerse

²⁴ Ivi.

²⁵ Ibid.

²⁶ I giudei che rimasero in Portogallo dopo il 1496 furono formalmente battezzati, spesso con la forza o sotto minaccia di espulsione. Vennero così classificati come "cristãos-novos" (nuovi cristiani), categoria giuridica e sociale sottoposta a discriminazioni persistenti, sospetti di cripto-giudaismo e sorveglianza inquisitoriale.

²⁷ Il Tribunale dell'Inquisizione portoghese fu istituito con l'approvazione papale nel 1536, con l'obiettivo principale di vigilare sui conversos sospettati di praticare segretamente la religione ebraica. A Goa, sede coloniale e crocevia religioso, l'Inquisizione estese il suo controllo su pratiche locali ritenute idolatriche, sulla popolazione convertita e su presunti comportamenti eretici anche tra i coloni cristiani.

come uno degli esempi più eclatanti della “differenza” culturale percepita. Se per i primi viaggiatori medievali l’India era un altrove favoloso, per i portoghesi del Cinquecento diventava un territorio reale, abitato, organizzato e, soprattutto, interpretabile secondo le categorie morali della cristianità iberica.

A differenza dei viaggiatori medievali, i portoghesi che si stabilirono lungo la costa indiana non si limitarono a transitare, ma vissero per decenni all’interno della società locale, acquisendo lingue, conoscenze e riferimenti culturali. Questo li rese, in molti casi, osservatori privilegiati, capaci di descrivere riti, consuetudini e strutture sociali con una certa continuità e dettaglio. Tra i profili più interessanti figurano funzionari, medici, soldati e missionari, che produssero una mole significativa di relazioni, lettere, trattati e diari. I loro scritti, sebbene segnati da giudizi morali e intenti religiosi, costituiscono le prime testimonianze europee stabili e sistematiche su usi e costumi delle popolazioni hindu.

Questa produzione testuale non fu mai neutra. Anche quando si presentava come descrizione empirica o narrazione personale, era sempre orientata da uno sguardo coloniale e cristiano, che selezionava, interpretava e giudicava ciò che osservava. Come ha osservato Ines Zupanov, la missione portoghese in Asia si sviluppò all’interno di una cultura “intellettualmente armata”, in cui l’osservazione etnografica si intrecciava con la dottrina e la pratica di correzione dell’errore²⁸. I testi dei missionari, ma anche quelli dei medici e mercanti, non documentano solo l’India: la interpretano secondo i valori europei, e in molti casi la costruiscono discorsivamente come spazio da evangelizzare, purificare e disciplinare²⁹.

Tra le molte pratiche osservate dai portoghesi nel contesto indiano, il sati – ovvero l’immolazione della vedova sulla pira funebre del marito – attirò da subito un’attenzione particolare. Più ancora di altri rituali hindu, esso concentrava in sé tutti gli elementi che l’osservatore cristiano percepiva come scandalosi o inaccettabili: la violenza pubblica, la religiosità idolatrica, il sacrificio umano, l’apparente volontarietà della vittima, la complicità della comunità. In breve, si trattava di una cerimonia che

²⁸Zupanov, *Missionary Tropics*, p. 45.

²⁹ Si veda anche Subrahmanyam, *Europe’s India*, pp. 29–34. sul ruolo dei testi portoghesi nella costruzione discorsiva dell’Oriente.

metteva in crisi i parametri morali e dottrinali dell'Europa cattolica, al punto da diventare presto un nodo centrale nel discorso coloniale nascente.

A differenza di altre forme di alterità culturale, che potevano essere tollerate o semplicemente ignorate, il sati fu sin da subito considerato intollerabile. La sua visibilità – in quanto rito pubblico e spettacolare – e il suo legame con la condizione femminile lo rendevano particolarmente problematico. Per i portoghesi del Cinquecento, la donna era oggetto di protezione, ma anche di controllo morale e religioso: una vedova che si getta nel fuoco, sostenuta da una folla e benedetta da sacerdoti pagani, rappresentava per lo sguardo cristiano una perversione tanto spirituale quanto sociale³⁰.

Questa percezione fu rafforzata dalla struttura teologico – politica dalla presenza portoghese in India. Il sati non fu osservato come semplice curiosità etnografica, ma come errore religioso da correggere, in linea con la logica dell'Inquisizione e dell'universalismo cristiano. Già nel XVI secolo, dunque, il rito veniva descritto e giudicato attraverso le categorie della deviazione, della superstizione e dell'idolatria. Non era un uso locale da comprendere, ma un simbolo della necessità dell'intervento europeo.

Tutto ciò non produsse ancora un'azione sistematica di abolizione – che avverrà solo in epoca britannica – ma gettò le basi discorsive per future giustificazioni dell'intervento coloniale. In altri termini, prima ancora che il sati diventasse un oggetto di governo, era già un problema morale e ideologico. Nei testi medici, missionari e funzionari portoghesi si forma il nucleo originario di quella che, nei secoli successivi, sarà una delle principali retoriche dell'intervento occidentale in India: l'idea che la civiltà europea debba liberare la donna indiana da una cultura ritenuta oppressiva, arcaica e crudele³¹.

Questa costruzione discorsiva dell'alterità religiosa e della condizione femminile trova una delle sue prime espressioni sistematiche proprio nei resoconti portoghesi della prima metà del Cinquecento. Tra questi, il *Livro* di Duarte Barbosa costituisce una

³⁰ Si veda Mani, *Contentious Traditions* pp. 2–5, sulla centralità della figura femminile nel discorso coloniale.

³¹ Major, *Pious Flames*, pp. 23–28.

delle testimonianze più antiche e articolate sul sati e sulle pratiche funerarie osservate nelle regioni hindu dell'India meridionale³².

Lontano dall'essere una semplice cronaca di viaggio, l'opera di Barbosa riflette uno sguardo profondamente coinvolto nella logica dell'espansione iberica: attento, dettagliato, ma già carico di giudizi morali e stupore che influenzano profondamente il modo in cui le pratiche locali vengono osservate e giudicate. Attraverso le sue descrizioni è possibile cogliere non solo le forme rituali del sati, ma anche le categorie mentali attraverso cui l'Europa del XVI secolo iniziava a interpretare – e problematizzare – la società hindu³³.

Duarte Barbosa non appartiene al mondo missionario né a quello dei grandi esploratori: è un funzionario portoghese integrato nel sistema amministrativo e commerciale dello *Estado da Índia*, e per questo la sua prospettiva riflette quella di chi, pur non impegnato in un'opera religiosa diretta, interpreta le pratiche locali attraverso un filtro etico, cristiano e gerarchico. Barbosa descrive l'India con uno sguardo attento, concreto, eppure già profondamente filtrato dalle categorie morali e culturali del primo imperialismo iberico.

Il *Livro*, redatto attorno al 1516-1518, è strutturato come una descrizione geografica e culturale delle città e dei territori conosciuti durante la sua permanenza in Asia³⁴. L'obiettivo apparente è informativo: dare ai lettori europei un quadro chiaro e pratico delle popolazioni incontrate, dei loro costumi e dei prodotti commerciabili. Ma dietro la neutralità del formato si coglie una forte tensione tra osservazione e giudizio: il mondo hindu non è soltanto descritto, ma valutato secondo parametri religiosi e sociali che rendono molte delle sue pratiche incomprensibili o condannabili. La presenza portoghese in India, come si è visto, non era ancora pienamente egemonica, ma si fondava già su una volontà di lettura e interpretazione che metteva l'alterità religiosa sotto sotto sorveglianza epistemica.

È in questo contesto che Barbosa descrive per la prima volta il sati come pratica istituzionalizzata, osservata nella città di Bisnaga (l'odierna Vijayanagara), capitale di

³² Ivi, pp. 19-28.

³³ Rubiés, *Travel and Ethnology in the Renaissance*.

³⁴ Duarte Barbosa, *The Book of Duarte Barbosa*, a cura di M. Longworth Dames, vol. II (London: Hakluyt Society, 1921), pp. 215-219.

uno dei più importanti regni hindu dell'India del Sud. Qui il sacrificio della vedova non è presentato come caso isolato, come eccezione, ma come norma diffusa, pubblicamente riconosciuta e onorata, in particolare tra le classi dominanti. Il rogo assume un valore simbolico e cerimoniale: la fedeltà della moglie si prolunga oltre la morte del marito, e la sua immolazione rafforza la continuità del lignaggio e dell'onore familiare.

Barbosa riporta così:

I principali tra questi [abitanti] sono il re, i grandi signori, i cavalieri e gli uomini d'arme, che possono, come già detto, sposare quante donne desiderano e riescono a mantenere. I figli ereditano i beni del padre. Le donne sono obbligate, per antichissima consuetudine, a bruciarsi vive insieme ai loro mariti quando questi muoiono, i cui corpi vengono anch'essi bruciati. Questo lo fanno per onorare il marito.

Se la donna è povera e di bassa condizione, quando il marito muore ella lo accompagna al luogo della cremazione, dove si trova una grande fossa. Le ceneri che restano dopo queste cerimonie vengono poi gettate in corsi d'acqua. Tutto ciò avviene in genere senza ostacoli, poiché è usanza comune. Quelle che non lo fanno vengono considerate con grande disonore: i loro parenti si radono la testa e le allontanano come vergogna per la famiglia³⁵.

Il gesto, apparentemente volontario, è sostenuto da una struttura di pressione sociale e rituale fortissima. Laddove la donna sceglie di non immolarsi, subisce una condanna pubblica che la priva di status e di legami familiari. La coazione si esercita attraverso il disonore e l'esclusione: non uccide il corpo, ma cancella simbolicamente la persona. Barbosa aggiunge che alcune donne, soprattutto se giovani e non immolate, vengono destinate al tempio:

Quanto a coloro che non si sono immolate, ma verso cui si prova indulgenza, se sono giovani vengono mandate a un tempio, dove devono guadagnare denaro per il tempio stesso con il proprio corpo. Alcuni templi ospitano anche cento o più donne di buona nascita. Alcune, pur non essendo vedove,

³⁵ Ibid., pp. 215–216.

vi si offrono volontariamente. Sono obbligate a suonare e cantare davanti agli idoli per alcune ore ogni giorno, e a procurare guadagni al tempio per la maggior parte del tempo restante³⁶.

L'alternativa alla morte non è l'autonomia: è una forma di sottomissione ritualizzata, in cui il corpo femminile continua ad essere messo al servizio della collettività, questa volta sotto forma di prestazione religiosa e sessuale. La figura della *devadasi*³⁷ diventa qui emblematica di un sistema che non prevede uno spazio neutro o laico per la sopravvivenza della donna: o si muore per il marito, o si vive per il tempio.

Questa abominevole pratica della cremazione è così radicata e onorata presso di loro che, quando muore il re, quattro o cinquecento donne si bruciano con lui. Per questo vengono preparate fosse e fuochi così grandi da poter contenere tutte quelle che vogliono gettarsi nelle fiamme; si accumulano grandi quantità di legno di sandalo, legno d'aquila, legno di Brasile, olio di sesamo e burro per alimentare il fuoco. Alcune di queste donne si gettano improvvisamente nel fuoco mentre il re arde, altre seguono il rito come sopra descritto, e l'assalto al rogo da parte di chi vuole essere bruciata per prima è talmente violento da essere spaventoso³⁸.

La scena è dominata dall'eccesso: numeri impressionanti, materiali pregiati, urgenza collettiva. La morte delle vedove diventa una dimostrazione pubblica della sacralità del sovrano e dell'ordine sociale, in cui la donna è il veicolo attraverso cui il potere si perpetua. Ma l'autore, pur descrivendo con precisione il contesto rituale, non nasconde

³⁶ Ivi., p. 217.

³⁷ Il termine *devadasi* (dal sanscrito devī-dāsī, "serva della dea") indicava originariamente una donna consacrata al culto di una divinità in un tempio hindu. Le devadasi partecipavano ai rituali religiosi attraverso la danza e il canto, e godevano in alcuni contesti di prestigio e protezione. Tuttavia, già in epoca premoderna e con particolare intensità durante il periodo coloniale, la figura venne reinterpretata in chiave sessualizzata e stigmatizzante, tanto nei discorsi europei quanto in alcune dinamiche sociali interne. Nei resoconti portoghesi — come in Barbosa — le devadasi sono spesso descritte come donne giovani "risparmiare" dal sati, ma costrette a offrire il proprio corpo al tempio, in una forma di sopravvivenza che coincide con la subordinazione rituale e sessuale. Questa lettura risente fortemente della logica cristiana e coloniale dell'epoca, che tendeva a ridurre la complessità delle pratiche religiose locali a superstizione o corruzione morale.

Per una panoramica storica e antropologica si veda Saskia Kersenboom, *Nityasumangali: Devadasi Tradition in South India* (Delhi: Motilal Banarsidass, 1987); Daves Soneji, *Unfinished Gestures: Devadasis, Memory, and Modernity in South India* (Chicago: University of Chicago Press, 2012).

³⁸ Duarte Barbosa, *The Book of Duarte Barbosa*, p. 21.

la condanna: parla di “abominevole pratica” e di spettacolo spaventoso. L’ammirazione per il rigore del sistema si trasforma, ancora una volta, in giudizio morale e conferma della distanza culturale.

Accanto alla pratica più diffusa della cremazione, Barbosa documenta anche una forma estrema e poco nota di immolazione vedovile: la sepoltura viva. Il passo, collocato nella stessa sezione del *Livro*, appare come un’aggiunta quasi marginale, ma in realtà fornisce un’indicazione preziosa sulla varietà dei modi in cui la società hindu del tempo riutilizzava la morte delle donne. Si tratta di un sacrificio meno spettacolare ma forse ancor più disturbante, che avviene lontano dal fuoco e dalla folla, e mette in scena una morte lenta, silenziosa, eppure pienamente riutilizzata.

Prendono una sola moglie, e quando uno di loro muore, la moglie si fa seppellire viva. Viene scavata una fossa profonda fino al collo, ella vi viene posta viva, in piedi, e cominciano a gettare terra tutto intorno, pressandola con i piedi fino a riempirla, lasciando fuori solo la testa. Poi vi pongono sopra una grande pietra, e così resta, morendo viva, murata nell’argilla. Si compiono altre cerimonie per lei, che sarebbe troppo lungo descrivere.

È una cosa miserabile e pietosa, che fa riflettere sulla forza dell’ambizione e della reputazione in questo mondo, capaci di spingere queste donne a sottomettersi volontariamente a una fine tanto orribile — unicamente per onore e per essere stimate, poiché se non lo facessero, sarebbero considerate come già morte³⁹.

Il passo si distingue da quelli precedenti per il tono più diretto e riflessivo. Barbosa non si limita a raccontare: si interroga apertamente sul senso di una tale scelta. Il riferimento alla “forza dell’ambizione e della reputazione” introduce un giudizio che va oltre la condanna religiosa: la pratica non è solo idolatrica, è socialmente crudele. L’idea che una donna possa accettare una morte lenta “solo per onore” provoca in lui un turbamento che trapela chiaramente dalle parole: “miserabile e pietosa cosa”.

A differenza del sati con rogo, che avviene in un contesto cerimoniale pubblico e collettivo, la sepoltura viva è un sacrificio solitario, più cupo e meno codificato, ma egualmente motivato dalla necessità di preservare lo status.

³⁹ Ibid., pp. 218–219.

Il disonore sociale è, anche in questo caso, una forma di morte simbolica che rende “giustificabile” – o meglio, obbligatoria – la morte reale. Il corpo della donna viene prima immobilizzato, poi insabbiato, poi silenziato: è una morte che cancella visibilità e parola, e che esprime con forza l’idea che l’identità femminile, in assenza del marito, non abbia più valore autonomo.

Questo episodio, per quanto isolato nel testo, conferma il modo in cui Barbosa interpreta la condizione delle vedove hindu: non attraverso categorie giuridiche o religiose, ma come prodotto di un ordine sociale che impone alle donne la morte o la subordinazione. È questa lettura, di stampo antropologico meno che teologico, che fa del suo testo una fonte straordinariamente utile per comprendere come l’Europa del Cinquecento cominciasse a costruire la rappresentazione della donna indiana come vittima per eccellenza.

Oltre alle forme codificate del sati – la cremazione e la sepoltura viva – Duarte Barbosa riporta un altro episodio che coinvolge il corpo femminile in una logica di sacrificio rituale, ma questa volta in un contesto non funerario. Si tratta di voti religiosi legati al matrimonio, in cui giovani donne promettono di compiere atti di sangue come forma di offerta agli dèi, in cambio della realizzazione di un desiderio sentimentale o coniugale.

Se una giovane desidera sposare un uomo che le piace, fa voto al suo dio che, se il matrimonio si realizzerà, lei compirà un grande servizio prima di concedersi al marito.

Se il desiderio si avvera, e lo sposa, dice al marito che, prima di consumare il matrimonio, deve offrire un sacrificio al dio al quale ha promesso di donare il proprio sangue⁴⁰.

A differenza dei casi precedenti, qui non è la società ad imporre un sacrificio, ma la donna stessa a stabilirne le condizioni, in un gesto che Barbosa descrive con evidente turbamento ma anche con una certa ammirazione per la determinazione femminile. Il linguaggio è meno giudicante rispetto ai passaggi sul sati, ma il sacrificio viene comunque percepito come un’offerta estrema, segno di una devozione idolatrica spinta fino all’autolesione.

⁴⁰ Ibid., p.219.

Ciò che emerge con forza è l'interiorizzazione del modello sacrificale: la donna si pone in relazione con il divino attraverso il proprio corpo, il proprio sangue, e la propria volontà. La consumazione dell'unione coniugale è subordinata a un atto di fede che passa, ancora una volta, attraverso l'offerta di sé. Non si tratta di una coercizione esterna, ma di un modello culturale interiorizzato, in cui il desiderio individuale si traduce immediatamente in prestazione rituale.

Questo episodio conferma come, nella rappresentazione di Barbosa, la donna hindu sia sempre iscritta in un regime di controllo – anche quando agisce autonomamente. La libertà di scelta non è mai pienamente emancipatoria, ma si manifesta entro uno schema in cui la fede, la sessualità e il sacrificio si intrecciano in modo inscindibile. Il corpo femminile, ancora una volta, è ciò che viene offerto, dato, sacrificato. Barbosa osserva con distanza e stupore, ma anche con una lucidità che anticipa molti dei temi centrali nelle rappresentazioni europee successive: la connessione tra religione, sangue e onore femminile, la centralità del corpo della donna come oggetto e strumento di devozione.

Il sati, nei resoconti portoghesi del XVI secolo, non è osservato con distacco, ma diventa sin da subito oggetto di scandalo morale e simbolo della “differenza” da correggere. La vedova che si immola pubblicamente rappresenta, per l'osservatore europeo, la vittima per eccellenza di una religione idolatrica e crudele. È in questa lettura che si fondano le prime retoriche di giustificazione dell'intervento: liberare le donne dalla violenza dei riti diventa una delle missioni simboliche dell'Occidente cristiano in India. La progressiva formalizzazione di questo discorso sarà approfondita nel capitolo successivo, attraverso l'analisi diretta delle fonti gesuitiche e inquisitoriali prodotte nella Goa del XVI e XVII secolo.

2.4 L'Impero Mughal e la regolamentazione del sati

La pratica del sati, osservata e commentata da numerosi viaggiatori europei a partire dal XVI secolo, non fu tuttavia oggetto esclusivo del loro sguardo. Già prima dell'arrivo degli europei via mare, il rito dell'immolazione vedovile si era manifestato sotto gli occhi di un'altra autorità esterna rispetto alla tradizione hindu: il potere islamico, che a partire dal XIII secolo consolidò la propria presenza nel subcontinente indiano con il

Sultanato di Delhi, e che con l'ascesa dell'Impero Mughal nel XVI secolo avrebbe dato vita a una delle più complesse e longeve strutture di governo dell'India premoderna.⁴¹.

La conquista islamica dell'India generò, nel corso dei secoli, un articolato sistema di coesistenza tra una classe dirigente musulmana – di formazione culturale e religiosa persiana, centroasiatica o afghana – e una popolazione in gran parte hindu. Questa asimmetria religiosa non sfociò necessariamente in intolleranza o repressione sistematica: al contrario, la sopravvivenza del dominio mughal dipese in larga parte dalla capacità di amministrare una pluralità confessionale e sociale senza distruggere i codici tradizionali locali. In questo quadro, pratiche come il sati furono raramente oggetto di condanne teologiche esplicite: furono invece affrontate attraverso misure normative, con l'obiettivo di garantire la stabilità dell'ordine pubblico e il rispetto dei limiti etici imposti dall'Islam sunnita.

Il sati, infatti, non trovava alcun fondamento dottrinale nel diritto islamico, che vieta esplicitamente il suicidio e considera l'autosacrificio incompatibile con la legge divina. Tuttavia, i sovrani mughal non adottarono una posizione univoca. Alcuni di essi, come Akbar, cercarono di intervenire in modo diretto, imponendo che la volontà della vedova fosse verificata pubblicamente. Altri, come Jahangir o Shah Jahan, si limitarono a tollerare la pratica in nome del rispetto delle consuetudini locali, pur mostrandone una certa perplessità morale.

In tal modo, la gestione mughal del sati rivela una logica più politica che religiosa: si trattava di contenere l'eccesso rituale senza scardinare l'equilibrio tra autorità islamica e società hindu.

⁴¹ La presenza islamica nel subcontinente indiano si sviluppò in più fasi. Le prime incursioni arabe risalgono all'VIII secolo, quando l'esercito omayyade conquistò la regione del Sindh (nell'attuale Pakistan), ma queste rimasero episodi isolati. Una penetrazione più stabile iniziò nel tardo XII secolo, con la discesa in India di élite militari turco-afghane provenienti dall'Asia centrale e dall'Iran. Nel 1206, l'instaurazione del Sultanato di Delhi diede origine a una dinastia musulmana che avrebbe governato gran parte dell'India settentrionale per oltre tre secoli, fino al 1526. Il Sultanato, pur caratterizzato da instabilità e frequenti conflitti interni, introdusse strutture amministrative centralizzate e incoraggiò la diffusione della cultura persiana e islamica in India.

La svolta avvenne con l'arrivo di Bābur, discendente di Tamerlano e Gengis Khan, che sconfisse l'ultimo sultano di Delhi nella battaglia di Panipat (1526) e fondò la dinastia mughal. I suoi successori – in particolare Akbar il Grande (r. 1556–1605), Jahangir (1605–1627), Shah Jahan (1628–1658) e Aurangzeb (1658–1707) – ampliarono l'impero fino a estenderlo su quasi tutto il subcontinente. Sebbene musulmani sunniti, i sovrani mughal governavano una popolazione composta in larga maggioranza da hindu, jainisti, sikh e altre minoranze religiose. Ne derivò una politica di tolleranza selettiva: Akbar, in particolare, è noto per le sue riforme in senso pluralista e per il tentativo di creare un'etica imperiale inclusiva (il *sulh-i-kul*, "pace universale"), mentre i suoi successori adottarono posizioni più oscillanti.

Questa sezione si propone di analizzare come l'élite islamica imperiale affrontò la questione del sati nei documenti ufficiali e nei testi autobiografici, evidenziando le ambiguità e i compromessi che caratterizzarono la gestione di una pratica estranea all'Islam, ma profondamente radicata nella società hindu. Lungi dall'essere oggetto di un divieto assoluto, il sati divenne – nel contesto mughal– un caso emblematico di quella politica della tolleranza pragmatica che rese possibile la convivenza tra religioni, ma che rivelò anche i limiti del pluralismo imperiale di fronte alla violenza ritualizzata.

Tra i sovrani mughal, Akbar il Grande (r. 1556–1605) fu il primo ad affrontare la pratica del sati con un intento normativo chiaro, pur senza ricorrere alla repressione. In linea con la sua visione imperiale inclusiva, Akbar non cercò di sopprimere il rito, ma intervenne per limitarne gli abusi e garantire, almeno formalmente, la volontarietà dell'atto.⁴² Lungi dal condannare il sati per motivi religiosi, il sovrano lo affrontò come una consuetudine socialmente consolidata da contenere piuttosto che proibire, nel quadro di una più ampia politica di convivenza tra le comunità dell'impero.

Se una donna hindu desidera essere bruciata con il marito, non la si deve impedire, ma non deve essere costretta⁴³.

Questa affermazione, riportata nel *Ain-i-Akbari*⁴⁴, compendio normativo e amministrativo dell'impero, sintetizza con chiarezza la posizione del sovrano: non proibire, ma vietare la coercizione. La formula – “non impedirlo, ma non imporlo” – appare quasi paradossale, e riflette il tentativo di Akbar di bilanciare due esigenze

⁴² Akbar si formò in un contesto multiculturale, a stretto contatto con cortigiani, studiosi e amministratori di diverse confessioni. La sua politica religiosa si fondò sul principio del *sulh-i-kul* (“pace universale”), con cui promosse una visione imperiale capace di includere la varietà culturale del subcontinente senza imporre la legge islamica ai sudditi hindu. In quest'ottica, la gestione delle pratiche rituali locali, tra cui il sati, fu improntata a criteri di equilibrio e pragmatismo più che a un'applicazione dottrinale. Cfr. Andrea Major, *Pious Flames* (Hurst, 2006), pp. 10–13.

⁴³ Abu'l-Fazl, *The Ain-i-Akbari*, trad. H. Blochmann, vol. I (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1873), p. 390.

⁴⁴ L'*Ain-i-Akbari* (“Regolamenti di Akbar”) costituisce il terzo volume dell'*Akbarnāma* di Abu'l-Fazl, ma è spesso considerato un'opera a sé stante per il suo contenuto tecnico e amministrativo. Composto intorno al 1595, il testo raccoglie dettagli minuziosi sull'organizzazione dello Stato mughal sotto Akbar: dalla burocrazia imperiale al sistema fiscale, fino alle consuetudini religiose delle diverse comunità soggette. In questo contesto, sono registrati anche i decreti emessi dall'imperatore in materia di riti hindu, tra cui il sati, regolato secondo criteri di volontarietà e controllo locale.

divergenti: da un lato il rispetto per le tradizioni religiose locali, dall'altro la tutela individuale di chi poteva essere soggetto a pressioni familiari o di casta.

In assenza di un codice civile uniforme, la regolamentazione imperiale si articolava attraverso decreti e disposizioni locali, più pragmatiche che ideologiche. In questo senso, l'intervento di Akbar può essere letto come il primo tentativo sistematico di uno Stato islamico di delimitare le condizioni rituali del sati senza negarne la legittimità culturale.

In questo senso, Akbar si presenta come un riformatore attento al pluralismo sociale, ma consapevole dei limiti entro cui poteva operare. La sua politica sul sati si inserisce nel più ampio progetto di costruzione di un'identità imperiale capace di includere anche le pratiche religiose altrui, purché non compromettessero la stabilità e l'etica pubblica. Il principio del *sulh-i-kul* ("pace universale"), al centro del suo programma ideologico, trovava così un'applicazione concreta anche nella regolamentazione di riti delicati e controversi come l'immolazione vedovile.

Se le vedove desiderano risposarsi, devono poterlo fare, anche se questo è contrario alle idee degli hindu. Una ragazza hindu, il cui marito sia morto prima che il matrimonio sia stato consumato, non deve essere bruciata. Tuttavia, se gli hindu considerano questa proibizione una sofferenza, non la si deve impedire, ma, allora una vedova adulta dovrebbe occuparsi della ragazza⁴⁵.

Nel secondo passo, tratto dall'*Akbarnāma*⁴⁶, il tono si fa più operativo e concreto. Qui Akbar interviene su uno degli aspetti più drammatici del sati: il sacrificio rituale delle vedove bambine, spesso date in spose a uomini adulti e rimaste vedove prima del consumo del matrimonio. Il sovrano afferma che in questi casi il sati va evitato, riconoscendone l'ingiustizia. Tuttavia, qualora la comunità locale rifiuti l'interdizione, viene prevista una forma di mediazione rituale, imponendo la presenza di una vedova adulta accanto alla giovane.

⁴⁵ Abu'l-Fazl, *Akbarnāma*, trad. H. Beveridge, vol. II (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1907), p. 205.

⁴⁶ L'*Akbarnāma* ("Libro di Akbar") è la cronaca ufficiale del regno di Akbar, composta dal suo ministro e storiografo Abu'l-Fazl ibn Mubarak tra il 1589 e il 1598. Scritta in persiano, è suddivisa in tre volumi: i primi due narrano in stile storiografico la genealogia timuride e le campagne militari dell'imperatore; il terzo, noto come *Ain-i-Akbari*, descrive l'organizzazione amministrativa, culturale e religiosa dell'impero. L'opera, pur celebrativa, è una fonte fondamentale per comprendere la visione politica e religiosa di Akbar, e documenta numerosi decreti emessi in materia di consuetudini locali, incluso il sati.

Questa soluzione mostra il limite del pluralismo imperiale: la rinuncia a un universalismo morale in nome della stabilità politica. Il potere mughal si configura come arbitro tra pratiche divergenti, evitando l'imposizione religiosa ma tollerando – entro certi limiti – anche forme di violenza rituale. Come ha osservato Andrea Major, si tratta di uno dei casi in cui uno Stato premoderno “laico” si scontra con il problema dell'intervento su una pratica sacralizzata dalla società maggioritaria senza comprometterne il consenso.

Alla morte di Akbar, il trono passò al figlio Jahangir (r. 1605–1627), figura complessa e per certi aspetti meno sistematica rispetto al padre. Se Akbar aveva sviluppato una politica religiosa e giuridica basata sul principio del *sulh-i-kul*, Jahangir, pur mantenendo un atteggiamento complessivamente tollerante verso le pratiche hindu, si esprime in modo più diretto e personale attraverso le sue memorie autobiografiche, il *Tuzuk-i-Jahangiri*⁴⁷. In quest'opera, composta in persiano e strutturata come un diario cronologico, il sovrano alterna riflessioni morali, eventi di corte e giudizi su questioni religiose e sociali.

In un passo emblematico, Jahangir racconta la morte di una madre musulmana che, per il dolore causato dalla scomparsa del figlio, ingerisce una dose eccessiva di oppio e muore a sua volta. L'imperatore paragona questo gesto estremo alla pratica del sati, rivelando una conoscenza diretta della consuetudine e offrendone una lettura in chiave affettiva e sociale:

È usanza tra gli hindu che, alla morte dei loro mariti, le donne si brucino: per amore, oppure per salvare l'onore dei padri, o per vergogna nei confronti dei loro generi; ma nulla di simile è mai stato compiuto da una madre, né musulmana né hindu⁴⁸.

⁴⁷ Il *Tuzuk-i-Jahangiri* (“Memorie di Jahangir”) è un'opera autobiografica redatta dall'imperatore mughal Jahangir, successore di Akbar, e copre gli anni del suo regno dal 1605 fino al 1621 circa. Composto in persiano, il testo adotta la forma del diario personale, alternando resoconti politici, impressioni morali e osservazioni culturali. Rispetto allo stile celebrativo e sistematico dell'*Akbarnāma*, le *Memorie* offrono un punto di vista più diretto e soggettivo sul funzionamento della corte, sulle pratiche religiose e sulla società del tempo. Il *Tuzuk* è una fonte preziosa per lo studio del pluralismo imperiale mughal, e fornisce sporadici ma significativi accenni alla pratica del sati, inserita nel contesto delle consuetudini hindu.

⁴⁸ Jahangir, *The Tuzuk-i-Jahangiri*, trad. Alexander Rogers e Henry Beveridge, vol. I (London: Royal Asiatic Society, 1909), pp. 69–70.

Questo passo, apparentemente marginale, è in realtà molto significativo per comprendere lo sguardo interno mughal sul sati. Jahangir non lo condanna né lo elogia: lo descrive, ne riconosce la diffusione, e lo inserisce in una tipologia di motivazioni che vanno dal sentimento personale alla pressione sociale. La menzione dell'onore paterno e della vergogna verso i generi suggerisce una consapevolezza delle dinamiche culturali che circondavano il sati, più che un'adesione a una lettura religiosa o normativa del fenomeno.

L'indeterminatezza di tono del racconto suggerisce che Jahangir fosse più incline a una riflessione etico-affettiva che a un giudizio giuridico. La sua posizione, meno sistematica di quella paterna, rivela una fase di transizione nella politica religiosa mughal, in cui l'osservazione delle consuetudini non si traduceva sempre in un intervento statale, ma in una forma di riconoscimento tollerante. Il sati resta, nel suo regno, un fatto noto, discusso, ma privo di una cornice normativa chiara, rimandando alle autorità locali il compito di decidere caso per caso.

Rispetto al padre, Jahangir appare meno interessato a regolare la pratica tramite decreti generali e più incline a commentarla da osservatore privilegiato, mescolando il giudizio morale al racconto anedddotico. Il sati, in questo quadro, emerge come fatto sociale noto, carico di significati simbolici, ma non come oggetto di una politica sistematica.

Per questo motivo, il *Tuzuk-i-Jahangiri* si configura come una fonte preziosa: non tanto per le misure legali, quanto per il tipo di percezione imperiale che restituisce — a metà tra accettazione culturale e distanza emotiva.

Oltre alle riflessioni personali riportate nelle memorie, Jahangir intervenne anche con misure normative più precise, in particolare nei confronti delle situazioni considerate più controverse. In continuità con l'approccio del padre, ma con un'applicazione più strutturata della legge islamica, Jahangir proibì il sati senza previa autorizzazione imperiale e vietò in modo esplicito il sacrificio di vedove bambine, cioè di spose il cui matrimonio non era stato consumato. In questi casi, la pratica era ordinariamente interdetta, salvo eccezioni concesse dai governatori locali, e i casi più delicati venivano valutati dallo stesso imperatore nella corte di Agra. Questo sistema di permessi

rappresentava un tentativo chiaro di prevenire i sati forzati e mantenere un controllo diretto su una pratica ritenuta problematica, pur senza abolirla⁴⁹.

Queste misure mostrano che, sebbene Jahangir non avesse l'intento di sopprimere il rito, ne riconosceva i rischi e cercava di ridurli attraverso una regolamentazione amministrativa rigorosa. In questo modo, l'imperatore si allineava alla legge islamica, ma al tempo stesso rispettava le consuetudini della maggioranza hindu, seguendo quella logica di mediazione imperiale che aveva già caratterizzato il regno di Akbar.

Durante il regno di Shah Jahan (1628–1658), la politica nei confronti del sati proseguì nel solco tracciato dai suoi predecessori, con un approccio volto a regolamentare piuttosto che a proibire la pratica. Secondo alcune fonti, Shah Jahan emanò decreti che vietavano il sati per le donne con figli e richiedevano un'autorizzazione ufficiale per la sua esecuzione⁵⁰.

Queste misure indicano un tentativo di limitare la pratica, soprattutto nei casi in cui la vedova avesse responsabilità familiari, e di scoraggiare il sati attraverso la necessità di un'autorizzazione difficile da ottenere.

Inoltre, Shah Jahan mostrò particolare attenzione quando la pratica coinvolgeva donne musulmane. Un episodio significativo riguarda l'ordine imperiale emesso nel 1634, in cui si vietava la cremazione di donne musulmane sposate con uomini hindu che praticavano il sati. L'imperatore ordinò che, in tali casi, le donne dovessero essere separate dai mariti e risposate con uomini musulmani, evidenziando la sua opposizione alla partecipazione di musulmane in rituali contrari ai precetti islamici.

Anche da fonti successive risulta che sotto Shah Jahan furono vietate le immolazioni per le madri di figli piccoli, mentre la pratica in generale poteva essere eseguita solo dietro autorizzazione ufficiale, rilasciata con riluttanza dai governatori musulmani.

⁴⁹ Sri Ram Sharma, *The Religious Policy of the Mughal Emperors* (Una: Institute of Public Administration, 1940), p. 93.: "Jahangir proseguì nella linea paterna, ignorando alcune consuetudini religiose hindu e vietando il sati senza autorizzazione. L'immolazione delle vedove bambine, il cui matrimonio non era stato consumato, era di norma proibita, salvo permessi speciali concessi dai governatori. Anche negli altri casi era richiesta un'autorizzazione. Questo sistema contribuiva a prevenire i sati non volontari. Ad Agra, era l'imperatore in persona a decidere su questi casi."

⁵⁰Susil Chaudhuri, "Sati as Social Institution and the Mughals," in *Proceedings of the Indian History Congress*, vol. 41 (1980), pp. 219–222: "Shah Jahan proseguì fedelmente la politica dei suoi predecessori nei confronti del sati. 'Il Mughal', scrive Peter Mundy, 'ha quasi abolito questa usanza, tanto che non può essere praticata senza licenza speciale del re o del governatore del luogo'. Questi governatori, nota Tavernier, 'essendo maomettani e aborrendo quell'esecrabile usanza di autoimmolazione, sono molto riluttanti a concedere il permesso'. Si attribuisce a Shah Jahan anche il divieto di autoimmolazione per le donne con figli, cui era imposto di vivere per occuparsi dell'educazione dei bambini."

Come mostrano le testimonianze europee coeve, si trattava di una politica di contenimento, non di soppressione assoluta⁵¹.

Questi interventi riflettono la complessità della gestione mughal del sati: un equilibrio tra il rispetto delle tradizioni locali e l'imposizione di limiti etici e religiosi propri dell'Islam. La politica di Shah Jahan, pur non abolendo il sati, cercò di contenerne gli eccessi e di proteggere le categorie più vulnerabili, come le madri e le donne musulmane, attraverso regolamentazioni specifiche.

La regolamentazione del sati da parte dei sovrani mughal riflette un atteggiamento eminentemente politico e pragmatico, distante sia da una promozione attiva del rito sia da una sua condanna religiosa. L'approccio islamico-imperiale, pur basato su una legge che vietava il suicidio, cercava di governare la pratica senza imporre l'ortodossia, mantenendo un equilibrio delicato tra etica pubblica e rispetto delle consuetudini hindu. Il sati fu dunque tollerato, condizionato, sorvegliato, ma raramente perseguito in modo sistematico.

Questo modello di gestione imperiale si distingue chiaramente da quello degli osservatori europei, in particolare dei portoghesi e dei missionari cattolici del XVI e XVII secolo, i quali interpretarono il sati come una superstizione idolatrica, incompatibile con la civiltà cristiana. A differenza della politica mughal, che si muoveva su un terreno amministrativo e negoziale, la visione europea tendeva alla condanna assoluta, presentando l'immolazione vedovile come simbolo della "barbarie" indiana da redimere attraverso la conversione o la repressione.

Questo confronto mette in luce due diversi paradigmi di potere: da un lato, l'impero islamico, che tentava di integrare la pluralità religiosa attraverso mediazioni concrete; dall'altro, lo sguardo europeo, che proiettava sul sati categorie morali estranee al

⁵¹ Mohammed Shamsuddin, "A Brief Historical Background of Sati Tradition in India," in *Religion and Philosophical Research*, vol. 3, n. 5 (giugno 2020), pp. 44–63.

Secondo Mohammed Shamsuddin, Shah Jahan proseguì la linea dei suoi predecessori, regolando la pratica del sati mediante autorizzazioni rilasciate dai governatori. In particolare, vietò il sati alle donne con figli, invitandole a vivere per occuparsi dell'educazione dei bambini. Come riferito da Peter Mundy, durante il suo regno "il Mughal ha quasi abolito questa usanza, tanto che non può essere praticata senza una licenza speciale del re o del governatore del luogo". Inoltre, Tavernier osservava che i governatori musulmani "abborrivano quella esecrabile usanza dell'autoimmolazione" e pertanto erano restii a concedere i permessi. Nonostante l'approccio regolativo e i divieti mirati, il sati continuò a essere praticato in alcune aree, anche durante il regno di Aurangzeb, il quale — secondo alcuni resoconti — avrebbe emesso un bando totale, pur senza riuscire a eliminarlo del tutto.

contesto locale, rafforzando l'immagine dell'India come spazio di alterità da civilizzare. La convivenza forzata tra tolleranza e controllo, da parte dei mughal, e tra giudizio religioso e missione civilizzatrice, da parte degli europei, rivela l'ambivalenza strutturale di entrambi gli approcci e costituisce un terreno fertile per interpretare il sati non solo come pratica religiosa, ma come oggetto politico di gestione dell'alterità.

2.5 Jean – Baptiste Tavernier e il racconto del sati

Uno dei resoconti più ampi, dettagliati e influenti sul rito del sati nella letteratura di viaggio europea del XVII secolo ci è offerto da Jean – Baptiste Tavernier⁵², che tra il 1630 e il 1668, al servizio di Luigi XIV, ebbe l'opportunità di attraversare l'India non solo come osservatore curioso, ma come uomo d'affari integrato nei circuiti commerciali euroasiatici, in particolare nel commercio delle pietre preziose. Questa posizione privilegiata gli permise di raccogliere una quantità significativa di osservazioni sui costumi locali, che confluirono nella sua opera più celebre, *Les Six Voyages*⁵³.

Nel terzo libro dell'opera, il capitolo IX è interamente dedicato alla pratica del sati, che Tavernier definisce fin dall'inizio come “un'antica consuetudine degli idolatri dell'India”.

L'attenzione che dedica a questo tema non è né episodica né marginale: si tratta di una delle sezioni più ricche e articolate del suo testo, a dimostrazione del forte impatto che il rito ebbe sull'immaginazione europea dell'epoca. L'interesse che muove Tavernier non è puramente etnografico, ma intriso di stupore, giudizio morale e un certo compiacimento esotizzante, secondo una modalità che, come si vedrà, sarà ricorrente anche in altri viaggiatori contemporanei.

Secondo la sua testimonianza, il destino della vedova dopo la morte del marito è segnato da una regressione sociale profonda e irrimediabile: non solo perde ogni forma

⁵² Jean-Baptiste Tavernier (1605–1689) fu un mercante, gioielliere e viaggiatore francese al servizio di Luigi XIV. Nato in una famiglia protestante di origine ugonotta, viaggiò estensivamente tra il 1630 e il 1668, compiendo sei spedizioni in Oriente, di cui almeno cinque fino in India. Ben introdotto presso le corti asiatiche, in particolare quella mughal, fu uno dei pochi europei del suo tempo ad accedere ai mercati interni del subcontinente, anche grazie alla sua competenza nel commercio di pietre preziose. Le sue osservazioni furono raccolte nel *Les Six Voyages* (1676), un'opera che unisce interesse mercantile, curiosità etnografica e moralismo cristiano. Il testo ebbe ampia diffusione in Europa e fu tradotto in inglese, tedesco e olandese nel corso del XVII secolo, contribuendo significativamente alla formazione dell'immaginario europeo sull'India.

⁵³ Jean-Baptiste Tavernier, *The Six Voyages*, trad. V. Ball, vol. II (London: Macmillan, 1889), pp. 163–169.

di status, ma viene attivamente spogliata di qualsiasi elemento identitario, affettivo e simbolico che la legava alla vita coniugale e pubblica. Tavernier descrive con dettaglio questo processo di degradazione, che si traduce in una mutilazione rituale dell'aspetto femminile:

Appena è morto, ella si ritira a piangere per il marito, e qualche giorno dopo le viene rasata la testa, si toglie tutti gli ornamenti con cui era adornata [...] si toglie dalle braccia e dalle gambe i braccialetti che il marito le aveva donato al momento del matrimonio, in segno che ella doveva essere sottomessa e legata a lui, e rimane per il resto della vita senza alcuna considerazione, peggio che una schiava, nel luogo dove prima era padrona.
(*Six Voyages*, Book III, Chap. IX)

È interessante notare come Tavernier, pur collocandosi all'interno di una prospettiva cristiana e patriarcale, sembri riconoscere la condizione femminile post-coniugale come una forma di espulsione sociale. Le vedove, da soggetti dotati di ruolo e valore simbolico, diventano esseri marginalizzati, privi di accesso alla comunità, condannate a vivere in una condizione di minorità permanente. È proprio questa umiliazione che, secondo l'autore, spingerebbe molte donne a preferire la morte al disonore:

Questa miserabile condizione la induce a detestare la vita, e a preferire di salire su una pira funeraria per essere consumata viva con il corpo del marito, piuttosto che essere guardata per il resto dei suoi giorni con obbrobrio e infamia.
(*ibid.*)

Il lessico utilizzato, “miserabile condizione”, “obbrobrio”, “infamia” – rivela uno sguardo che pur criticando implicitamente la brutalità sociale del contesto, non rinuncia a una narrazione spettacolare del dolore e del sacrificio femminile⁵⁴. Il sati viene quindi presentato non tanto come un gesto di devozione religiosa o di volontà individuale, ma come l'esito di un sistema di coercizione culturale e familiare. E

⁵⁴ Sull'uso del linguaggio emotivo e spettacolare nei resoconti europei, e in particolare sull'iconografia del martirio vedovile, si veda anche Barbara Banks, “The Burning of Women: Widows, Witches and Colonial Fantasies,” in *Gender and History*, vol. 14, n. 1 (2002), pp. 138–161.

tuttavia, Tavernier non si limita a condannare la pratica: egli la racconta come un atto di forza, una risoluzione nobile, quasi eroica, che suscita rispetto nella comunità e ammirazione in chi osserva. In questo modo, l'autore produce una rappresentazione ambigua, in cui il sacrificio delle vedove è insieme mostruoso e glorioso, crudele e sublime⁵⁵.

Questa ambivalenza è uno degli elementi più interessanti del resoconto tavernieriano. Se da un lato l'autore denuncia l'inumanità del rituale, dall'altro riconosce alle protagoniste una sorta di "agency", per quanto limitata e condizionata. Il sati non è mai rappresentato come un gesto esclusivamente passivo, ma come una risposta – tragica e spettacolare – a un ordine sociale che non lascia alternative accettabili.

Tavernier fornisce anche una spiegazione teologica e sociale della pratica del sati, mostrando come essa fosse sorretta non solo da pressioni sociali e consuetudinarie, ma anche da una struttura ideologica consolidata, veicolata principalmente dal potere rituale dei bramini. Nella sua descrizione, infatti, il mercante francese attribuisce un ruolo centrale ai sacerdoti hindu nella perpetuazione del rito: essi, secondo la sua interpretazione, non si limiterebbero a sorvegliare la cerimonia, ma interverrebbero attivamente nel plasmare l'immaginario delle vedove e nel rafforzarne la decisione di immolarsi:

I bramini le incoraggiano con la speranza che, morendo in questo modo con i loro mariti, vivranno di nuovo con essi in un altro mondo, con più gloria e conforto di quanto ne abbiano goduto in vita. Inoltre, promettono che nel momento in cui si troveranno tra le fiamme, prima di esalare l'anima, Ram rivelerà loro cose meravigliose.

(Ivi.)

In questo passo, l'autore evidenzia come la promessa di un ricongiungimento coniugale nell'aldilà e la possibilità di una visione mistica costituiscano due elementi chiave del

⁵⁵ Andrea Major osserva che "Tavernier, pur partendo da una prospettiva cristiana e mercantile, non cade mai nella pura condanna, ma costruisce un'immagine ambivalente del sati, fatta di riprovazione e di fascinazione" (Major, *Pious Flames*, p. 28). La sua testimonianza è dunque esemplare della tensione tra giudizio morale e attrazione esotica che attraversa gran parte della letteratura di viaggio europea sul sati.

discorso persuasivo dei bramini. Il primo si inserisce nella concezione hindu del ciclo delle rinascite (saṃsāra) e del karma, ma viene qui semplificato in chiave quasi cristiana: l'idea di "gloria" e "conforto" post mortem è filtrata da una mentalità europea che tende a interpretare l'escatologia hindu attraverso concetti propri della religione cristiana. Il secondo elemento – la rivelazione di "cose meravigliose" da parte della divinità Ram – introduce una dimensione mistica che, secondo Tavernier, sarebbe offerta come consolazione suprema nel momento del sacrificio, rendendo la morte non solo accettabile, ma persino desiderabile.

Questa lettura rivela non solo l'orientamento critico del mercante francese nei confronti dell'élite sacerdotale hindu, ma anche il modo in cui egli associa il sati a un sistema di credenze che, ai suoi occhi, appare manipolatorio e interessato. Non a caso, subito dopo questo passaggio, Tavernier denuncia apertamente l'interesse materiale dei bramini per gli ornamenti della vedova, che una volta bruciata divengono loro proprietà. Il loro ruolo, dunque, non è solo religioso, ma anche economico, e ciò rafforza nell'osservatore europeo l'idea che dietro il rito si nascondano motivazioni strumentali e una forma di sfruttamento.

Attraverso queste osservazioni, Tavernier costruisce un quadro in cui il sati appare come risultato di una combinazione perversa tra coercizione sociale, suggestione religiosa e utilitarismo sacerdotale. La vedova non è tanto l'eroina di un sacrificio spontaneo, quanto la vittima di un sistema che, secondo l'autore, fa leva sulle sue vulnerabilità – la vergogna, la solitudine, la speranza – per condurla a una morte ritualizzata che giova simbolicamente alla comunità e materialmente ai bramini.

Nonostante il tono critico, però, Tavernier non si spinge fino ad una condanna esplicita dell'intero sistema religioso hindu: come altri viaggiatori del suo tempo, sembra oscillare tra il disprezzo per ciò che appare barbarico e l'ammirazione – talvolta esotizzante – per la determinazione e la coerenza morale che riconosce in alcune donne.

La narrazione di Jean – Baptiste Tavernier si arricchisce con una lunga e dettagliata descrizione dei diversi modi in cui il sati viene praticato nelle varie regioni dell'India. Lungi dal rappresentare un rito omogeneo, il rogo delle vedove assume forme diverse a seconda dei contesti geografici e culturali, mostrando una notevole varietà nelle modalità esecutive, nella coreografia cerimoniale e nell'intensità emotiva attribuita al

gesto. Tavernier si propone, così, non solo come testimone ma come quasi – etnografo, intenzionato a distinguere con precisione tra ciò che ha osservato a Gujarat, Bengala e lungo la costa del Coromandel.

Nel regno di Gujarat – e più a nord, fino ad Agra e Delhi – il rito si svolge, secondo Tavernier, all'interno di una piccola capanna costruita con legno e fagotti nella quale la vedova è sistemata in una posizione semi – reclinata. Il corpo del marito defunto viene collocato sulle sue ginocchia e lei stessa appare come già predisposta al sacrificio, trattenuta però da una legatura che ne impedisce la fuga, segno evidente del sospetto – o del timore – che la volontà della donna possa vacillare nel momento decisivo. Tavernier scrive:

Ho visto donne bruciate in tre diversi modi, secondo i costumi delle varie regioni. Nel Regno di Gujarat, fino ad Agra e Delhi, la cerimonia si svolge così: sulla riva di un fiume o di uno stagno si costruisce una sorta di capanna di circa 12 piedi quadrati, fatta di canne e faggi, con all'interno vasi di olio e altri ingredienti per farla bruciare rapidamente. La donna è seduta in posizione semi-reclinata al centro della capanna, tiene la testa su un cuscino di legno e la schiena appoggiata a un palo a cui è legata alla vita da un bramino, per timore che tenti di fuggire quando sentirà le fiamme. In questa posizione tiene il corpo del marito sulle ginocchia, masticando betel. Dopo circa mezz'ora, il bramino esce, e lei stessa chiama i sacerdoti affinché applichino il fuoco, cosa che i presenti fanno subito, gettando nei fuochi vasi d'olio affinché la donna soffra di meno ed entrambe le salme si consumino più rapidamente.

(Ivi.)

Questa sequenza, narrata con una freddezza descrittiva che ne aumenta l'impatto emotivo, mette in luce elementi cruciali dell'immaginario europeo sul sati. Da un lato, vi è la costruzione di una scena altamente ritualizzata, in cui ogni gesto – il betel masticato, il cuscino, la legatura – appare carico di significati simbolici. Dall'altro, si intravede lo scetticismo dell'autore sulla piena volontarietà dell'atto: il fatto che la vedova venga fisicamente legata suggerisce un'interruzione tra la dichiarata intenzione e la reale autonomia. Inoltre, Tavernier menziona che la combustione deve avvenire

rapidamente, non solo per la sofferenza della donna, ma anche per evitare qualsiasi atto di ribellione, implicita o esplicita.

Ben più drammatiche sono, secondo Tavernier, le scene osservate in Bengala. Qui il sati è raccontato non solo come sacrificio estremo, ma come pellegrinaggio sacrificale. Le donne percorrono distanze immense per raggiungere le sponde del Gange, trascinando con sé i corpi dei mariti defunti, spesso già in stato di decomposizione. Il rogo non è immediato, ma preceduto da riti di purificazione e da un'ultima comunicazione con il mondo dei vivi. L'immolazione, in questo contesto, si carica di un valore espiatorio e quasi sacerdotale, poiché la vedova si trasforma in una sorta di mediatrice tra i due mondi.

Tavernier ricorda un caso in particolare:

Ho visto una donna che veniva dal nord, vicino al Bhutan, giungere al Gange dopo più di venti giorni di cammino, trascinando in carrozza il corpo del marito. Lei stessa aveva camminato tutto il tempo a piedi, senza toccare cibo per quindici o sedici giorni. Giunta al fiume, lavò il corpo, che emanava un fetore insopportabile, e poi si bagnò anch'essa. Dopo di che, si fece bruciare con lui, con una determinazione che sorprese tutti i presenti.

(Ivi.)

Questo episodio è straordinario non solo per la drammaticità della narrazione, ma per il modo in cui Tavernier attribuisce alla vedova un ruolo attivo e risoluto. La determinazione, ammirata e inquietante allo stesso tempo, viene sottolineata come un tratto culturale distintivo, che si accompagna a una ritualità complessa: le donne si adornano con gioielli, danzano verso la pira e accolgono doni e messaggi dai presenti, come se stessero partendo per un viaggio ultraterreno.

Alcuni le portano lettere, altri stoffe o monete, chiedendole di consegnarle nell'aldilà a parenti e amici defunti.

(Ibid.)

Tavernier aggiunge che la vedova raccoglie tutto in un panno di taffetà che pone tra le gambe e il cadavere del marito prima di chiedere che il fuoco sia appiccato.

È evidente, in questa messa in scena, una forte componente teatrale e pubblica. Il sati in Bengala non è solo un atto religioso, ma una cerimonia collettiva, dove il corpo della donna si fa veicolo di memoria, onore e legame con i morti. Tuttavia, anche qui la volontarietà è ambigua: l'entusiasmo apparente della vedova può essere visto come un'espressione di fede, ma anche come risultato di una pressione sociale talmente intensa da rendere la morte l'unica via d'onore. L'impossibilità di rifiutarsi è implicita, benché non apertamente denunciata.

Attraverso queste osservazioni, Tavernier mostra al lettore europeo che il sati è una pratica tutt'altro che uniforme: cambia da regione a regione, da casta a casta, e si carica di significati diversi a seconda del contesto. Ciò che rimane costante, tuttavia, è l'intensità della pressione comunitaria, la teatralità dell'evento, e la dimensione pubblica del sacrificio. In tutti i casi, la donna non muore in silenzio o in disparte, ma diventa centro simbolico di una cerimonia che rafforza i valori della collettività: onore, fedeltà, purezza, e gerarchia.

Nella parte conclusiva della trattazione di Jean – Baptiste Tavernier, egli si sofferma su una variante del sati che, nella percezione europea, risultava ancora più estrema e meno conosciuta: la sepoltura viva della vedova insieme al corpo del marito. Questa forma del rito, che egli osserva lungo la costa del Coromandel, si discosta radicalmente dall'immagine più diffusa del rogo e mette in luce la straordinaria varietà regionale delle pratiche connesse al sati, che non si limitavano a un modello unitario, ma si adattavano a contesti locali, culturali e materiali differenti.

Secondo il racconto di Tavernier, in alcune località del Coromandel, la pira viene sostituita da una fossa profonda, scavata nella sabbia, nella quale vengono collocati i due corpi – quello del marito già morto e quello della vedova ancora viva – coperti progressivamente di sabbia dai parenti e dai presenti. La scena si conclude con una sorta di macabro rituale collettivo: i partecipanti, dopo aver riempito la fossa, vi saltano sopra “fino a che non sono certi che la donna sia morta soffocata”.

Così egli descrive:

Nella maggior parte della costa del Coromandel, la donna non si brucia con il corpo del marito, ma si lascia seppellire viva con lui in una buca che i bramini scavano nel terreno, profonda circa un piede più dell'altezza dei

due. Si sceglie in genere un luogo sabbioso, e quando gli sposi sono stati disposti nella fossa, ciascuno dei presenti prende un cesto di sabbia e lo getta sui corpi finché la buca è piena e sopraelevata rispetto al terreno. Poi vi saltano sopra e danzano fino a quando sono sicuri che la donna è soffocata. (Ivi.)

Questo passo colpisce per la crudezza della descrizione e per l'assenza di qualsiasi retorica sacrale o mistica: il gesto della donna non è accompagnato da canti, preghiere o benedizioni, ma da un'azione collettiva brutale e meccanica. L'immolazione appare qui come una soppressione violenta, svuotata della teatralità cerimoniale osservata altrove. Inoltre, la partecipazione fisica dei parenti, che gettano sabbia e danzano sul tumulto, suggerisce una forma di coazione sociale tanto più inquietante quanto meno tematizzata.

Il rito, nella sua essenza, diventa una prestazione della collettività, che si appropria del corpo della vedova e ne orchestra la morte come atto simbolico di fedeltà, onore e continuità familiare.

Tavernier non manca, infine, di affrontare la questione normativa, evidenziando il ruolo delle autorità locali nell'autorizzare – o, più spesso, nell'impedire – lo svolgimento del sati.

In particolare, sottolinea come nei territori governati da funzionari musulmani la pratica fosse ufficialmente sottoposta a permesso e, in linea generale, ostacolata:

Una donna non può bruciarsi con il corpo del marito senza aver ricevuto il permesso dal Governatore del luogo. E questi governatori, quando sono musulmani, considerano con orrore questa usanza orrenda e non concedono facilmente il permesso.

(Ibid.)

Questo passaggio conferma quanto emerso anche dalle fonti mughal: benché il sati non fosse esplicitamente proibito, il suo svolgimento era subordinato a un'autorizzazione statale, e la posizione dell'autorità islamica – almeno nella visione di Tavernier – era perlopiù ostile. Tuttavia, lo stesso autore suggerisce che tali proibizioni potevano essere eluse attraverso il pagamento di tangenti ai segretari o ai funzionari preposti, segno di una tolleranza pragmatica.

Il tono generale con cui Tavernier racconta questi episodi è fortemente ambivalente. Da un lato, egli manifesta un'evidente ripulsa nei confronti della crudeltà del rito e dell'avidità dei bramini, che sembrano approfittare della morte della donna più che celebrarla. Dall'altro, affiora talvolta un senso di stupore e ammirazione per la fermezza delle vedove, la loro determinazione e il coraggio con cui affrontano una fine tanto atroce. La narrazione oscilla costantemente tra descrizione, giudizio morale e fascinazione per l'eccesso rituale. In questo senso, Tavernier rappresenta un perfetto esempio di quello sguardo europeo ibrido che sarà al centro delle riflessioni moderne sulla rappresentazione del sati: uno sguardo in cui il giudizio si mescola all'attrazione, e la distanza culturale viene al tempo stesso denunciata e mitizzata.

Come ha osservato Andrea Major nel suo *Pious Flames* (2006), le testimonianze dei viaggiatori europei del XVII secolo costruiscono una narrazione del sati in cui la vedova viene rappresentata come oggetto duplice: vittima passiva di una società brutale, ma anche eroina tragica capace di incarnare un ideale di fedeltà assoluta. In questa contraddizione si inserisce lo sguardo coloniale nascente, che trasformerà il sati in un campo di intervento e in un simbolo della necessità – presunta – di salvare l'India da sé stessa.

Il resoconto di Tavernier, tra i più dettagliati del XVII secolo, si configura dunque come una fonte privilegiata per comprendere non solo le modalità rituali del sati, ma anche il modo in cui l'Europa moderna iniziava a rappresentare l'India e le sue pratiche religiose attraverso un intreccio di osservazione diretta, giudizio morale e fascinazione esotica. Pur esprimendo orrore per la crudeltà del rito e disapprovazione per l'avidità dei bramini, Tavernier non assume mai una postura pienamente riformista o abolizionista. La sua narrazione rimane sospesa tra denuncia e spettacolarizzazione, e restituisce uno sguardo ambivalente in cui la vedova è al tempo stesso vittima e protagonista, la religione hindu è al tempo stesso superstizione e sistema coerente, e l'India si conferma come spazio di radicale alterità. In questa tensione si delinea una delle matrici principali della rappresentazione coloniale del sati: un rito reso oggetto di scandalo, ma anche di racconto, in cui l'Europa non si limita a descrivere l'altro, ma inizia già a costruire un discorso su di esso.

2.6. François Bernier e il sati tra testimonianza diretta e indignazione razionale

Tra le fonti europee più note e diffuse nel XVII secolo, spiccano i resoconti di François Bernier⁵⁶, medico francese al seguito del principe Dara Shikoh⁵⁷, figura colta e illuminata della corte mughal. Le sue *Voyages*, pubblicate a Parigi nel 1670, offrono una descrizione vivace e a tratti polemica dell'India settentrionale, filtrata attraverso una sensibilità europea segnata dall'eredità cartesiana e da una crescente attenzione empirica. Bernier è uno degli osservatori più partecipi e inquieti della realtà che descrive: si sforza di capire, ma non esita a giudicare. Nel caso del sati, la sua posizione è esplicitamente critica: condanna con forza la pratica, esprime pietà per le vedove e biasima il ruolo coercitivo dei bramini. Eppure, la sua narrazione è tutt'altro che distaccata.

Bernier non si limita a riportare le sue esperienze, ma offre spesso una lettura critica e riflessiva dei costumi locali, comparandoli con quelli europei. In particolare, nel descrivere la pratica del sati, alterna un atteggiamento di razionalismo, indignazione morale e sincero orrore. È importante sottolineare che Bernier fu effettivamente testimone oculare di diversi roghi rituali e riferisce casi concreti cui prese parte, nel tentativo — talvolta riuscito — di fermare il sacrificio:

Ne ho visti fin troppi di questi tristi spettacoli, ed è diventato per me così insopportabile assistervi che non ci vado più. Bisogna vederli per credere

⁵⁶François Bernier (1620–1688) fu medico, viaggiatore e scrittore francese. Studiò medicina a Montpellier, dove si avvicinò al pensiero cartesiano, e fu poi al seguito del principe Dara Shikoh nella corte mughal tra il 1658 e il 1669. Durante la sua permanenza in India, assistette direttamente a eventi politici, cerimoniali e rituali, riportandone resoconti dettagliati nei suoi *Voyages contenant la description des États du Grand Mogol*, pubblicati a Parigi nel 1670. L'opera, diffusa in tutta Europa, divenne una delle principali fonti occidentali sull'India nel XVII secolo. Bernier fu tra i primi osservatori europei a unire l'indagine empirica alla riflessione filosofica e morale, mostrando uno sguardo critico ma non sempre privo di stereotipi. Il suo approccio al sati, in particolare, mescola indignazione morale e osservazione diretta, e riflette le tensioni tra razionalismo europeo e attrazione per l'esotico.

⁵⁷Dara Shikoh (1615–1659) fu il figlio maggiore dell'imperatore mughal Shah Jahan e il fratello maggiore di Aurangzeb. Figura intellettualmente affascinante, Dara fu noto per il suo spirito ecumenico e la curiosità verso le tradizioni religiose dell'India. Profondamente influenzato dal sufismo, promosse un dialogo tra Islam e religioni locali, in particolare l'induismo. La sua opera più celebre, *Majma' al-Bahrayn (L'incontro dei due oceani)*, cercava di mostrare l'unità essenziale tra la dottrina sufi e la filosofia vedica. Fece anche tradurre in persiano le *Upaniṣad*, rendendole accessibili alla cultura islamica indo-persiana. Questo atteggiamento sincretico gli alienò i settori più ortodossi della corte e fu uno dei pretesti usati dal fratello Aurangzeb per deporlo e giustiziarlo nel 1659, al termine di una sanguinosa guerra di successione.

fino a che punto queste povere donne siano possedute da un'ostinazione crudele.

(*Voyages*, Part II, Letter to Chapelain)

La posizione di Bernier è interessante per la sua ambivalenza: egli mostra infatti una forte opposizione al sacrificio, che definisce una «*abominable pratique*», ma allo stesso tempo attribuisce alla donna una determinazione che appare quasi sovrumana, alimentata — come vedremo — da pressioni familiari, rituali religiosi e un'educazione che idealizza il sacrificio femminile come atto d'onore.

Uno degli episodi più intensi e significativi riportati da François Bernier nei suoi *Voyages* è senza dubbio quello in cui egli cerca — e riesce — a impedire l'immolazione di una giovane vedova madre di due figli. Non si tratta solo di una testimonianza oculare: è un momento di azione morale, un confronto diretto tra un osservatore europeo e un sistema culturale che egli percepisce come ingiusto e crudele. L'episodio si svolge probabilmente ad Agra, e vede coinvolti, oltre alla vedova, anche il medico francese, alcuni funzionari mughal e un gruppo di bramini e familiari, tutti impegnati nel mantenere viva — in senso letterale — la tradizione del sati.

La scena si apre in un'atmosfera ritualizzata e teatrale, che Bernier descrive con toni quasi grotteschi: la donna, circondata da parenti e vecchie del villaggio, grida e piange insieme al coro femminile, mentre i bramini guidano le fasi preparatorie della cerimonia. Ma, osservando più da vicino, Bernier percepisce un'incongruenza: gli occhi della vedova sono asciutti, brillanti, e il suo comportamento appare più meccanico che sentito. Comprende così che non si tratta di una scelta personale, ma di una messinscena collettiva che esercita su di lei una pressione enorme:

[Ella] piangeva e gridava come le altre, battendo il tempo con le mani a questo orribile concerto; ma i suoi occhi erano asciutti e scintillanti. Mi avvicinai allora a questo gruppo infernale e le parlai con tono gentile.

(Ibid.)

Bernier si rivolge alla donna con fermezza, ma anche con una proposta concreta: una pensione mensile per ciascuno dei suoi due figli, garantita da Danechmend-kan⁵⁸, a condizione che rinunci al suicidio rituale. È un discorso che unisce compassione e logica, e che fa leva sull'istinto materno come alternativa al dovere coniugale:

Sono venuto qui — le dissi — su incarico di Danechmend-kan, per informarti che egli si impegna a versare una pensione di due corone al mese per ciascuno dei tuoi due figli, a condizione che tu non ti tolga la vita. La tua esistenza è necessaria per crescerli. Abbiamo anche i mezzi per impedirti di salire sulla pira, e per punire coloro che ti incitano a questa risoluzione insensata. Tutti i tuoi parenti desiderano che tu viva per il bene dei tuoi figli, e non sarai considerata infame, come lo sono invece le vedove senza figli che non trovano il coraggio di bruciarsi con i mariti.

(Ivi.)

Tuttavia, l'effetto del discorso è inizialmente nullo. La vedova lo ascolta senza reagire, poi lo guarda con determinazione e pronuncia una frase sconcertante:

Ebbene, se mi impedito di bruciarmi, allora mi scaglierò contro un muro per fracassarmi il cranio.

(Ibid.)

È a questo punto che Bernier, esasperato e forse anche cosciente dei limiti della persuasione razionale in quel contesto rituale, adotta un tono volutamente brutale, una strategia retorica scioccante:

Allora fallo, le risposi, ma prima prendi i tuoi figli, povera madre snaturata!
Sgozzali con le tue mani, bruciali sulla stessa pira, altrimenti li condannerai

⁵⁸ Danechmend-kan (in persiano Dānešmand Khān, ovvero “il sapiente”) è lo pseudonimo utilizzato da François Bernier per riferirsi a uno dei suoi principali protettori presso la corte mughal, identificabile con Dānishmand Khān Mirzā Muhammad Sālih, un alto funzionario e intellettuale musulmano attivo durante il regno di Aurangzeb (r. 1658–1707). Figura erudita e vicina agli ambienti più aperti al dialogo culturale, fu membro della cerchia di cortigiani legata al principe Dara Shikoh, per il quale Bernier lavorò come medico personale. Il soprannome attribuitogli da Bernier, “uomo di scienza” o “uomo dotto”, riflette il suo interesse per le scienze naturali, la filosofia e la medicina greco-araba, che discuteva frequentemente con il medico francese durante i loro soggiorni comuni a Delhi e Agra.

a morire di fame, perché io tornerò immediatamente da Danechmend-kan e farò annullare le loro pensioni.

(Ivi.)

Il colpo emotivo è decisivo. La donna abbassa il capo in silenzio. I bramini e le altre donne, colti di sorpresa, lasciano la stanza. La pressione sociale si dissolve. La cerimonia viene interrotta, e il sacrificio non ha luogo:

Senza dire una parola, la sua testa cadde sulle ginocchia, e la maggior parte dei bramini e delle vecchie presenti uscirono silenziosamente dalla stanza.

(Ibid.)

Questo episodio, pur presentandosi come un atto di salvataggio individuale, rivela in filigrana le dinamiche culturali e politiche che caratterizzano lo sguardo europeo sui sati. Bernier agisce mosso da una sincera indignazione morale — il suo disgusto per la pratica è palese e reiterato in tutto il suo resoconto — ma lo fa anche da una posizione di superiorità epistemica. La sua missione non è neutrale: è quella di un europeo che ritiene di dover correggere una civiltà inferiore, e in questo rientra pienamente nel paradigma proto-coloniale della “redenzione” morale dell’India.

Il suo intervento, in effetti, non è solo motivato da compassione: è anche un atto performativo, che conferma e rinforza la propria autorità morale di fronte a un sistema che percepisce come barbarico. In questo senso, il gesto di “salvare” la vedova — pur nobile nelle intenzioni — si carica anche di valenze simboliche che anticipano lo schema civilizzatore proprio del discorso coloniale sette-ottocentesco.

Tuttavia, il carattere fortemente narrativo e teatrale dell’episodio — con un climax emotivo perfettamente orchestrato, una vedova che cambia idea all’ultimo istante, e la folla che si ritira in silenzio come in una scena da tragedia — solleva legittimi interrogativi sulla verosimiglianza di questo resoconto. Il tono epico e drammatico, la costruzione retorica dell’eroe europeo solitario che salva la vittima “innocente” da una morte rituale, sembra rispondere più a un’esigenza simbolica e letteraria che a una documentazione oggettiva. In particolare, è il dialogo diretto tra Bernier e la vedova a destare i maggiori dubbi: il medico francese riporta battute complesse, pronunciate con prontezza e perfetta comprensione da entrambe le parti, ma non chiarisce in quale

lingua sia avvenuto lo scambio, né se fosse presente un interprete. Questo silenzio metodologico — in un contesto in cui la comunicazione interculturale non era mai semplice o immediata — rafforza l'impressione di una messa in scena letteraria, più utile a strutturare un esempio morale che a riportare un fatto.

La scena si conclude, significativamente, con un silenzio sacrale, che suggella la vittoria morale dell'osservatore occidentale. Il racconto di Bernier si avvicina così al topos del “salvatore razionale”, figura centrale nella narrativa proto-coloniale, e diventa parte di un discorso più ampio in cui l'Occidente si attribuisce il diritto — e il dovere — di correggere l'alterità. Questa patina drammatica non toglie valore al testo come testimonianza del pensiero europeo sul sati, ma impone una lettura cauta e contestualizzata, attenta alla dimensione retorica e ideologica che plasma il racconto.

Bernier è molto chiaro nel leggere il sati non come atto di amore o di eroismo, ma come il prodotto di una struttura culturale violenta e interiorizzata. Egli scrive:

Molti vogliono farmi credere che queste donne si brucino per amore del marito, ma ho scoperto che è tutta una questione di educazione e di costume. Ogni ragazza è cresciuta con l'idea che fondersi in cenere col marito sia cosa virtuosa, e che nessuna donna d'onore possa rifiutare.

(Ibid.)

Questo passaggio è fondamentale. Bernier identifica nella formazione culturale — nella trasmissione femminile di valori di sacrificio e abnegazione — il vero motore della perpetuazione del rito. Il sati diventa così, nella sua lettura, una forma estrema di controllo sociale sul corpo femminile, in cui l'onore si sostituisce al desiderio, e la volontà individuale è sovrascritta da aspettative rituali e familiari.

Durante il suo viaggio verso Agra, Bernier viene a sapere che una donna sta per bruciarsi insieme al cadavere del marito, in un luogo poco distante dalla carovana. Decide di recarsi sul posto, dove osserva una scena tanto ordinata quanto terrificante. Il corpo del marito è già adagiato sulla pira, una fossa profonda colma di legna secca, preparata con cura. La vedova è seduta sul cadavere, perfettamente immobile, mentre cinque donne, ben vestite e apparentemente calme, danzano e cantano attorno alla fossa, tenendosi per mano.

Mi recai immediatamente sul posto e, giunto al margine di un grande e quasi asciutto serbatoio, osservai in fondo una fossa profonda piena di legna: il corpo di un uomo morto disteso sopra; una donna seduta sulla stessa pira; quattro o cinque bramini che accendevano il fuoco in ogni parte; cinque donne di mezza età, vestite decentemente, che si tenevano per mano, cantando e danzando intorno alla fossa; e un gran numero di spettatori di entrambi i sessi.

(Ivi.)

Questa descrizione mescola l'immediatezza dello sguardo empirico all'effetto drammatico: Bernier non si limita a riferire, ma rende quasi teatrale la scena, tra musica, danze e pubblico. L'aspetto più sconvolgente arriva subito dopo: le cinque donne che danzano non sono semplici partecipanti, ma schiave della vedova. Una volta che le fiamme iniziano ad avvolgere la pira, una di loro — presa dal fuoco — si getta di testa nel rogo. Le altre la seguono, una dopo l'altra, con apparente serenità.

La pira, su cui erano stati gettati grandi quantità di burro e olio, fu presto avvolta dalle fiamme [...]. Una delle donne, i cui abiti avevano preso fuoco, si gettò a capofitto nella fossa. Il terribile esempio fu seguito da un'altra, appena le fiamme l'ebbero raggiunta. Le tre rimanenti si presero di nuovo per mano, ripresero a danzare con perfetta compostezza e, dopo poco, anch'esse si gettarono, una dopo l'altra, nel fuoco

(Ivi.)

Il linguaggio è visivo, teatrale, quasi coreografico. Il sati diventa spettacolo esotico, a metà tra cronaca e fascinazione: Bernier si colloca, come Tavernier, in una tradizione narrativa che prepara il terreno alla rappresentazione iconografica europea del sati come rituale tanto mostruoso quanto scenografico. Questa messa in scena dell'alterità è un elemento centrale nella costruzione del discorso orientalista e si riflette poi nella produzione illustrata.

Il gesto è interpretato non tanto come atto individuale di devozione, quanto come dovere sociale e affettivo: le cinque donne avevano promesso di morire con la padrona, commosse dalla sua determinazione a non sopravvivere al marito. L'immolazione

diventa quindi gesto corale, frutto di vincoli personali e culturali, non privo di forme di pressione. Bernier rifiuta l'interpretazione che vorrebbe questo sacrificio come puro atto d'amore:

Molti cercarono di persuadermi che la causa di questi sacrifici multipli fosse un eccesso d'affetto. Ma scoprii presto che si trattava di pregiudizi radicati sin dall'infanzia: ogni bambina viene educata a credere che sia virtù e onore mescolare le proprie ceneri con quelle del marito, e che nessuna donna rispettabile possa sottrarsi a questa consuetudine.

(Ibid.)

Questa riflessione è centrale per comprendere l'atteggiamento di Bernier: non si limita alla condanna morale del rito, ma ne interroga le radici pedagogiche e culturali. Il sati non è solo un atto rituale, ma il risultato di un sistema educativo che plasma fin dall'infanzia l'ideale di virtù femminile come sacrificio estremo. In questo senso, la testimonianza di Bernier si fa più profonda: non denuncia solo il gesto, ma l'intero apparato sociale che lo rende non solo accettabile, ma auspicabile.

Questa riflessione anticipa alcuni spunti che torneranno in Lata Mani, la quale evidenzia come le letture moderne del sati (anche coloniali) si siano concentrate su onore, educazione e virtù, spostando il discorso dalla voce autonoma delle donne al controllo simbolico e familiare sul loro corpo. Bernier, pur non emancipandosi dal paradigma patriarcale del suo tempo, introduce una chiave interpretativa culturale e non metafisica della pratica: il sati non è religione, ma educazione deformata.

Inoltre, l'autore si sofferma su un dettaglio particolarmente inquietante: la compostezza delle vittime, che sembrano in stato di trance, o comunque anestetizzate dalla ritualità e dalla pressione collettiva. In una scena successiva, che avviene a Surat, Bernier descrive una vedova che affronta il rogo con un'espressione che alterna «brutale audacia» a «gioiosa ferocia». Il contrasto tra la bellezza della donna e l'orrore del suo gesto accentua lo straniamento dell'osservatore europeo, confermando il carattere profondamente ambivalente dello sguardo europeo sul sati: tra fascino, repulsione e volontà di comprensione.

In conclusione, questo episodio fornisce un quadro ricchissimo della pratica del sati così come percepita da uno degli osservatori più lucidi del Seicento europeo. Bernier, pur rimanendo all'interno di un orizzonte culturale europeo, è consapevole della complessità del fenomeno: lo documenta, lo giudica, ma al contempo cerca di comprenderne le origini e le funzioni. Il sati appare, nel suo racconto, come un dispositivo culturale totalizzante, che coinvolge non solo la vittima principale, ma l'intera comunità — bramini, parenti, ancelle — in un cerimoniale che fonde religione, coercizione e spettacolo.

Un ulteriore elemento che arricchisce la lettura di Bernier è il confronto tra religioni: in più passaggi dei suoi *Voyages*, l'autore contrappone implicitamente l'induismo rituale — che considera superstizioso e opprimente — a un Islam di governo, percepito come più razionale e controllato. È interessante notare come egli sottolinei l'opposizione dei funzionari musulmani al sati, evidenziando che in presenza di autorità islamiche il rito viene scoraggiato o proibito:

Una donna non può bruciarsi con il corpo del marito senza il permesso del governatore del luogo. E questi governatori, quando sono musulmani, guardano quest'orrenda usanza con orrore e non concedono facilmente il permesso.

(Ivi.)

Qui emerge una tensione ideologica: da un lato, Bernier condanna l'islam, ma dall'altro ne apprezza la capacità di contenere le derive ritualistiche dell'induismo popolare, in particolare quelle promosse dai bramini. La critica si fa più esplicita quando afferma:

Mi sono spesso indignato con questi bramini maledetti

(Ivi.)

Questa posizione lo allontana dalla figura di Dara Shikoh, con cui pure collaborò, e che rappresentava un ideale dialogico e sincretico tra religioni. Bernier sembra invece

adottare una posizione pragmatica: l'intolleranza islamica è vista come un freno necessario a ciò che percepisce come superstizione idolatrica e crudele.

Uno dei momenti più intensi e disturbanti dei *Voyages* è il racconto in cui François Bernier assiste a Lahore al sacrificio rituale di una vedova bambina, probabilmente dodicenne. Il tono cambia bruscamente rispetto ad altri episodi: alla curiosità indignata e al razionalismo critico si sostituiscono sgomento, compassione e impotenza morale. Bernier non assiste più da osservatore partecipe ma distaccato; qui la violenza è troppo esplicita, troppo fisica per essere mediata dalla distanza culturale:

A Lahore vidi una bellissima giovane vedova sacrificata, che non doveva avere più di dodici anni. La povera creatura sembrava più morta che viva mentre si avvicinava alla pira: l'angoscia che provava era indicibile; tremava e piangeva amaramente [...]

(Ibid.)

Il dettaglio della bellezza acerba della vittima, la descrizione del suo corpo tremante e delle lacrime, conferiscono alla scena un pathos insostenibile. Bernier racconta che fu letteralmente trascinata alla pira dai bramini, con l'aiuto di una vecchia donna, e che le vennero legate mani e piedi per impedirle la fuga. In questa narrazione non c'è traccia di volontà individuale: il sacrificio non è il frutto di una decisione spirituale, ma il prodotto di una violenza ritualizzata, perpetrata su una bambina vulnerabile da adulti investiti di autorità religiosa e comunitaria.

La reazione di Bernier è silenziosa, trattenuta, ma intensa. Non si lascia andare a una condanna verbale immediata; invece, sceglie di affidarsi alla cultura classica per formulare il proprio giudizio. Inserisce nel testo una citazione latina da Lucrezio, *De rerum natura*, che denuncia l'orrore dei sacrifici umani in nome della religione:

Quante volte la religione ha generato atti scellerati e impii! Così ad Aulide fu orrendamente insanguinato l'altare della vergine Trivia con il sangue d'Ifigenia.

(Lucrezio, *De rerum natura*, I, vv. 101-103)

Il richiamo al mito di Ifigenia — offerta in sacrificio dal padre Agamennone per ottenere venti favorevoli — trasforma il fatto di cronaca in archetipo culturale: la violenza religiosa non è un tratto specifico dell'India "idolatra", ma una possibilità tragica inscritta in ogni civiltà. Bernier, in questo passaggio, si svincola dalla semplice posizione di giudice morale dell'Oriente: fa parlare Lucrezio, e così proietta sull'India lo specchio dell'antichità greco-romana, riconoscendo una comune vulnerabilità alla perversione del sacro.

Questo dispositivo retorico ha una duplice funzione. Da un lato, consente a Bernier di universalizzare l'orrore, sottraendolo al binarismo Europa/barbarie. Dall'altro, gli permette di conferire autorità intellettuale e filosofica alla sua condanna morale, inserendo il sati nel registro della superstizione religiosa e della crudeltà travestita da pietà, già smascherata dal pensiero epicureo. È un passaggio chiave per comprendere come la denuncia del sati, pur collocata nel contesto proto-coloniale del Seicento, possa articolarsi anche attraverso strumenti classici e filosofici che trascendono la pura opposizione culturale.

Infine, questo episodio chiude idealmente il racconto di Bernier sul sati con una scena di tragica impotenza. Non vi è più spazio per l'intervento o la mediazione: la vittima è troppo giovane, la coercizione troppo forte, la comunità troppo complice. Di fronte alla morte di una bambina, persino la razionalità occidentale abdica, rifugiandosi nella letteratura antica per dire l'indicibile.

La testimonianza di François Bernier rappresenta una delle voci più articolate e complesse della percezione europea del sati nel XVII secolo. Il suo sguardo, insieme partecipe e giudicante, riflette una duplice tensione: da un lato, l'indignazione razionalista contro un rituale che egli considera barbaro e ingiusto; dall'altro, il fascino per lo spettacolo dell'alterità, che traspare nel linguaggio visivo e nei dettagli cerimoniali. Bernier è, a tutti gli effetti, un osservatore profondamente segnato dal suo tempo: la sua condanna del sati non è mai neutrale, ma carica di valori morali, culturali e religiosi propri dell'Europa cartesiana e cristiana. Tuttavia, proprio questa prospettiva — tra empatia e superiorità — rende i suoi resoconti strumenti preziosi per comprendere non solo la pratica del sati, ma anche le modalità attraverso cui l'Europa moderna ha costruito l'immagine dell'India e delle sue donne.

2.7. Niccolò Manucci: il salvataggio eroico e la conversione della vedova

Tra i viaggiatori europei che assistettero al rito del sati in India, una testimonianza singolare è quella di Niccolò Manucci⁵⁹, avventuriero veneziano vissuto per oltre cinquant'anni nella corte mughal. A differenza di autori più colti e filosoficamente orientati come Bernier o Tavernier, Manucci si presenta come un narratore diretto, emotivo e spesso autocelebrativo. La sua opera, *Storia do Mogor*, scritta in un portoghese mescolato a elementi italiani, è una cronaca densa di aneddoti, osservazioni curiose e racconti in prima persona, spesso condotti in stile epico o cavalleresco.

Uno degli episodi più intensi che ci ha lasciato riguarda un suo intervento diretto durante un sati. Manucci racconta che, mentre si trovava nei dintorni di Agra, vide una donna iniziare il rituale dell'immolazione. Il momento è descritto con toni vividi e quasi teatrali:

Durante il mio soggiorno ad Agra, un giorno uscii a cavallo in compagnia di un giovane armeno. Ci imbattemmo in una donna hindu che aveva già cominciato a girare intorno alla pira, che ardeva. Ci fissò come per chiedere aiuto. L'armeno mi chiese se volessi unirmi a lui per salvarla dalla morte. Risposi di sì. Impugnate le spade — e i nostri servitori fecero lo stesso — ci lanciammo a cavallo in mezzo alla folla, gridando “Mata, mata!⁶⁰” [Uccidi, uccidi!], e i bramini, impauriti, fuggirono lasciando la donna senza sorveglianza. L'armeno la prese e la fece salire dietro di sé, portandola via.
(*Storia do Mogor*, II, p. 97)

⁵⁹Avventuriero veneziano, giunse in India adolescente al seguito di un medico inglese. Visse per decenni alla corte dei sovrani mughal, esercitando vari mestieri, tra cui quello di medico non accreditato. Il suo *Storia do Mogor*, redatto in una lingua mista (portoghese, italiano e latino), fu successivamente tradotto in francese e inglese e costituisce una delle fonti europee più pittoresche e narrative sul mondo indomughal del XVII secolo. Pur non sempre affidabile sul piano fattuale, l'opera è una miniera di aneddoti e di rappresentazioni dell'India “vista da dentro”.

⁶⁰La formula gridata da Manucci e dai suoi accompagnatori — “Mata, mata!” (“Uccidi! Uccidi!”) — è un'espressione di intimidazione che rovescia il tono cerimoniale della scena. Se da un lato evoca il linguaggio dei campi di battaglia, dall'altro ha un effetto paradossale: si tratta di una minaccia gridata proprio per impedire una morte, scacciando i bramini e sospendendo il rituale. L'inversione linguistica riflette la teatralità del gesto e l'effetto di rottura che l'europeo introduce in un contesto rituale codificato.

Questo racconto — sebbene probabilmente rielaborato — è emblematico del tono eroico e risolutivo che caratterizza il resoconto di Manucci. Il sati non è descritto come un dilemma morale o culturale, ma come una scena d'azione, in cui l'intervento fisico e deciso dell'europeo produce un cambiamento immediato nella realtà. La donna non solo viene salvata, ma, come scrive lo stesso autore, «fu poi battezzata e sposata dall'Armeno». Questo dettaglio è centrale: la salvezza non è solo fisica, ma anche spirituale e sociale, attraverso l'integrazione della vedova in un nuovo ordine religioso e coniugale.

Quando Manucci torna anni dopo a Surat, la donna lo riconosce e lo ringrazia per il gesto compiuto. L'episodio si conclude con un risvolto istituzionale importante: il salvataggio suscita la reazione dei bramini, che si recano dall'imperatore per lamentarsi. Secondo Manucci, fu proprio in seguito a questa protesta che l'imperatore (verosimilmente Aurangzeb) emise un editto per vietare ufficialmente il sati in tutto il territorio mughal:

Quando il re tornò dal Kashmir, i bramini si presentarono a protestare perché i soldati non permettevano più di bruciare le donne secondo i loro costumi. Il re emanò allora un ordine per cui, in tutte le terre sotto controllo mughal, nessun ufficiale avrebbe più dovuto permettere il sati. Questo ordine è in vigore ancora oggi⁶¹.

(*Storia do Mogor*, II, p. 97)

Questo passaggio rivela chiaramente come il gesto individuale di salvataggio venga trasfigurato in atto fondativo, capace di influenzare persino la legislazione imperiale. Si tratta di un modello narrativo tipico delle scritture coloniali — anche se Manucci scrive prima della colonizzazione vera e propria — in cui l'azione morale dell'europeo giustifica e anticipa l'intervento normativo. La donna, prima vittima sacrificale, diventa simbolo della capacità redentrica dell'Occidente, che non si limita a criticare, ma agisce per “civilizzare”.

⁶¹ Manucci attribuisce al suo intervento un effetto normativo: la proclamazione di un bando contro il sati da parte dell'imperatore. È difficile verificare con esattezza la portata storica di questo evento; sappiamo però che Aurangzeb (r. 1658–1707), pur rigido nel suo islam sunnita, fu effettivamente ostile al sati e ne limitò la pratica in diverse occasioni. Questo dato conferma la tendenza, comune agli osservatori europei, a vedere nell'Islam mughal un potenziale alleato “razionalizzante” contro l'“idolatria” induista.

Rispetto a Bernier, Manucci mostra un approccio meno analitico e più performativo. Dove il medico francese riflette, problematizza e cerca di comprendere le radici culturali del sati, Manucci preferisce l'azione immediata e spettacolare. Entrambi, però, condividono un giudizio fortemente negativo sulla pratica, e convergono nel vedere nel potere mughal — almeno nei suoi settori musulmani — un argine possibile al rituale. Come Bernier, anche Manucci attribuisce ai bramini la responsabilità principale del sati, visti come manipolatori della superstizione popolare.

Infine, l'episodio mostra un altro tratto rilevante della testimonianza di Manucci: l'elemento cristiano. La donna salvata viene battezzata e sposata, e la sua "trasformazione" segna il passaggio da vittima a madre cristiana. Questa dimensione spirituale è assente in Bernier, ma tipica della narrazione gesuitica e missionaria: il corpo femminile salvato diventa luogo di conversione, e il sati, da rito idolatrico, si trasforma in occasione per l'espansione del cristianesimo.

In questo senso, il racconto di Manucci non è solo una cronaca d'avventura, ma una parabola simbolica del rapporto tra Europa e India: l'Occidente si presenta come forza salvifica, portatrice di vita e di verità, capace di interrompere un cerimoniale crudele e di dare alla donna — e attraverso di lei, alla società intera — una nuova possibilità di esistenza.

2.8. Il sati nelle *Collectiones peregrinationum* di Theodor de Bry: costruzione visiva dell'alterità e immagine traumatica del sacrificio

Nel vasto corpus delle *Collectiones peregrinationum*, l'opera editoriale di Theodor de Bry e dei suoi eredi pubblicata tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, le raffigurazioni del sati occupano un posto centrale nella costruzione visiva dell'Oriente come spazio di meraviglia e di crudeltà rituale. Le incisioni contenute nei volumi relativi all'India Orientalis — in particolare nelle edizioni derivate dai testi di Linschoten, Van Linschoten e altri viaggiatori olandesi — mostrano il sacrificio della vedova hindu come un evento pubblico, drammatico, profondamente codificato sul piano iconografico.

Una delle scene più celebri mostra una donna, spesso seminuda, mentre si getta in una pira ardente, circondata da sacerdoti bramini, da ufficiali armati e da spettatori

ordinatamente disposti. La pira è rappresentata come centro cerimoniale, mentre il gesto della donna è congelato in un istante di solenne abbandono. Si tratta di una composizione teatrale, in cui ogni elemento — gesti, costumi, architetture — contribuisce a inscrivere l'evento nel registro dell'“incomprensibile” e del “terribile”: un rito che lo spettatore europeo è invitato a guardare con orrore, ma anche con fascinazione.

Questo tipo di immagine non si limita a illustrare un fatto. De Bry e i suoi incisori operano una vera e propria drammatizzazione rituale del sati, che si configura come dispositivo visuale e pedagogico. Le illustrazioni di De Bry non si limitano a visualizzare una testimonianza testuale, ma assumono un valore epistemologico autonomo: esse contribuiscono attivamente alla costruzione di un “immaginario religioso” europeo dell'Oriente, in cui il sacrificio rituale viene usato per definire e delimitare l'alterità idolatra. Come sottolinea von Wyss-Giacosa, queste immagini vanno intese non solo come accompagnamento descrittivo, ma come veri e propri strumenti cognitivi all'interno del discorso moderno sulla religione e sull'idolatria. L'incisione colpisce non solo per ciò che rappresenta, ma per come lo rappresenta: l'esattezza minuziosa dei dettagli (i volti, le vesti, gli strumenti sacri), la chiarezza compositiva, la fissità del momento culminante — tutto concorre a imprimere nell'immaginario europeo un'immagine traumatica, capace di suscitare sgomento, ma anche di strutturare un discorso moralizzante.

Questa strategia visiva trasforma il sati in un paradigma della differenza culturale estrema. La donna che si sacrifica non è solo un soggetto esotico: è il corpo femminile che diventa teatro di una civiltà considerata arcaica, idolatra, oppressiva. L'orrore del sacrificio viene reso accettabile — e persino contemplabile — perché organizzato secondo i canoni visivi del martirio cristiano, dell'eroismo tragico, della liturgia pagana. In tal senso, la vedova rappresentata da de Bry ricorda più una Ifigenia o una santa medievale che una donna reale: è un'icona, non una testimone.

Le incisioni sul sati si inseriscono in una più ampia iconografia del sacrificio umano, già presente nei volumi dedicati alle Americhe, dove De Bry rappresenta, ad esempio, l'immolazione di prigionieri aztechi o i rituali cannibalistici dei Tupinamba. Anche in quel contesto, il sacrificio è presentato come un segno distintivo dell'idolatria, ma mentre nelle Americhe prevale l'immagine del martirio inflitto, in Asia si mette in scena la volontarietà devota della vittima, come nel caso della vedova hindu. Questa

differenza narrativa sottolinea l'ambivalenza del gesto: orrore e nobiltà, violenza e virtù.

Il sati, così figurato, assume una funzione retorica e politica: è la prova visiva della necessità di “salvare” l'India da sé stessa. La raffigurazione traumatizzante diventa quindi mezzo di giustificazione morale della futura missione civilizzatrice europea, ben prima del colonialismo esplicito del XIX secolo. In queste incisioni si intravede già lo schema ideologico del femminile da redimere, del barbaro da correggere, della religione da sradicare.

L'efficacia retorica delle incisioni si fonda anche sulla loro riproduzione e circolazione in diversi contesti editoriali: l'immagine della vedova che si getta nel fuoco diventa un'icona ricorrente, capace di codificare per il pubblico europeo il sati come simbolo paradigmatico della barbarie asiatica. Secondo von Wyss-Giacosa⁶², questa ripetizione iconografica non solo rafforza la credibilità dell'immagine, ma contribuisce a consolidare un vocabolario visivo dell'idolatria, che influenzerà profondamente la percezione europea dell'Asia nei secoli successivi.

La potenza di queste immagini risiede dunque nel loro doppio registro: estetico e normativo. Mostrano l'orrore in forma bella, il sacrificio in forma ordinata, la violenza in forma rituale. Il sati, da pratica rituale documentata dai viaggiatori, diventa così archetipo visivo di una civiltà “altra”, funzionale alla costruzione europea dell'India come spazio da spiegare, redimere, dominare.

⁶² Paola von Wyss-Giacosa, “Staging Sacrifice: De Bry’s Pictorial Representation of Javanese Women Self-Immolation,” in *Sacrifice and Sacred Violence: History, Comparisons, and the Early Modern World*, a cura di C. Facchini, G. Imbruglia, V. Lavenia e S. Pavone (Turnhout: Brepols, 2025), pp. 313–317.

Figura 1 – “Auto-da-fé” di una vedova hindu sulla pira del marito defunto. Incisione tratta da *India Orientalis*, Theodor de Bry, fine XVI secolo. © Dominio pubblico.

L'immagine incisa da Theodor de Bry rappresenta uno dei momenti visivamente più potenti della costruzione europea del rito del sati. La scena mostra una giovane donna, abbigliata con ornamenti e parzialmente scoperta, nell'atto di gettarsi volontariamente nella pira ardente dove già arde il corpo del marito defunto. Attorno a lei, alcune figure maschili osservano con gesto contenuto o rituale, mentre sullo sfondo compaiono altre donne — testimoni silenziose o partecipanti al rito — una delle quali suona un tamburo, suggerendo la presenza di una liturgia scandita nel tempo.

Questa immagine non si limita a illustrare un evento: essa costruisce un paradigma visivo dell'alterità religiosa e culturale dell'India. Il sati, qui, non è solo un rito: è un dramma visivo calibrato per generare orrore e fascinazione insieme. La vedova è raffigurata in una posa innaturalmente eroica, con le braccia aperte e il piede sollevato, quasi levitante, in una sospensione tra vita e morte. È un gesto che richiama fortemente le raffigurazioni del martirio cristiano, e in particolare della figura della santa o

dell'eroina tragica che si offre volontariamente al sacrificio. Come ha osservato Paola von Wyss-Giacosa, queste immagini sono strumenti discorsivi in sé, progettati per veicolare un contenuto dottrinale e affettivo ben preciso: *l'idolatria asiatica come spettacolo seducente e violento*.

La pira, posizionata al centro compositivo, funge da asse rituale e simbolico della scena: attira lo sguardo e lo obbliga a confrontarsi con il cuore dell'alterità. La donna, pur raffigurata come "volontaria", è anche *drammatizzata, sessualizzata, eroicizzata*: tutti tratti che fanno del suo corpo un luogo di sintesi tra violenza, esotismo e narrazione morale. L'abito scostato, il seno visibile e la posizione esibita del salto nel fuoco traducono il sacrificio in uno spettacolo iconografico rivolto a un pubblico europeo che, pur condannando il rito, lo contempla con fascinazione.

A livello discorsivo, l'immagine funziona come giustificazione implicita della missione civilizzatrice: rappresentando il sati come un atto cruento e insensato, ma anche profondamente codificato e ritualizzato, l'incisione legittima l'idea che l'India debba essere *salvata da sé stessa*. Il corpo della donna, simbolo sacrificale e icona della vittima, diventa il luogo dove si proiettano le angosce e le ambizioni dell'Europa prima coloniale, poi imperiale.

Nel contesto più ampio delle *Collectiones peregrinationum*, questa immagine si inserisce in un programma iconografico che tende a normalizzare la rappresentazione della violenza rituale come segno distintivo dell'idolatria non cristiana. Il sati, in questa logica, diventa un emblema: non una pratica documentata, ma una metafora visiva della "barbarie" asiatica e della necessità di intervento europeo. La scelta di rappresentare proprio il momento del salto nelle fiamme — il climax della cerimonia — risponde a una precisa intenzione retorica: evocare una risposta emotiva intensa e imprimere la scena nell'immaginario del lettore-spettatore.

2.9. Lessico dell'aberrazione: le parole europee per il sati

Uno degli aspetti più significativi del modo in cui gli europei del Seicento descrivono il sati è il linguaggio usato per nominare e raccontare la pratica. Nei resoconti di Bernier, Tavernier e Manucci, il vocabolario è raramente neutro: prevalgono espressioni fortemente connotate, che oscillano tra la pietà per la vittima e il disprezzo per la cultura che la produce. Termini come *barbarie, idolatria, crudele ostinazione, abominable pratique, sacrificio insensato* ricorrono nei testi, costruendo un lessico dell'aberrazione che trasforma l'atto rituale in un crimine morale.

Ma è forse sul piano delle metafore che lo sguardo europeo si fa più eloquente. Bernier paragona la morte della giovane vedova a quella di Ifigenia, evocando l'antichità classica per denunciare la perversione del sacro; Tavernier descrive le vedove come possedute da una frenesia religiosa simile alla trance; Dellon paragona il sati a un atto di fanatismo cieco, mentre De Bry costruisce vere e proprie "scene sacrificali", in cui il corpo femminile occupa il centro della composizione come protagonista di un martirio esotico.

La teatralità e l'estetizzazione del rito, evidente sia nei testi sia nelle immagini, contribuiscono a creare un effetto di spaesamento: il sati è mostrato come qualcosa di inconcepibile ma coerente, mostruoso ma ritualizzato, crudele ma ordinato. In questo modo, la rappresentazione europea del sati assume i tratti di una narrazione a metà tra il reportage e il monito, tra il documento e il dramma morale. L'effetto è quello di rafforzare il senso di distanza tra "noi" e "loro", tra civiltà e superstizione, ma anche — come mostra Bernier — di interrogare le derive religiose comuni a tutte le culture.

Il linguaggio usato per descrivere il sati anticipa dunque le strategie discorsive della modernità coloniale, e al tempo stesso rivela la profondità dell'impatto che la pratica ebbe sull'immaginario europeo. Non è un caso che Lata Mani, nel suo studio *Contentious Traditions*, rilevi come anche nel XIX secolo il sati continui a essere interpretato in chiave di onore, sacrificio e virtù femminile, rimuovendo sistematicamente la voce autonoma delle donne. Le parole degli europei del Seicento sono già il primo atto di questo lungo processo di codifica simbolica.

2.10. Ricezione e fortuna delle testimonianze europee

I testi e le immagini che documentano il sati nel Seicento non rimasero confinate agli ambienti degli autori che li produssero. Le *Voyages* di François Bernier, pubblicate a Parigi nel 1670 e tradotte in più lingue, furono lette nei salotti intellettuali, nelle accademie scientifiche e nei circoli religiosi. Le opere di Tavernier conobbero simile fortuna, così come le *Collectiones peregrinationum* di De Bry, che divennero uno dei principali veicoli visuali per la costruzione dell'India immaginata in Europa. Anche Dellon, pur meno conosciuto, circolò tra i lettori curiosi dell'esotico e del meraviglioso. Questa diffusione trasformò il sati in una sorta di emblema visivo e narrativo della differenza culturale indiana. La ripetizione delle immagini (vedove sorridenti sulla

pira, bramini che officiavano il rito, danze funebri collettive) consolidò uno stereotipo potente, che resistette ben oltre il contesto storico originario. Le immagini di De Bry, ad esempio, furono riprese anche nel Settecento e nel primo Ottocento, a testimonianza della loro forza iconografica.

I resoconti europei del XVII secolo contribuirono così a fondare un sapere che si voleva oggettivo, ma che era già orientato da giudizi morali e religiosi profondi. Essi crearono una “verità” sul sati che, anche quando contestata, divenne il punto di partenza obbligato per ogni riflessione futura. Non è un caso che i missionari, gli amministratori coloniali e i riformatori indiani dell’Ottocento abbiano spesso citato (o implicitamente ripreso) le parole di questi primi viaggiatori per legittimare le loro posizioni.

Il sati, dunque, non fu solo un evento locale, ma divenne — attraverso la circolazione editoriale e visuale — un fatto europeo: un nodo simbolico che permetteva di discutere religione, civiltà, moralità e dominio. Lo studio di queste prime testimonianze consente di cogliere in anticipo le forme discorsive della campagna abolizionista e, più in generale, del progetto coloniale moderno.

Capitolo tre – Lo sguardo gesuitico sul sati: India idolatra nei *Documenta Indica*

3.1. Introduzione al corpus e al contesto

La comprensione del rito del sati da parte degli europei non si sviluppa soltanto attraverso osservazioni episodiche di viaggiatori o resoconti di esploratori occasionali, ma si struttura progressivamente anche grazie all'elaborazione di documenti ufficiali, nati da una presenza stabile e organizzata nel territorio indiano. In questo senso, il corpus dei *Documenta Indica*¹ rappresenta una fonte di importanza cruciale: non solo raccoglie testimonianze dirette da parte di religiosi e funzionari portoghesi, ma consente anche di osservare lo sviluppo di uno sguardo coloniale cattolico alle sue origini, in un momento in cui il contatto tra Europa e India assumeva un carattere sistematico e politico.

Con il nome *Documenta Indica* si designa una raccolta moderna, pubblicata a partire dagli anni '60 del Novecento dal *Padroado Português do Oriente*, che riunisce in edizione critica lettere, relazioni, rapporti missionari, cronache e documenti redatti da ecclesiastici e rappresentanti portoghesi in Asia, soprattutto in India, durante il XVI e il XVII secolo. La maggior parte dei testi proviene da ambienti gesuitici², e testimonia

¹ Il progetto *Documenta Indica* è stato avviato nel 1960 sotto la direzione del Centro de Estudos Históricos Ultramarinos di Lisbona e comprende oltre 17 volumi, pubblicati in lingua portoghese moderna, basati su fonti manoscritte dei secoli XVI–XVII. Cfr. *Documenta Indica, vols. 1–17 (Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses / Fundação Oriente)*.

² Fondata nel 1534 da Ignazio di Loyola e approvata ufficialmente da papa Paolo III nel 1540, la Compagnia di Gesù — comunemente nota come ordine dei gesuiti — rappresentò uno degli strumenti principali della Chiesa cattolica nella risposta alla Riforma protestante. Oltre a distinguersi per la fedeltà al papa e per l'accento sull'obbedienza gerarchica, l'ordine si caratterizzò sin dall'inizio per una forte vocazione missionaria e pedagogica. I gesuiti furono infatti protagonisti della diffusione del cattolicesimo nei territori extraeuropei, come testimonia l'attività di Francesco Saverio in India, già a partire dal 1542. Le loro lettere, relazioni e testimonianze — raccolte in parte nei *Documenta Indica*— offrono oggi una fonte preziosa per ricostruire lo sguardo europeo sul mondo hindu, e in particolare su pratiche come il sati, spesso interpretate attraverso le lenti dell'idolatria, del martirio o della perversione morale. L'approccio gesuitico, pur animato da uno zelo evangelizzatore, non fu mai del tutto uniforme: alcuni missionari, pur condannando il rito, mostrarono anche interesse filologico e antropologico verso la cultura indiana, contribuendo così alla costruzione di un discorso religioso e culturale profondamente ambivalente.

Oltre ai gesuiti, anche altri ordini religiosi attivi in Asia orientale parteciparono all'opera missionaria portoghese, pur con approcci differenti. I francescani, presenti già dalla metà del Cinquecento soprattutto a Cochín e in alcune zone del Tamil Nadu, si distinsero per uno stile più diretto e popolare, focalizzato sulla predicazione e sull'assistenza ai poveri, ma meno documentato dal punto di vista etnografico. I domenicani, attivi in modo discontinuo, mostrarono un atteggiamento talvolta più intransigente verso le pratiche religiose locali, compreso il sati, che talvolta denunciarono anche presso

le attività evangelizzatrici svolte in territori sotto controllo portoghese, come Goa, Diu, Baçaim e i principali porti della costa occidentale. I documenti coprono un arco cronologico che va dal primo insediamento stabile portoghese (inizio del Cinquecento) alla fase di consolidamento istituzionale della Chiesa coloniale, e mostrano una crescente attenzione non solo per la diffusione del cristianesimo, ma anche per l'osservazione e la regolazione dei costumi locali.

Nel contesto di queste fonti, il rito del sati assume un ruolo di particolare rilievo. Non si tratta di una presenza quantitativamente dominante, ma la sua ricorrenza – distribuita in testimonianze distanti nel tempo e nello spazio – mostra come esso fosse percepito come una delle pratiche più scandalose e perturbanti della religiosità hindu, tale da attirare su di sé una vera e propria “ossessione discorsiva”. Lungi dal limitarsi a descrivere il rito, gli autori gesuiti lo tematizzano come problema morale, come abominio religioso e come occasione per mettere in atto strategie di conversione e intervento.

Queste testimonianze si inseriscono nel quadro più ampio del Padroado Real³, il sistema istituzionale mediante il quale la corona portoghese esercitava il controllo sulle missioni religiose nei territori d'oltremare. In virtù di questo accordo con la Santa Sede, il re del Portogallo non solo nominava vescovi e organizzava la gerarchia ecclesiastica, ma sosteneva anche direttamente la diffusione del cristianesimo come parte integrante del progetto imperiale. La missione religiosa e quella politica risultavano dunque profondamente intrecciate: evangelizzare significava civilizzare, e civilizzare implicava spesso giudicare, correggere e – in casi estremi – estirpare le pratiche locali ritenute contrarie alla morale cristiana.

le autorità portoghesi. Gli agostiniani, presenti a Goa e lungo la costa del Konkan, contribuirono anch'essi alla diffusione del cristianesimo ma lasciarono meno testimonianze scritte sistematiche. Le fonti relative al sati prodotte da membri non gesuiti sono meno numerose e frammentarie, ma confermano la percezione comune del rito come simbolo di idolatria estrema e disordine morale. Tuttavia, in assenza di un impianto retorico-teologico elaborato come quello gesuitico, queste testimonianze risultano spesso più scarse e prive di quella dimensione “costruita” del discorso, che invece caratterizza i Documenta Indica.

³ Si veda qui p. 28.

In questo contesto, i missionari gesuiti – formati secondo i principi della *Ratio Studiorum*⁴ e dotati di una solida preparazione teologica – agivano non solo come predicatori, ma anche come osservatori etnografici, scrittori e amministratori. Le lettere e le relazioni da loro inviate ai superiori documentano tanto gli sforzi evangelici quanto la vita quotidiana nelle missioni, e si soffermano in particolare sulle pratiche religiose locali, viste spesso come superstizioni da combattere. Il sati rientra appieno in questo quadro, in quanto esempio estremo di ciò che il cristianesimo considerava idolatria, violenza e oppressione della donna.

Va tuttavia sottolineato che i *Documenta Indica* non sono testi neutrali. Al contrario, sono fortemente caratterizzati da uno sguardo ideologicamente orientato, che filtra ogni osservazione attraverso il linguaggio del peccato, dell'eresia, della salvezza e della redenzione. Le donne vedove che decidono di immolarsi vengono spesso descritte come ingannate dal demonio, trascinate alla morte da parenti crudeli, o corrotte da pratiche pagane che deformano la loro volontà. Allo stesso tempo, le testimonianze celebrano con enfasi le rare occasioni in cui le missioni riescono a “salvare” le donne, battezzandole e sottraendole alla pira: queste conversioni, spesso accompagnate da narrazioni emozionali, diventano simboli tangibili del successo dell'opera missionaria.

L'analisi delle testimonianze relative al sati all'interno dei *Documenta Indica* non sarà dunque condotta in senso quantitativo, ma attraverso un approccio discorsivo e qualitativo. Il corpus sarà trattato come materiale linguistico e culturale, in cui si riflettono le ansie, le gerarchie e le ideologie del mondo coloniale nascente. Le descrizioni del sati saranno lette non solo come racconti di eventi, ma come dispositivi narrativi che costruiscono attivamente la figura della donna hindu come “altra”, deviante e bisognosa di salvezza. Particolare attenzione sarà dedicata alla ricorrenza di elementi simbolici (la festa, l'uso dell'alcool, la gioielleria, l'unzione, il fuoco) e alla costruzione retorica del consenso apparente: molte vedove appaiono come felici,

⁴ La *Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu*, pubblicata nella sua versione definitiva nel 1599, è il documento che codificava il sistema educativo dei gesuiti, basato su una solida formazione umanistica, retorica e teologica. La formazione includeva anche l'apprendimento delle lingue classiche e moderne, logica, filosofia morale e teologia, fornendo agli aspiranti missionari strumenti per osservare, classificare e interpretare le culture incontrate. Questa struttura ha favorito la produzione di testimonianze dettagliate e organizzate, come quelle presenti nei *Documenta Indica*. Per un'introduzione generale si veda Allan P. Farrell, *Allan P. Farrell, The Jesuit Ratio Studiorum of 1599 (Washington D.C.: Conference of Major Superiors of Jesuits, 1970)*.

devote, entusiaste, ma questo slancio viene costantemente messo in dubbio dagli autori, che lo interpretano come effetto di inganno, pressione familiare o influenza demoniaca.

Questa lettura si inserisce nel solco delle analisi offerte da autrici come Lata Mani, che ha mostrato come il sati, più che una realtà religiosa univoca, sia diventato un campo di proiezione per le ansie e le ambizioni del colonialismo europeo, e da Andrea Major, che ha esplorato le narrazioni europee come strumenti di costruzione della differenza. In particolare, si cercherà di comprendere in che modo le testimonianze portoghesi anticipino – seppur in forma embrionale – le grandi retoriche dell'Ottocento britannico, secondo cui la vedova da salvare diventa l'emblema di una civiltà da civilizzare⁵.

Infine, va osservato che l'interesse per il sati non si spiega solo con il carattere scioccante del rito, ma anche con la centralità che esso assume nella definizione della donna come oggetto di controllo e come simbolo della comunità. Come ha osservato Gayatri Spivak, nel suo celebre saggio *Can the Subaltern Speak?*, la vedova che si brucia diventa il terreno sul quale si esercita una lotta discorsiva tra colonizzatori e società tradizionale, in cui la voce della donna è costantemente silenziata. Anche nei *Documenta Indica*, la voce delle vedove compare solo in forma mediata, spesso citata come frase emblematica e ripetitiva, come ad esempio: “voglio andare con mio marito”, “non mi importa della legna, bruciatemi subito”, mai come discorso articolato e complesso. È dunque fondamentale interrogarsi non solo su ciò che le fonti dicono, ma anche su ciò che non possono o non vogliono dire.

Alla luce di queste considerazioni, il capitolo che segue si concentrerà sull'analisi delle principali testimonianze gesuitiche e missionarie contenute nei *Documenta Indica*, con l'obiettivo di ricostruire come il sati sia stato descritto, interpretato e politicizzato dagli osservatori europei della prima età moderna.

⁵ Sull'idea di sguardo coloniale che si forma prima della piena dominazione politica, si veda Edward Said, *Orientalism* (New York: Vintage Books, 1978), pp. 49–72, in particolare sul rapporto tra missione, sapere e potere.

3.2. Dinamiche del rito nelle testimonianze: tra osservazione e giudizio

Le descrizioni del sati contenute nei *Documenta Indica* non rappresentano semplici cronache, ma vanno comprese come vere e proprie costruzioni discorsive. I missionari non si limitano a osservare il rito: lo tematizzano e lo incorporano all'interno della narrazione salvifica della missione cattolica. Il corpo della vedova, ornato e offerto al fuoco, diventa il luogo in cui si incarna la differenza tra civiltà e barbarie, tra verità cristiana e idolatria hindu.

Il sati, in altre parole, è raccontato come un “evento totale”, secondo la definizione di Marcel Mauss⁶: un rito che coinvolge dimensioni religiose, morali, politiche e simboliche, e che mobilita l'intera comunità. La sua forza narrativa e visiva – una donna che si getta nelle fiamme o viene sepolta viva – lo rende un elemento centrale nell'epistolario missionario. Non è un caso che, pur essendo statisticamente minoritario, il sati venga descritto con ricchezza di dettagli e forte tensione emotiva. Esso rappresenta agli occhi europei una “sfida simbolica”: una prova della necessità dell'intervento cristiano.

È importante osservare che le descrizioni del sati nei *Documenta Indica* riflettono non solo un'esperienza vissuta, ma anche un progetto retorico e culturale. I missionari scrivono per un pubblico europeo – spesso ecclesiastico – e dunque scelgono con cura cosa raccontare e come raccontarlo. La ricorrenza di termini come “honra”, “pureza”, “demonio”, “idolatria”, segnala una visione del rito già codificata. Questo vale anche per i dettagli visivi e sensoriali: le vesti della vedova, l'oro, il vino, la musica – tutti elementi che rafforzano il carattere spettacolare della scena e al tempo stesso ne evidenziano la perversione, agli occhi dei missionari.

Si può dire che il sati, in queste narrazioni, funzioni come una “vetrina dell'idolatria”: una scena esemplare che condensa, in forma ritualizzata e drammatica, ciò che il missionario percepisce come l'errore fondamentale dell'India. Lungi dall'essere un

⁶ Il concetto di fatto sociale totale (fr. *fait social total*) è stato formulato da Marcel Mauss nel *saggio Essai sur le don* (1925), in cui descrive pratiche rituali che coinvolgono simultaneamente aspetti religiosi, economici, giuridici e simbolici. Applicato al sati, questo concetto permette di cogliere il rito come evento che attraversa tutte le sfere della vita sociale: la famiglia, il culto, l'onore, la comunità e il potere. Cfr. Marcel Mauss, *Saggio sul dono*, trad. it. di Clara Gallini (Torino: Einaudi, 2002), pp. 10–14.

elemento marginale, il sati diventa una “macroscena” attraverso cui si esprimono i principali assi ideologici della missione: la condanna del politeismo, la subordinazione della donna, l'autorità dei bramini, il bisogno di salvezza. In questo senso, le testimonianze non sono semplici osservazioni: sono strumenti di una retorica salvifica e coloniale.

Uno dei tratti più evidenti nelle testimonianze è la dimensione spettacolare del sati. Il rito non avviene in forma privata, ma come evento pubblico, accompagnato da una coreografia codificata: ornamenti, danze, musica, offerte, cortei. Come si legge in una testimonianza del volume I, l'intero processo assume una forma cerimoniale ben strutturata:

Fuori da quest'isola, quando muore un uomo di questi gentili, è abitudine che i parenti del defunto chiedano alla moglie se desidera risposarsi, ritirarsi dal mondo, o morire con il marito per andare con lui a riposare nella gloria. Se una donna sceglie di restare nubile o di non risposarsi, tutti i parenti litigano con lei, non la guardano più in faccia, la escludono dalla loro compagnia e la considerano una donna molto cattiva. Se invece sceglie di morire con il marito, viene organizzata una grande festa con cibo e bevande, compresa una miscela chiamata orraca, che ubriaca come il vino. Dopo il banchetto e i festeggiamenti, con musica e canti, la vestono con abiti di seta e adornano il suo collo e le mani con molte gioie d'oro. Poi si dirigono nel campo con grande festa, dove scavano una fossa molto profonda e grande, nella quale accendono un fuoco enorme. Mentre ballano intorno al fuoco con i parenti, uno le toglie un pezzo di ornamento, un altro ne toglie un altro, fino a che non le viene tolto tutto. Essendo ubriaca per il vino, uno dei parenti più stretti, danzando con lei, la afferra e la getta nella fossa, dove viene bruciata viva per subire tormento in questa vita e una pena ancora maggiore nell'altra.

(Documenta Indica v.I, pp. 253–254)

Il contrasto tra la festa e la morte appare paradossale. L'atmosfera di celebrazione e bellezza che precede l'omicidio rituale contribuisce, dal punto di vista dei missionari, a mascherare la violenza con una forma di consenso collettivo ritualizzato. L'accumulo

di elementi visivi – sete, gioielli, danze – non fa che rafforzare il carattere teatrale e, per gli europei, inquietante della cerimonia. A colpire i gesuiti è soprattutto l'apparente partecipazione volontaria della vedova, la quale sorride, canta, si lascia ornare – ma tutto ciò avviene sotto l'effetto dell'orracca, una bevanda alcolica locale che “enbededa come il vino”.

È su questo punto che si innesta una delle critiche principali dei missionari: la volontà della donna non è mai autenticamente libera, ma alterata da sostanze, da pressioni familiari e da un ordine simbolico che trasforma il sacrificio in dovere sociale e religioso.

L'ebbrezza diventa così elemento rituale: non solo preparazione al gesto, ma condizione necessaria affinché esso avvenga. L'uso intenzionale di una bevanda inebriante (vetre, orracca, ecc.) compare in più testimonianze dei *Documenta*, segno che si tratta di una strategia culturale codificata, tesa ad annullare la resistenza e a facilitare il passaggio da soggetto a vittima rituale⁷.

In questo modo, la donna è spettacolarizzata e sacrificata, in un'unica sequenza in cui il suo corpo passa da ornamento sociale a combustibile sacro. La testimonianza finale – “subire tormento in questa vita e una pena ancora maggiore nell'altra” – rivela la lettura escatologica gesuitica, che sostituisce il paradiso hindu con l'inferno cristiano, e denuncia il sati come opera del demonio⁸

Un tema particolarmente insistente nelle lettere dei missionari gesuiti è la pressione sociale esercitata sulla vedova affinché partecipi al sati. Anche nei casi in cui la donna appare consenziente, le fonti gesuitiche insistono nel leggerla come vittima di condizionamenti familiari e culturali profondi, dove la scelta individuale non è mai realmente libera, ma espressione di un'imposizione sociale interiorizzata.

⁷ L'uso di bevande alcoliche o inebrianti nel sati è registrato in numerose fonti europee: oltre ai *Documenta*, si ritrova in Jean-Baptiste Tavernier e François Bernier. In *Pious Flames*, Andrea Major sottolinea come l'ebbrezza venisse interpretata dai missionari come uno strumento deliberato per offuscare la volontà e impedire il pentimento (Major, *Pious Flames* pp. 43, 47-50).

⁸ Si noti il capovolgimento teologico: mentre nel sistema hindu la vedova che muore col marito accede a una forma di beatitudine (sāketa o svarga), per i missionari tale morte è una falsa promessa, “un inganno del demonio” (cfr. *Documenta Indica*, vol. 10). Questa inversione è tipica della retorica missionaria, che reinterpreta ogni rito hindu come idolatrico o diabolico (cfr. Mani, *Contentious Traditions*, p. 119).

Una delle testimonianze più emblematiche è contenuta nel volume II dei *Documenta Indica*. In essa, una giovane vedova, avvicinata da una donna portoghese cristiana che cerca di dissuaderla, risponde con parole disarmanti:

Quando questi re muoiono, non vengono seppelliti, ma vengono bruciati. Tutte le mogli e le concubine sono obbligate a bruciarsi vive con il re, e, se qualcuna è incinta, aspettano che partorisca, e poi la bruciano. Lo stesso accade con tutte le altre donne sposate.

Accadde una volta che bruciarono una giovane di diciotto o vent'anni perché suo marito era morto; e siccome questo avveniva molto vicino al nostro luogo, vi si recò una donna sposata, che era arrivata da poco tempo dal Portogallo, e parlando con la giovane delle cose di Dio per vedere se poteva convertirla, la giovane rispose: «Non curiamoci di queste cose, ho qui poca legna per la mia cremazione, ti prego di non parlarmene, dammi un po' di legna perché io possa essere bruciata subito, perché questa non basta». La donna portoghese rimase fuori di sé sentendo tale risposta, la lasciò e tornò a casa nostra per raccontarci l'accaduto.

(*Documenta Indica* v.II, pp. 560–562)

Questo scambio, che lascia la testimone europea “fuori di sé” dallo sgomento, mostra come l'interiorizzazione del dovere di morire col marito fosse totalizzante: la giovane non si difende, non chiede di essere salvata, ma chiede solo legna per compiere ciò che ritiene inevitabile. Il tono pratico della richiesta rafforza l'idea che il gesto sia parte di una norma consolidata e socialmente attesa, più che di una scelta personale.

La stessa lettera sottolinea come la donna che rifiuta di morire venga considerata non solo infedele, ma moralmente indegna, una “cattiva moglie” la cui reputazione viene irrimediabilmente distrutta:

Queste donne che si bruciano vive per amore dei loro mariti sono molto venerate al momento della cremazione, e molti le adorano come sante, dicendo che hanno preferito andare a vivere nell'altro mondo con il loro marito piuttosto che essere cattive mogli in questo. Perché coloro che non vogliono bruciarsi vengono considerate cattive e prive d'amore per i loro

mariti, e i parenti non le vedono mai più: rimangono quindi disprezzate da tutti e finiscono per essere trattate come donne pubbliche.

(Ibid.)

Il discredito sociale non si limita alla condanna morale: si accompagna a un vero e proprio ostracismo affettivo e comunitario, per cui la vedova non solo perde il rispetto, ma viene completamente espulsa dalla rete familiare, e talvolta ridotta alla marginalità o alla prostituzione⁹.

Il sati diventa quindi un dispositivo simbolico di controllo sociale, in cui il corpo della donna viene sacrificato non solo come gesto devozionale, ma come atto pubblico di espiazione e di riaffermazione dell'onore familiare. La vedova non muore solo per sé: muore per preservare la reputazione del marito, della famiglia, del lignaggio. Il rituale si presenta così come esempio canonico di fatto sociale totale, nella definizione di Marcel Mauss¹⁰: un gesto in cui si condensano insieme religione, affetti, diritto, corpo, e sistema simbolico.

I missionari leggono questo meccanismo con orrore, ma anche con un certo fascino per la sua forza coercitiva: non c'è bisogno di catene, né di tribunali. La donna si offre spontaneamente — ma è una spontaneità che nasce da secoli di interiorizzazione di doveri gerarchici, rafforzati da norme religiose e da minacce sociali. Il gesto della vedova è così tanto più efficace, in quanto appare “volontario”.

Le testimonianze gesuitiche contenute nei *Documenta Indica* non si limitano a menzionare l'esistenza del sati: esse lo dettagliano, lo dissezionano, lo trasformano in narrazione. I missionari, interessati a dimostrare la necessità della conversione, si soffermano in modo ricorrente e accurato sulle fasi materiali del rito. Lo scopo è duplice: mostrare la crudezza della pratica e sottolinearne la sistematicità. Il sati non è

⁹ Questa equazione tra vedova non bruciata e prostituzione compare anche in altre fonti europee, e riflette una visione in cui l'identità femminile è sempre legata all'uomo: se non è moglie fedele, non può che essere considerata una “donna pubblica”. Cfr. anche Stein, *Burning Widows, Burning Bodies*, cap. 3.

¹⁰ Marcel Mauss definisce *fait social total* ogni fatto culturale in cui si attivano simultaneamente tutte le dimensioni della vita collettiva. Cfr. Mauss, *Saggio sul dono*, pp. 10–14. Per il sati come fatto sociale totale, si veda anche Sharma, Sati, cap. 2.

descritto come un'eccezione barbara, ma come un rituale ripetuto, accettato, coreografato, che segue uno schema preciso, al pari di una liturgia.

Una delle descrizioni più vivide è contenuta sempre nel volume II:

Quelle che si bruciano lo fanno in questo modo: preparano una grande pira funeraria con la legna che molte persone donano appositamente, e così la sistemano. Dopo aver acceso il fuoco, la donna arriva accompagnata da molti suonatori e festeggiamenti, adornata di molte gioie d'oro. Allora il parente più anziano, già presso la pira, prima che la brucino, danza intorno a lei togliendole, pezzo per pezzo, gli ornamenti. Successivamente le fanno bere una bevanda che la fa ubriacare, e mentre continua a danzare in quello stato di ebbrezza, la gettano nel fuoco. Subito versano sopra di lei così tante pentole di olio che, in poco tempo, non rimane nemmeno un osso che non sia completamente consumato.

Molte volte, mentre camminavo lungo la strada, trovavo i luoghi dove erano state bruciate, senza che vi fosse alcuna traccia di ossa o di altro.

(Documenta Indica v.II, pp. 560–562)

Questa immagine, nella sua crudezza, rivela l'impianto drammatico del rito. Il corpo della donna è preparato e poi distrutto secondo una sequenza coreografica: prima l'ornamento, poi l'intossicazione, infine la combustione. Ogni passaggio è reso visibile, condiviso, partecipato dalla comunità. L'ebbrezza precede l'annientamento: la bevanda serve a disinibire, ad anestetzare la volontà e forse anche il dolore¹¹.

Il gesto di spogiarla progressivamente degli ornamenti (pezzo per pezzo, in una danza circolare del parente più anziano) ha un valore simbolico evidente: la donna viene privata della sua identità sociale (che passa anche attraverso i gioielli), per essere trasformata in oggetto sacrificale. È un processo di sacralizzazione e depersonalizzazione allo stesso tempo: la vedova viene celebrata, ma anche espropriata del proprio corpo.

Il momento del lancio nella pira è seguito dalla fase finale e forse più impressionante: il versamento di grandi quantità di olio bollente, che ha la duplice funzione di

¹¹ Si veda qui p. 85

accelerare la combustione e eliminare ogni residuo fisico¹². Il corpo viene consumato totalmente, fino a non lasciare “memoria d’osso”. È la cancellazione fisica che accompagna l’elevazione simbolica: la vedova non è più persona, è diventata fuoco, cenere, gesto.

Il dato più significativo è forse che nulla accade per caso: il sati non è descritto come uno scatto emotivo, ma come un atto attentamente ritualizzato, con attori designati, ruoli familiari (il parente più anziano, i suonatori, i devoti), sostanze regolatrici (bevanda inebriante, olio), e persino tempistiche. Il rogo è preparato come una cerimonia nuziale al contrario: un matrimonio col fuoco¹³.

La visione missionaria, pur filtrata da giudizi morali e da preconcetti religiosi, coglie qui un punto reale: il sati non è solo morte, è trasformazione rituale pubblica, costruita secondo regole riconosciute dalla collettività. Per questo, la condanna gesuitica assume toni così vibranti: si ha la percezione di trovarsi non davanti a un crimine, ma davanti a una liturgia alternativa, concorrente a quella cristiana, e per questo da disarticolare.

Non sempre, tuttavia, il sati assumeva la forma codificata del rogo. In alcuni contesti periferici o tribali, descritti come “molto all’interno” (polo sertam muito dentro), i missionari gesuiti testimoniano l’esistenza di una variante ancora più terribile e silenziosa: la sepoltura viva della vedova insieme al marito. La testimonianza contenuta nel volume II dei Documenta Indica è sintetica ma estremamente incisiva:

Nel *sertão*, molto all’interno, usano fare in questo modo: quando muore il marito, scavano una fossa molto profonda, poi fanno sedere la moglie sul fondo con il marito morto in grembo, e a poco a poco iniziano a ricoprirla di terra fino a che questa non le copre il cuore, momento in cui muore.

(*Documenta Indica* v.II, pp. 560–562)

¹² Il gesto di versare olio caldo ha una funzione rituale anche in altri contesti sacrificali dell’India antica. Nella tradizione vedica (X–V sec. a.C.), i sacrifici (yajña) prevedevano l’offerta di elementi materiali (animali, burro chiarificato – ghr̥ta –, latte, grani, ecc.) nel fuoco sacro (agni), come veicolo per trasmettere le offerte alle divinità. L’elemento del fuoco aveva quindi un ruolo purificatore e trasformativo, e il sacrificio si svolgeva secondo precise regole rituali stabilite nei testi brahmanici. Nel sati, il corpo della vedova diventa l’offerta stessa, e l’olio serve a garantirne la combustione totale, rendendo l’atto assimilabile – pur con profonde differenze – a un sacrificio di tipo vedico, in cui il corpo umano sostituisce l’animale o l’alimento. Per i missionari, tuttavia, si tratta di una perversione di quel modello, un sacrificio idolatrico e demonico.

¹³ Il parallelo tra il sati e le nozze è suggerito anche dall’iconografia e dalla descrizione della vedova vestita da sposa. Cfr. Mani, *Contentious Traditions*, p. 120, dove si parla di “a bridal send-off into the flames”.

In questa variante, il carattere pubblico e spettacolare del sati viene completamente eliminato: non vi è corteo, né musica, né fuoco, né ornamenti. Al posto del rituale coreografico, resta un gesto freddo e meccanico, che colpisce per la sua brutalità essenziale. La donna non è celebrata né accompagnata, ma calata in una fossa e fatta morire lentamente, sovrapposta al corpo del marito, in un'ultima unione che ha più i tratti del seppellimento forzato che non del sacrificio volontario.

Il missionario stesso — pur spesso incline a racconti fortemente drammatizzati — si arresta di fronte a questa scena, dichiarando:

Non scrivo più a lungo su questo, perché mi sembra eccesso.

(ivi.)

Questo rifiuto della descrizione ulteriore è significativo: per chi narra, l'orrore della morte non spettacolare, non sacralizzata, ma puramente fisica e priva di ornamento appare come incommentabile. Si tratta di una violenza nuda, non compensata da alcun apparato rituale. È una morte invisibile, marginale, che non concede nemmeno il paradossale privilegio della “gloria” che il sati su rogo, in certi casi, prometteva.

Dal punto di vista antropologico, questa variante si avvicina ad alcune forme arcaiche di immolazione umana secondaria, in cui le mogli venivano uccise per accompagnare il defunto nell'aldilà, spesso come “servitrici” o “guardiane” dell'anima. Tuttavia, nel contesto delle fonti missionarie, tale pratica viene collocata in zone “remote”, “interne”, lontane dal controllo portoghese, come a voler sottolineare la resistenza di costumi “barbari” non ancora sottoposti all'azione civilizzatrice della Compagnia di Gesù¹⁴.

Anche in questo caso, la volontà della donna non viene mai esplicitata: non si dice se acconsenta, si ribelli o venga forzata. Il racconto è centrato interamente sul gesto collettivo che la sotterra, come se il soggetto femminile venisse naturalmente annullato nella funzione di compagna del defunto. Il gesto di deporla con il marito in grembo — posizione simbolicamente materna — amplifica la dimensione simbolica: la donna è

¹⁴ I missionari localizzano questa pratica “molto all'interno” (polo sertam muito dentro), costruendo una geografia simbolica dove centro = cristianizzazione e controllo, periferia = superstizione e barbarie. Questa distinzione è funzionale alla retorica missionaria sul progresso spirituale portato dall'evangelizzazione. Cfr. Mani, *Contentious Traditions*, p. 123.

madre e moglie, ma non persona, ed è proprio nel momento della morte dell'uomo che la sua identità viene annientata in modo definitivo.

Alcune testimonianze contenute nei *Documenta Indica* offrono una chiave di lettura particolarmente significativa della pratica del sati, descrivendola non tanto come una scelta individuale o come un dovere culturale, quanto come il risultato di un inganno deliberato, orchestrato da figure religiose locali e da una tradizione idoltrica ritenuta corrotta e violenta. Nel volume III, si legge:

I gentili in queste regioni, quando muoiono i mariti, usano persuadere le mogli, con inganni e bevande, che per mostrare la loro devozione verso la famiglia devono bruciarsi vive, passando così immediatamente in paradiso, dove si trovano i loro mariti. E poiché tutti questi riti gentili sono qui proibiti, specialmente grazie ai membri della Compagnia (i gesuiti), che vigilano molto su queste pratiche, quando riescono a farlo segretamente si impegnano molto per questo. Quest'anno, grazie alla bontà di Dio, ne hanno salvate tre che stavano per bruciarsi, convertendole al cristianesimo.

(*Documenta Indica*, v.III, p. 727)

Questo passaggio concentra in poche righe due assi fondamentali della retorica missionaria: da un lato, l'accusa alla religione hindu di usare mezzi fraudolenti per indurre al sacrificio; dall'altro, l'esaltazione dell'intervento gesuitico come duplice atto di salvezza — fisica (la vita è risparmiata) e spirituale (la donna viene convertita). L'intero episodio si configura così come una scena di redenzione, nella quale le missioni diventano l'antitesi liberatrice del sati¹⁵.

Il ricorso a “inganni e bevande” è un elemento ricorrente: le donne, secondo questa visione, non decidono liberamente, ma vengono illuse da credenze idoltriche e rese vulnerabili da sostanze inebrianti. L'uso delle bevande compare anche in altri volumi (come il vetro nel vol. X o l'orraca nel vol. I) e assume un valore simbolico preciso: serve

¹⁵ L'idea di conversione come salvezza “integrale” (del corpo e dell'anima) è centrale nella prassi missionaria gesuitica. Cfr. Rubiés, *Travel and Ethnology in the Renaissance*, pp. 222–225.

a dimostrare l'incapacità della vedova di intendere e volere, e quindi a negare qualsiasi validità all'idea di sacrificio volontario¹⁶.

Le tre vedove "salvate" diventano allora, nel linguaggio gesuitico, segni viventi della verità cristiana, testimoni del potere salvifico della fede. La conversione, in questi casi, è presentata non solo come abbandono dell'errore religioso, ma come atto di sopravvivenza: chi accetta il battesimo si sottrae al rogo. Questo rafforza la narrazione apologetica del cristianesimo, che si configura come unica via per uscire dalla spirale di violenza legittimata dalla religione hindu.

Allo stesso tempo, l'idea di "persuasione" dei gentili è ambigua: non si tratta solo di costrizione fisica, ma di un'intera cultura — quella indiana — considerata falsata da menzogne religiose e da una "tradizione del sacrificio" irrimediabile. In questo senso, la fonte costruisce una demonizzazione ideologica del sati, coerente con il quadro teologico del tempo: le donne da bruciare non sono solo vittime, ma anche prigioniere dell'idolatria¹⁷

Infine, l'azione del missionario è volutamente opposta a quella dei parenti: mentre i familiari spingono la donna verso il fuoco, il gesuita la strappa alla pira, con un gesto che è al tempo stesso gesto pastorale e coloniale. Egli si presenta come colui che ha il sapere, la verità e la forza per impedire il sacrificio, segnando così una superiorità religiosa e culturale rispetto alla società autoctona.

Negli ultimi volumi dei *Documenta Indica* (in particolare dal X al XVI), si osserva un'evoluzione nel modo in cui i missionari gesuiti descrivono il rito del sati. La pratica continua a essere presentata con minuziosa attenzione ai dettagli rituali, ma si arricchisce di elementi simbolici, interpretati attraverso una lente polemica e cristiana. Al centro della narrazione non vi è solo la sequenza dei gesti, ma la loro valenza spirituale e l'effetto illusorio che essi producono sulla vittima e sulla comunità.

Un passo emblematico è tratto dal volume X, dove si racconta che la vedova, prima di essere bruciata, porta con sé un limone e un pettine, nella convinzione che, se questi

¹⁶ L'abuso di bevande intossicanti è ricorrente nelle descrizioni del sati, ma è sempre interpretato in chiave negativa: è un modo per negare che la donna sia capace di autodeterminazione. Si veda anche Major, *Pious Flames*, pp. 47–50.

¹⁷ Lata Mani ha mostrato come le narrazioni coloniali rimuovano del tutto la possibilità che il sati possa essere compreso come scelta culturale complessa e storicamente situata, riducendolo invece a simbolo del degrado dell'induismo. Cfr. Mani, *Contentious Traditions*, pp. 118–121.

oggetti verranno ritrovati intatti dopo la cremazione, ciò sarà segno della sua beatitudine nell'aldilà:

Se colui che muore ha una moglie, a volte la moglie decide di bruciarsi con lui, altre volte no, specialmente se ha molti figli. Quando decide di bruciarsi insieme a lui, non appena il marito muore, si unge d'olio, il che è segno che vuole morire, e pronuncia mille parole amorevoli rivolgendosi al marito, ricordando i benefici che lui le ha dato in vita, i piaceri e i momenti di svago che hanno condiviso, e gli dice che, poiché le cose stanno così, non lo lascerà andare da solo nell'altra vita, ma lo accompagnerà.

Così scavano una grande fossa e vi accendono un grande fuoco; con molte feste e canti dedicati ai loro idoli, si prepara a gettarsi nel fuoco, vestita e adornata con tutta la ricchezza e i gioielli che può avere. Tutto quel giorno beve, vetre che è una bevanda che ubriaca, e la offre anche a tutti quelli che la accompagnano prima di gettarsi nel fuoco. Quando si getta nella pira, o viene gettata da alcuni parenti devoti e rispettabili, che considerano ciò un grande onore, la ricoprono con abbondante olio affinché bruci più rapidamente. Se si pentisse, non potrebbe più fare nulla, perché la fossa è profonda, e continuano a versarle addosso olio, oltre a grandi quantità di pietre e bastoni pesanti.

Dopo di ciò, costruiscono un muro di pietra come memoriale della donna che si è bruciata lì; e, tre giorni dopo il rogo, raccolgono le sue ceneri e le conservano affinché i brahmini (gioges) possano inviarle per essere gettate. Nel fiume Gange, come si fa ogni anno con le ceneri dei cremati, queste vengono gettate nel fiume, poiché il pellegrinaggio a questo fiume è di grande devozione.

Quando una donna va a bruciarsi, porta in mano un limone o un pettine e si dice che serve per dimostrare che andrà a godere dell'altra vita, poiché dopo che sarà morta e bruciata troveranno il limone fresco e il pettine intatto. E, secondo quanto si dice, è certo che il demonio molte volte usa questo inganno per condurle più rapidamente all'inferno.

(Documenta Indica, v.X, pp. 987–988)

In questo passaggio, l'oggetto simbolico – parte integrante dell'apparato rituale – viene reinterpretato in chiave teologica: non è più un segno di salvezza, ma una frode diabolica. Si tratta di un esempio classico della strategia missionaria di sovversione semantica, per cui i simboli dell'altro sono svuotati del loro significato originario e reinseriti in una narrazione demonizzante¹⁸.

Accanto a questa lettura, i missionari insistono sulla costruzione di memoriali in pietra – “una parete di pietra per memoria della donna” – interpretati non come gesti commemorativi, ma come forme di idolatria postuma, in aperta contrapposizione al culto cristiano dei santi¹⁹.

Ancora più significativo è il trattamento del pentimento. Nel momento culminante del rito, ogni possibilità di revoca è sistematicamente annullata: non solo la vedova è ubriaca per aver bevuto la bevanda rituale (vetre), ma è anche fisicamente bloccata dal fuoco profondo, e dai parenti che “caricano sopra di lei infinito azeite”, e la colpiscono con pietre e bastoni. È una descrizione estrema, che serve a dimostrare come la libera scelta sia solo apparente. Anche quando il gesto sembra inizialmente volontario – come quando la donna si unge d'olio e si rivolge con dolcezza al marito defunto – i missionari non vedono in ciò una prova di agency femminile, ma una prova dell'avvelenamento culturale e religioso cui è stata esposta.

Questo duplice meccanismo – esaltazione rituale da un lato, e repressione fisica e spirituale dall'altro – è funzionale a una precisa costruzione narrativa: il sati non è mai un atto di devozione autentica, ma una forma di schiavitù mascherata da pietà. I simboli, che in una lettura indigena possono rimandare a purificazione, fedeltà coniugale, o salvezza cosmica, sono sistematicamente ri-codificati dai gesuiti come strumenti di perdizione e fanatismo idolatrico.

¹⁸ L'interpretazione demonica dei simboli rituali è coerente con una visione cristocentrica che esclude ogni forma di verità religiosa esterna al cristianesimo. Il limone e il pettine, letti come “segni miracolosi” nel contesto hindu, vengono ricondotti a un'azione di Satana, che avrebbe “sedotto” le donne per dannare la loro anima. È un caso tipico di ciò che Lata Mani definisce *appropriazione epistemologica* della narrazione del sati: la donna non ha voce, parla attraverso il filtro ideologico dell'osservatore (cfr. Mani, *Contentious Traditions*, p. 95).

¹⁹ La parete commemorativa viene descritta con sospetto, in quanto espressione di un culto della martire vedova incompatibile con la venerazione dei santi cristiani. Ai loro occhi, la donna bruciata diventa un'icona idolatrica, e la memoria collettiva si struttura attorno a un gesto sacrilego anziché salvifico. Il parallelo tra “muro votivo” e “altare pagano” è implicito.

Tuttavia, il testo offre anche una variante interessante, che attenua l'univocità del sacrificio. Se la vedova è anziana e ha figli, può evitare il rogo senza subire la stessa stigmatizzazione sociale. In tal caso, si osserva un altro tipo di ritualità penitenziale: la donna si reca ai piedi del marito morto, si rade la testa, si spoglia di ogni ornamento e rinuncia per sempre ai piaceri mondani:

Se la donna è anziana, ha figli e non vuole bruciarsi, si reca ai piedi del marito morto, si rade i capelli e si spoglia di tutti i suoi gioielli per non godere mai più dei piaceri di questo mondo. Se erano solo fidanzati, e lei è rimasta vergine, deve immediatamente radersi, non deve più indossare abiti lavati né mettere gioielli sul suo corpo, e deve sempre rimanere vedova, non partecipare a feste né assistere a nessuna celebrazione o manifestazione di gioia.

(Ivi.)

Questa alternativa non rappresenta un atto di libertà, ma una rinuncia ritualizzata, che codifica il lutto secondo le norme sociali e religiose. La vedova che non si brucia resta comunque vincolata a un regime ascetico e a una condizione di esclusione simbolica: non potrà partecipare a feste, né indossare abiti puliti o gioielli. Anche in questo caso, il corpo femminile è regolato, punito, disciplinato – ma attraverso una via secondaria. L'astensione dalla combustione è accettata solo a prezzo della morte sociale.

Nel volume XII dei *Documenta Indica*, il sati smette di essere solo oggetto di osservazione o di condanna morale. Diventa un campo di battaglia simbolico, su cui si misura l'autorità morale del missionario rispetto al potere locale. Per la prima volta, la testimonianza descrive un confronto diretto con il re, chiamando in causa non solo la pratica in sé, ma anche il sostegno istituzionale che essa riceve.

Il gesuita racconta di essere stato convocato dal sovrano per assistere alla cremazione di una donna. L'invito, carico di significato politico, è interpretato come un tentativo di ottenere il riconoscimento passivo o l'accettazione implicita da parte dei missionari. Ma il gesuita oppone un rifiuto attivo e verbale:

Ieri, dopo aver scritto questa lettera, il re ci ha chiamato affinché assistessimo alla cremazione di una donna di questi gentili, che si bruciano

insieme ai corpi dei loro mariti. E poiché egli favorisce pubblicamente tale cerimonia, non solo con le azioni ma anche con le parole, affermando che quella costanza viene da Dio, lo ho pubblicamente rimproverato con buone parole. Il re ascoltò tutto e, per l'amore che ha per noi, lo prese bene. I suoi rimasero stupiti per la nostra libertà di parola, poiché nessuno osava dirgli questa verità, pur sapendo che era sbagliato.

(*Documenta Indica*, v.XII, p. 57)

La scelta di rimproverare il re “pubblicamente” e “con buone parole” è significativa. Da un lato, si rivendica la franchezza evangelica (*parresia*), cioè il diritto e il dovere di dire la verità di fronte al potere²⁰; dall'altro, si sottolinea la moderazione del tono, come a indicare una superiorità civile e morale. Il gesto non è solo religioso, ma fortemente politico: il missionario interviene nello spazio pubblico, davanti a testimoni, con l'obiettivo di modificare l'immaginario collettivo.

Così, in tutta la città si parla di questo fatto, lodandoci molto. E nonostante tutto ciò, e per quante volte lo abbiamo rimproverato, non abbiamo mai rotto il nostro rapporto con lui, né da parte nostra, poiché ci comportiamo con lui con considerazione, né da parte sua, perché ci ama molto.

(Ivi.)

Il successo non è immediato né misurato in effetti pratici – il sati avviene comunque – ma in termini discorsivi e simbolici. L'autorità del re risulta relativizzata: il suo potere è contrastato da un nuovo tipo di autorità, quella morale e spirituale dell'Europa cristiana. La testimonianza costruisce così una scena paradigmatica in cui il gesuita appare come figura esemplare di verità, coraggio e civilizzazione.

²⁰ Il termine *parresia* (dal greco *παρρησία*) indica letteralmente il “parlare franco”, il coraggio di dire la verità senza riserve, anche a rischio di conseguenze personali. Nella cultura classica, e in particolare nel pensiero di Foucault, la *parresia* non è solo un atto linguistico, ma un'esposizione di sé: chi parla con *parresia* si espone al pericolo per dire ciò che ritiene giusto di fronte a un potere più forte. Nel contesto dei *Documenta Indica*, la *parresia* si manifesta nell'atto del missionario che rimprovera pubblicamente il re per il suo sostegno al sati. L'episodio mette in scena una figura di verità che si oppone al potere terreno, rivendicando una libertà di parola fondata sulla fede cristiana. Il missionario non solo testimonia la verità, ma incarna il coraggio necessario per pronunciarla, anche a rischio della vita (si parla infatti della possibilità del martirio). In questo modo, il testo costruisce una autorappresentazione eroica del gesuita, che si pone come figura etica e spirituale superiore rispetto ai poteri locali.

Questa dinamica è ancora più chiara nella prima parte della lettera, quando il missionario rivendica la gioia di essere prossimo al martirio, dopo aver dichiarato pubblicamente che Maometto è l'anticristo. La polemica contro l'Islam si intreccia con la critica al sati: entrambi sono espressioni di religioni ritenute false, entrambe giustificano, secondo il gesuita, pratiche crudeli. In questo quadro, la lotta contro il sati diventa parte della battaglia universale contro l'errore e l'idolatria.

Le testimonianze contenute nei volumi XV e XVI dei *Documenta Indica* introducono un elemento decisivo nella narrazione missionaria: la figura della donna che si sottrae al sati attraverso la fuga e la conversione. In questi casi, non sono i missionari a intervenire nel momento della cerimonia, ma è la stessa vedova che, consapevole del proprio destino, cerca attivamente una via di scampo presso i cristiani:

Tuttavia, le donne sono davvero sventurate in certi luoghi, poiché, quando muoiono i loro mariti, sono costrette a morire bruciate insieme a loro, anche se non lo desiderano; e quando si oppongono, vengono gettate nel fuoco con la forza dai parenti dei mariti.

Mentre mi trovavo a Salcete, a Goa, venne da noi una donna fuggendo dalla morte, e con grande insistenza ci pregò di battezzarla e di farla cristiana prima che i parenti di suo marito la prendessero. Poco dopo la battezzammo. (*Documenta Indica*, v.XV, pp. 243–244)

Il passo è significativo per più ragioni. Innanzitutto, nega l'universalità del consenso al sati: non tutte le vedove accettano di morire, e alcune riescono persino a interrompere il processo rituale. In secondo luogo, il racconto costruisce una vera e propria narrazione di salvezza, in cui la donna si emancipa dal sistema simbolico hindu per abbracciare la verità cristiana. La fuga non è solo fisica, ma culturale e religiosa, e viene narrata come un atto di eroismo individuale.

Nel quadro gesuitico, la donna salvata non è solo una convertita, ma diventa una sorta di testimone vivente contro l'idolatria: la sua presenza rappresenta la prova concreta che la fede cristiana può liberare, sia spiritualmente che materialmente, da un destino crudele e imposto. La sua storia, così, assume i toni di un *exemplum*, utile alla

propaganda missionaria e al rafforzamento della legittimità dell'intervento religioso europeo²¹.

In controluce, si legge anche la funzione apologetica del battesimo: esso non solo salva l'anima, ma ha effetti immediati e tangibili, impedendo la morte e restituendo alla donna una nuova identità sociale e morale. Queste donne, che prima erano promesse al rogo, diventano "figlie della Chiesa" e strumenti narrativi della missione.

3.3. Il sati come figura discorsiva: tra idolatria, martirio e civiltà

Attraverso le numerose testimonianze raccolte nei *Documenta Indica*, il sati emerge non soltanto come una pratica esotica da osservare o denunciare, ma come una vera e propria costruzione narrativa ricorrente, che occupa una posizione strategica all'incrocio tra antropologia religiosa, polemica anticulturale e discorso missionario. Lungi dall'essere descritto con distacco etnografico, il sacrificio delle vedove viene progressivamente investito di valore simbolico e funzione ideologica, fino a diventare un nodo cruciale nella rappresentazione dell'India da parte degli osservatori europei.

Fin dai primi volumi, il sati è raccontato attraverso una serie di elementi ricorrenti: la costruzione della pira, l'accompagnamento musicale, i canti religiosi, gli ornamenti indossati dalla vedova, la presenza degli spettatori, l'uso di bevande inebrianti come l'orracca o il vetre, l'intervento fisico di parenti che impediscono il pentimento e accelerano la combustione. Questa ripetitività narrativa produce un effetto di fissazione iconica: il sati viene percepito non come un evento eccezionale, ma come uno scenario rituale standardizzato, quasi teatrale, che incarna l'essenza della religione hindu nella sua forma più spettacolare e, al contempo, più crudele.

Nel cuore di questo dispositivo discorsivo si colloca il corpo della vedova, che diventa il luogo visibile in cui si concentra l'alterità dell'India. Non è solo una donna che muore: è un corpo sacrificato pubblicamente, che agli occhi del missionario rappresenta la vittima per eccellenza di una religione pervertita e di una cultura patriarcale idolatra. Il corpo femminile smette di appartenere alla donna e diventa campo di battaglia

²¹ La costruzione di figure salvate o redente è un tratto ricorrente nelle lettere missionarie del XVI secolo. Come osserva Andrea Major, queste narrazioni rafforzano l'idea di una missione civilizzatrice e costituiscono "episodi edificanti" utilizzati per giustificare l'intervento europeo nelle società asiatiche. (Cfr. Major, *Pious Flames*, pp. 83–86).

teologico-politico: la vedova che brucia è simbolo e sintomo di un intero sistema religioso da abbattere.

Ma proprio per questo, ogni eccezione al rito, ogni storia di sopravvivenza e conversione assume, nelle lettere missionarie, una forza paradigmatica. Le donne che fuggono, rifiutano di morire, si rifugiano presso i cristiani e chiedono il battesimo – come accade nei volumi XV e XVI – vengono presentate come figure esemplari, non solo per la loro scelta di fede, ma perché interrompono il ciclo simbolico del sati. Il loro gesto è raccontato come una forma di resistenza attiva, capace di mostrare che esiste un'alternativa al sacrificio. In questo modo, la narrazione gesuitica trasforma la vedova convertita in testimone vivente della verità cristiana e del potere liberatorio della fede.

L'intervento missionario, quando arriva a impedire il sati (o a opporvisi pubblicamente), è narrato come atto eroico, destinato a produrre effetti non solo religiosi, ma politici e sociali. Il caso raccontato nel volume XII dei *Documenta Indica*, in cui un gesuita rimprovera pubblicamente il re per il suo sostegno alla cremazione, è emblematico. Il gesto viene descritto come un'azione di parresia, cioè il coraggio di dire il vero di fronte al potere, anche a rischio della vita. Il missionario si presenta come confessor veritatis, che preferisce la verità al compromesso, e che ottiene, per questo, rispetto e ammirazione da parte della popolazione locale, secondo quanto riportano le lettere.

La testimonianza scritta, in questo contesto, assume un doppio valore. Da un lato, serve a informare i superiori in Europa, contribuendo a giustificare l'impegno missionario come lotta contro la barbarie e l'errore. Dall'altro, diventa strumento di costruzione del sé missionario, che si rappresenta come mediatore tra civiltà e superstizione, tra Europa e India, tra verità e inganno. Il sati, allora, non è solo una pratica da documentare o riformare, ma una figura discorsiva centrale, un'icona della differenza da additare e sradicare.

In questa costruzione simbolica, il sati assume infine una posizione ambigua e rivelatrice: da un lato, è un falso martirio, ingannevole e idolatrato; dall'altro, è occasione per mettere in scena il vero martirio, quello del missionario che, opponendosi al rito, rischia la vita e si espone al potere. Si crea così un gioco speculare, in cui la morte della vedova e il coraggio del gesuita si riflettono a vicenda, ma solo uno

dei due è riconosciuto come legittimo. Mentre la vedova muore per errore, il missionario vive (o muore) per verità.

Questa dinamica rafforza la dicotomia fondamentale che attraversa tutta la retorica missionaria: Oriente contro Occidente, tenebra contro luce, errore contro verità, idolatria contro redenzione. È in questo schema binario che il sati viene pienamente assorbito, diventando metafora totalizzante della differenza religiosa e culturale, e al contempo occasione narrativa privilegiata per l'affermazione del cristianesimo e dell'Europa coloniale.

L'analisi delle testimonianze sul sati nei Documenta Indica restituisce un quadro complesso e stratificato, che va ben oltre la semplice documentazione di un rito locale. Sebbene i missionari raccolgano effettivamente osservazioni su una pratica reale – l'immolazione rituale delle vedove –, è evidente che questa pratica viene progressivamente investita di una funzione discorsiva centrale. Il sati non è descritto come una delle tante usanze indiane, ma come il rito per eccellenza, simbolo culminante di una religione percepita come falsa, crudele e demoniaca.

La vedova che sale sulla pira assume una valenza altamente simbolica: è, di volta in volta, vittima di una civiltà corrotta, martire di una fede sbagliata, oppure figura redenta grazie all'intervento cristiano. La sua presenza nei testi non è mai neutra: è un personaggio chiave della retorica missionaria, che consente al gesuita di definirsi, per contrasto, come uomo di verità, salvatore e testimone. In altre parole, la vedova bruciata serve anche – e forse soprattutto – a costruire l'identità del missionario.

Questa dinamica narrativa genera un doppio movimento: da un lato, l'osservazione del rito produce descrizioni sempre più dettagliate, quasi etnografiche, tese a documentare l'orrore e a convincere i lettori europei della necessità della missione. Dall'altro lato, però, quelle stesse descrizioni sono profondamente modellate da categorie teologiche e culturali occidentali, che reinterpretano i gesti, i simboli, e i significati locali alla luce della visione cristiana del mondo. Il sati diventa così una scena esemplare, un teatro dell'idolatria, ma anche uno spazio retorico in cui l'Europa si rappresenta a se stessa come civilizzatrice e salvifica.

Le lettere non descrivono quindi solo una realtà "esterna", ma contribuiscono a costruire quella realtà come oggetto di intervento, in un'operazione che è al tempo

stesso politica, culturale e spirituale. Ogni testimonianza è una narrazione performativa, che non si limita a raccontare, ma cerca di agire sulla realtà – giustificando la presenza europea, consolidando l'autorità morale dei gesuiti, e rafforzando la dicotomia fondamentale tra “noi” e “loro”, tra cristianesimo e idolatria, tra civiltà e barbarie.

In questo senso, il sati non appartiene più solo alla realtà delle società indiane, ma anche – e forse soprattutto – all'immaginario europeo della missione. Esso diventa un dispositivo ideologico, una scena simbolica ripetuta e reinterpretata, attraverso la quale si costruisce una narrativa globale del potere religioso e culturale. La vedova che si brucia – o che viene salvata – è allo stesso tempo corpo reale e metafora discorsiva, presenza storica e figura letteraria.

Una lettura storiografica consapevole di queste fonti, dunque, non può limitarsi a chiederne la veridicità o l'esattezza descrittiva. Deve piuttosto interrogarsi su come queste testimonianze costruiscono senso, su quali logiche simboliche operano, e su quale ruolo abbiano avuto nella formazione di un certo sguardo europeo sull'India. Solo così è possibile comprendere il sati non solo come rito, ma come segno, come strumento narrativo e ideologico, e come campo di proiezione delle tensioni culturali, religiose e politiche dell'età moderna.

Capitolo 4 – Tradizione contesa: il sati nella storiografia post-coloniale tra rappresentazione, silenzio e potere

4.1. Introduzione: dal dato storico alla riflessione storiografica

Nel percorso svolto nei capitoli precedenti, si è cercato di ricostruire la pluralità di forme con cui il rito del sati è stato tramandato, narrato e rappresentato, a partire dai testi sacri della tradizione hindu fino alle testimonianze degli osservatori europei attivi tra Medioevo ed età moderna. L'attenzione è stata rivolta non solo all'evoluzione rituale e mitica del sati, ma anche alle modalità con cui tale pratica è stata raccontata da culture estranee al contesto indiano, spesso portatrici di categorie interpretative diverse, quando non apertamente ostili. Attraverso l'analisi delle fonti greche, dei resoconti di viaggiatori islamici e cristiani, delle prime cronache coloniali, si è visto come il sati abbia assunto nel tempo significati molteplici: da gesto eroico e spirituale, a simbolo di onore coniugale, fino a essere interpretato come manifestazione di superstizione o barbarie da parte degli osservatori occidentali¹.

In particolare, nel capitolo 3 si è mostrato come la percezione europea del sati abbia subito una trasformazione profonda nel corso del XVI secolo, con l'affermarsi della presenza portoghese in India e l'inizio di una sistematica osservazione, classificazione e moralizzazione delle pratiche religiose e sociali locali. In questo contesto, il sati smette di essere un elemento folclorico o favolistico, per diventare un oggetto problematico, carico di implicazioni morali, teologiche e politiche. I missionari e i funzionari europei iniziano a considerarlo non solo come una consuetudine "altra", ma come una pratica da giudicare e, possibilmente, da estirpare². Questo mutamento segna l'inizio di una lunga genealogia di sguardi sul sati che culminerà, nel XIX secolo, nell'abolizione ufficiale del rito da parte del governo britannico³, e che continuerà a influenzare profondamente l'immaginario europeo e globale intorno alla figura della vedova indiana.

¹ Cfr. Major, *Pious Flames*. In particolare, i primi capitoli, che analizzano il passaggio dallo sguardo meravigliato a quello moralizzante.

² Sull'evoluzione della percezione cristiana e coloniale del sati si veda anche Stein, *Burning Widows, Burning Bodies*, pp. 22–45.

³ L'abolizione del sati fu sancita dal Regulation XVII del 1829 sotto il governatore generale Lord Bentinck, che rese illegale la pratica nella Presidenza del Bengala. La misura venne poi estesa alle altre province.

Pur non essendo oggetto diretto di questa tesi, che si concentra sul periodo precedente alla colonizzazione britannica, tale eredità interpretativa è tuttavia impossibile da ignorare. Le fonti che oggi utilizziamo, gli interrogativi che ci poniamo e le categorie con cui analizziamo il sati sono, in molti casi, frutto di una tradizione storiografica che ha radici nel periodo coloniale e che è stata sottoposta a una critica profonda da parte della storiografia post-coloniale⁴. In questo senso, comprendere il sati significa anche interrogarsi sui modi in cui la conoscenza storica è costruita, trasmessa e contestata⁵.

È proprio in questa direzione che si muove il presente capitolo. Il suo scopo è quello di indagare come la storiografia post-coloniale, e in particolare il lavoro di Lata Mani, abbia ripensato il sati non tanto come pratica storica in sé, ma come oggetto discorsivo, costruito e strumentalizzato all'interno di un più ampio scontro culturale tra tradizione, modernità e potere⁶. A partire dagli anni Ottanta del Novecento, studiosi e studiose legate al pensiero post-coloniale hanno mostrato come il sati sia diventato, nel periodo coloniale, il luogo simbolico di una battaglia ideologica tra autorità britanniche e intellettuali indiani, in cui la figura della vedova non era mai un soggetto attivo, ma piuttosto un campo di significati contesi. La vedova, cioè, non parlava: veniva parlata⁷.

Questo capitolo non intende semplicemente trasporre queste riflessioni in un altro contesto cronologico, ma piuttosto metterle a confronto con quanto emerso nei capitoli precedenti. Si vedrà come molte delle dinamiche messe in luce da Lata Mani e da altri autori post-coloniali — l'assenza della voce femminile, la costruzione della tradizione, la funzione simbolica della donna come campo di negoziazione politica — trovino in realtà già un'anticipazione nei resoconti moderni, e perfino nei testi sacri e mitici della cultura hindu. L'obiettivo è, dunque, duplice: da un lato, comprendere come la critica

⁴ Cfr. Mani, *Contentious Traditions*.

⁵ Questa consapevolezza critica è uno dei presupposti fondamentali della storiografia post-coloniale, che non solo mette in discussione i contenuti tramandati, ma anche i processi con cui tali contenuti sono stati selezionati e presentati come "storia".

⁶ Mani definisce il sati un "site of discursive contest", ovvero un punto di attrito tra discorsi ideologici concorrenti. Cfr. Mani, *Contentious Traditions*, p. 2.

⁷ Si veda anche il celebre saggio di Gayatri Chakravorty Spivak, "Can the Subaltern Speak?" in *Marxism and the Interpretation of Culture*, a cura di C. Nelson e L. Grossberg (London: Macmillan, 1988), pp. 271–313, che ha influenzato profondamente l'approccio di Lata Mani, pur non trattando specificamente il sati.

post-coloniale abbia riletto il sati; dall'altro, valutare in che misura tali letture possano gettare nuova luce sulle fonti e le rappresentazioni precedenti al dominio britannico.

Il punto di partenza sarà l'opera di Lata Mani, *Contentious Traditions*, divenuta un punto di riferimento imprescindibile per lo studio del sati nel contesto coloniale. Attraverso l'analisi dei suoi principali contributi, si cercherà di mettere in evidenza come il dibattito ottocentesco sulla "tradizione" sia stato costruito attorno alla figura femminile come simbolo, più che come soggetto, e come questa costruzione abbia lasciato un'eredità problematica per lo studio storico del rito. A partire da lì, si allargherà la riflessione al ruolo del sati nella rappresentazione dell'India coloniale, nel discorso orientalista, e nella definizione moderna dell'identità culturale hindu.

4.2. Lata Mani e il concetto di "tradizione contesa"

Tra i contributi più influenti alla riflessione sul sati in chiave post-coloniale, l'opera di Lata Mani rappresenta un punto di svolta. Nel suo studio *Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India* (1998), l'autrice analizza il dibattito che si sviluppò in India tra la fine del Settecento e il primo trentennio dell'Ottocento intorno alla legittimità del sati e alla sua possibile abolizione. L'aspetto centrale della sua analisi non riguarda tanto l'esame delle pratiche rituali in sé, quanto il modo in cui esse furono costruite come oggetto discorsivo, cioè come tema di dibattito pubblico, ideologico e amministrativo, in cui la figura femminile fu al centro, ma quasi mai protagonista⁸.

Il concetto chiave che guida la riflessione di Mani è quello di "tradizione contesa": il sati non fu mai, secondo l'autrice, oggetto di una discussione neutra o storicamente disinteressata. Al contrario, la sua esistenza, la sua legittimità e il suo significato divennero terreno di scontro tra attori con agende politiche e morali divergenti: da un lato gli amministratori coloniali britannici, animati da una visione utilitarista e da una presunta missione civilizzatrice; dall'altro i riformatori hindu, che pur sostenendo l'abolizione del sati, cercavano di preservare una forma di controllo discorsivo sulla "tradizione" indigena. In mezzo a questi due poli, la voce delle donne – e soprattutto

⁸Mani, *Contentious Traditions*, Introduzione, pp. 1–19.

delle vedove – rimase assente. Il sati, secondo Mani, fu “un discorso sulla donna”, non un discorso “della donna”⁹.

Mani sottolinea come, all’interno di questo contesto, la figura della vedova assunse un valore emblematico e simbolico, funzionale alla legittimazione di posizioni contrastanti. I britannici, nel promuovere la messa al bando del sati, si appellavano al linguaggio dei diritti umani e della superiorità morale dell’Occidente, costruendo l’immagine della donna indiana come vittima passiva di una tradizione barbara da cui doveva essere salvata. Questa rappresentazione rientrava pienamente nel quadro ideologico della cosiddetta *civilizing mission*, che giustificava l’intervento coloniale come opera umanitaria e razionale¹⁰.

D’altra parte, anche i riformatori hindu, pur opponendosi alla continuazione del rito, condividevano una rappresentazione della donna simile per struttura, sebbene fondata su presupposti culturali diversi. Essi tendevano a presentare la vedova come custode dell’identità culturale e religiosa indiana, ponendo l’accento su valori come la purezza, la devozione e la moralità. Entrambe le visioni – coloniale e indigena – convergevano nel rendere la donna un simbolo della nazione o della civiltà, piuttosto che un soggetto storico dotato di voce e di agenzia.

Un aspetto particolarmente significativo dell’analisi di Mani riguarda la selezione delle fonti religiose utilizzate nel dibattito coloniale. L’autrice mostra come i testi classici hindu – in particolare i *Dharmaśāstra* – siano stati letti, tradotti e interpretati in modo selettivo da parte sia delle autorità britanniche che dei pandit locali, per sostenere le rispettive tesi. In particolare, l’attenzione fu concentrata su alcuni versi ambigui o marginali, trascurando il fatto che molti testi fondamentali, come i *Veda*, non prescrivessero affatto l’immolazione vedovile¹¹. Questa operazione di lettura

⁹ Ivi, p. 5. La frase chiave è: “Women were the ground on which tradition was debated, but they were not the subjects of that debate.”

¹⁰ Cfr. anche Partha Chatterjee, *The Nation and Its Fragments* (Princeton: Princeton University Press, 1993), pp. 116–134. Chatterjee sottolinea come la costruzione della donna come simbolo della nazione sia un elemento centrale del nazionalismo indiano moderno.

¹¹ Questo punto si ricollega direttamente a quanto discusso nel capitolo 1, in riferimento al *Rgveda* (X.18.7) e al *Manusmṛti*, che, come già mostrato, non prevedevano l’obbligo di immolazione, ma esaltavano la castità e il ritiro della vedova.

ideologizzata non aveva lo scopo di comprendere la tradizione in modo storico o filologico, ma di legittimare decisioni politiche già prese.

Da ciò deriva una riflessione più ampia, che attraversa tutto il lavoro di Mani: la “tradizione”, lungi dall’essere un insieme di norme antiche e intoccabili, si rivela una costruzione discorsiva flessibile e negoziabile, usata per finalità che spesso esulano dalla sfera religiosa. In questo senso, il dibattito sul sati nel primo Ottocento diventa un caso esemplare per comprendere come il potere coloniale si sia costituito anche attraverso l’intervento simbolico sul passato e sul ruolo delle donne nella società indiana.

Le implicazioni storiografiche di questo approccio sono profonde. Se, come sostiene Mani, la tradizione è sempre “contesa”, allora anche il compito dello storico non può limitarsi a registrare i fatti, ma deve interrogarsi criticamente sulle forme di rappresentazione e sulle *asymmetries of voice*¹² che segnano ogni produzione del sapere. Questo vale in modo particolare per il sati, che – come emerso anche nei capitoli precedenti – è stato costantemente descritto da osservatori esterni alla pratica, spesso portatori di un’autorità culturale, religiosa o politica. L’invisibilità delle vedove nei documenti ufficiali, nei testi legali e persino in molte fonti narrative antiche, non è una lacuna occasionale, ma un effetto strutturale del modo in cui il sati è stato costruito come oggetto di sapere.

Il lavoro di Mani, pur concentrandosi sul contesto coloniale britannico, offre quindi strumenti interpretativi preziosi anche per comprendere le rappresentazioni del sati in epoche precedenti. Molte delle tensioni che lei evidenzia – tra voce e silenzio, tra soggetto e simbolo, tra religione e politica – possono essere rintracciate anche nei testi antichi e nelle cronache moderne esaminate in questa tesi. Come si vedrà nei paragrafi successivi, il modo in cui la pratica del sati è stata interpretata, condannata o esaltata nei secoli risponde spesso a logiche che trascendono la volontà delle donne coinvolte, e che trasformano un rito complesso in un’icona culturale, funzionale a costruire identità, gerarchie e giustificazioni del potere.

¹² Mani utilizza il termine “asymmetries of voice” per indicare le disegualianze strutturali nella possibilità di parlare o essere ascoltati all’interno di un discorso dominante. Cfr. Mani, *Contentious Traditions*, p. 10.

4.3. Il sati nel discorso coloniale britannico

Nel contesto del dominio britannico in India, il sati venne rapidamente trasformato da pratica religiosa a questione pubblica, oggetto di interventi legislativi e dichiarazioni morali. A partire dagli ultimi decenni del Settecento, le autorità coloniali iniziarono a documentare sistematicamente i casi di autoimmolazione delle vedove, raccogliendo statistiche, consultando pandit e producendo regolamenti amministrativi. Questa crescente attenzione non era motivata da un interesse puramente antropologico o giuridico, bensì da un'esigenza politica: il sati divenne un campo simbolico d'intervento, attraverso cui il potere coloniale cercò di ridefinire i confini della propria legittimità e autorità morale.

In un impero che si proclamava rispettoso delle tradizioni religiose locali, intervenire su una pratica rituale costituiva un atto eccezionale. Per questo motivo, l'abolizione ufficiale del sati, sancita nel *Regulation XVII* del 1829, rappresenta una svolta fondamentale nella storia del colonialismo britannico. Il regolamento, emanato dal governatore generale Lord William Bentinck¹³, dichiarava la pratica «ripugnante ai sentimenti della natura umana» e la rendeva illegale e perseguibile penalmente¹⁴. Il testo insisteva sul fatto che il sati non fosse imposto dalla religione hindu come dovere, ma che – al contrario – una vita ritirata, di castità e pietà, fosse maggiormente raccomandata dai testi sacri. In molte regioni dell'India, si sottolineava, la pratica era già caduta in disuso, mentre in altre erano stati commessi atti «atroci», giudicati «illegali e malvagi» anche dagli stessi hindu¹⁵.

L'importanza di questo documento non risiede soltanto nelle sue disposizioni normative, ma nella retorica umanitaria e moralizzante che lo sostiene. Il *Regulation*

¹³ Lord William Cavendish-Bentinck (1774–1839) fu governatore generale dell'India dal 1828 al 1835. Esponente dell'amministrazione liberale britannica, è noto per le sue riforme in campo educativo, giuridico e sociale, tra cui l'abolizione ufficiale del sati nel 1829, tramite il *Bengal Regulation XVII*. Bentinck fu fortemente influenzato dagli ambienti evangelici e utilitaristi inglesi, in particolare dalle idee di Jeremy Bentham e James Mill, che ritenevano compito dell'Impero diffondere valori morali e razionali in India. Durante il suo mandato, promosse anche l'occidentalizzazione dell'istruzione e la riforma del sistema giudiziario coloniale. La sua figura è spesso citata nella storiografia post-coloniale come esempio emblematico della cosiddetta *missione civilizzatrice*, in cui l'umanitarismo si intreccia con strategie di consolidamento del potere imperiale.

¹⁴ *The Bengal Sati Regulation, 1829 (Regolamento XVII)*, §§1–3.

¹⁵ Ivi. Il regolamento afferma che «in molti casi, sono stati perpetrati atti di atrocità che hanno scioccato gli stessi hindu e che, ai loro occhi, sono illegali e malvagi».

XVII afferma di non voler infrangere la libertà religiosa degli indiani, considerata un principio fondamentale del governo britannico, ma di agire in nome delle «superiori esigenze della giustizia e dell'umanità»¹⁶. Questa formulazione esprime in modo emblematico l'ideologia della missione civilizzatrice, secondo cui il dominio coloniale si presenta non come forza di conquista, bensì come opera di emancipazione morale. L'abolizione del sati è dunque narrata non solo come atto di giustizia, ma come fondamento etico del potere coloniale, simbolo della superiorità morale dell'Occidente rispetto a una civiltà "orientale" rappresentata come passiva, crudele e arretrata.

La storiografia post-coloniale ha messo in luce come questa dinamica non fosse affatto neutrale. Lungi dall'essere un semplice gesto compassionevole, l'intervento britannico contro il sati rispondeva a una precisa esigenza di costruzione ideologica del potere. In un momento in cui il controllo britannico sull'India era ancora in fase di consolidamento, denunciare pratiche come il sati serviva a rafforzare la narrazione di un'India arretrata, irrazionale e bisognosa di riforma¹⁷. Il sati diventava così il simbolo di un'alterità culturale da correggere, e la sua condanna forniva un fondamento morale all'espansione imperiale. In Europa, questa rappresentazione trovò vasta eco nella stampa, nei pamphlet e nella produzione letteraria, contribuendo a rafforzare l'immagine del dominio britannico come forza di progresso e civiltà¹⁸.

In questo quadro si inserisce anche il ruolo di intellettuali e riformatori indiani come Ram Mohan Roy, figura chiave del riformismo bengalese e del primo nazionalismo culturale. Pur essendo contrario alla pratica del sati, che egli riteneva distorsione moderna di principi religiosi antichi, Roy si oppose con forza all'idea che l'abolizione dovesse essere imposta unilateralmente dal potere coloniale. Nei suoi scritti – e in particolare nei memoriali indirizzati al governo britannico – egli affermava che il sati potesse essere superato dall'interno della cultura hindu, senza interventi esterni. La sua posizione rivelava la tensione irrisolta tra autoriforma indigena e intervento

¹⁶ Ivi: «[...] senza violare le superiori esigenze della giustizia e dell'umanità» ("paramount dictates of justice and humanity").

¹⁷ Su questo punto cfr. Dipesh Chakrabarty, *Provincializzare l'Europa. Il pensiero postcoloniale e la differenza storica* (Pisa: ETS, 2004), cap. 2.

¹⁸ Si veda ad esempio la diffusione del sati nella stampa missionaria, nei dibattiti parlamentari e nelle pubblicazioni inglesi ottocentesche a favore della "riforma morale" dell'India.

imperiale, e anticipava molte delle critiche che la storiografia post-coloniale avrebbe poi rivolto alla logica della civilizzazione imposta¹⁹.

La figura della donna – in particolare della vedova – assume un ruolo centrale in questo processo. Come osservato da Lata Mani, il sati non fu discusso a partire dall’esperienza concreta delle donne, ma attraverso la donna come simbolo della tradizione. La vedova venne rappresentata come vittima passiva, bisognosa di salvezza, oppure come custode dell’identità religiosa e morale della comunità hindu. In entrambi i casi, restava priva di voce, esclusa dal dibattito come soggetto. Anche nel *Regulation XVII*, la donna è oggetto di tutela o repressione, non partecipa del processo di definizione della propria esistenza pubblica o spirituale.

Il regolamento stabiliva che i capi villaggio, i proprietari terrieri e i funzionari locali fossero tenuti a segnalare immediatamente alla polizia qualsiasi intento di compiere un sati; prevedeva l’intervento diretto delle forze dell’ordine per impedirne l’attuazione; e autorizzava l’arresto dei promotori e dei partecipanti²⁰. Il rito veniva così pienamente assorbito nel sistema penale coloniale: ciò che era rituale diventava reato, e la “tradizione” veniva trascritta nel linguaggio del diritto, trasformandosi in “devianza”. Questo processo può essere letto anche alla luce del concetto foucaultiano di governamentalità²¹ coloniale, ovvero l’insieme delle tecniche, norme e discorsi attraverso cui il potere imperiale si insediava nella vita quotidiana, regolando comportamenti, rituali e significati.

¹⁹ Su Ram Mohan Roy si veda Mani, *Contentious Traditions*, pp. 50–61, e Kenneth W. Jones, *Socio-Religious Reform Movements in British India* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

²⁰ *The Bengal Sati Regulation*, §§2–3. Il documento prevede che la polizia debba intervenire per impedire il rito, ammonire i presenti, arrestare i promotori e trasmettere immediatamente i nomi dei coinvolti all’autorità giudiziaria.

²¹ Il termine “governamentalità” (*gouvernementalité*) è stato introdotto da Michel Foucault per descrivere una forma di potere che si esercita non solo attraverso la legge o la repressione, ma tramite l’organizzazione razionale della società, dei saperi e dei comportamenti. Secondo Foucault, la governamentalità è «l’arte di governare le popolazioni» attraverso dispositivi disciplinari, norme e pratiche di sorveglianza che plasmano gli individui dall’interno, orientando le loro condotte. Nel contesto coloniale, il concetto è stato ripreso dalla storiografia post-coloniale per analizzare come l’Impero britannico abbia usato il sapere (antropologico, giuridico, religioso) come strumento per produrre ordine, legittimità e obbedienza. L’intervento sul sati rappresenta un esempio emblematico: la proibizione del rito non fu solo un atto repressivo, ma anche un dispositivo per regolare simbolicamente i corpi, le tradizioni e la sessualità secondo una razionalità imperiale.

In definitiva, l'abolizione del sati da parte del governo britannico non fu solo un atto giuridico, ma un'operazione discorsiva e simbolica di portata più ampia. Il sati servì a costruire l'India come "altra da sé", come territorio da riformare e disciplinare, e la donna come soggetto passivo della storia. Tali immagini non scomparvero con il colonialismo, ma continuarono a influenzare la percezione del sati e dell'identità hindu ben oltre il XIX secolo.

4.4. La questione della volontarietà femminile: silenzi, rappresentazioni e strumentalizzazioni

Uno degli aspetti più complessi e controversi del dibattito sul sati riguarda la questione della volontarietà femminile. Le vedove che salivano sulla pira venivano spesso descritte come partecipi consapevoli del rito, motivate da devozione, onore o fedeltà coniugale; in altri casi, al contrario, emergevano indizi o testimonianze che parlavano di coercizione, pressione sociale o vera e propria costrizione fisica. Tuttavia, ciò che accomuna la maggior parte delle fonti – tanto antiche quanto coloniali – è l'assenza della voce diretta delle donne: la vedova è sempre raccontata, ma raramente si racconta.

Nei testi religiosi hindu, come in molti resoconti di osservatori stranieri, l'enfasi è posta sulla dimensione morale del gesto: la donna che si immola accanto al marito defunto è spesso raffigurata come modello di virtù suprema, destinata a ottenere un posto nei cieli, a garantire salvezza alla propria stirpe o a purificare il karma familiare²². Tuttavia, si tratta di narrazioni idealizzate, che non permettono di distinguere tra adesione rituale e condizionamento culturale.

Nelle fonti coloniali britanniche, la rappresentazione della vedova subisce una trasformazione: viene spesso descritta come vittima da salvare, a volte consenziente ma ingannata, altre volte visibilmente riluttante. Alcuni resoconti ottocenteschi riportano casi di vedove che avrebbero tentato di fuggire dalle fiamme, o che sarebbero state spinte o trattenute dai parenti o dai sacerdoti²³. Tali episodi rafforzavano, nella

²² Cfr. Arvind Sharma, *Sati: Historical and Phenomenological Essays*, Motilal Banarsidass, 1988, pp. 14–19.

²³ Si veda ad esempio il *Calcutta Gazette*, 1829, e i documenti coloniali raccolti in Mani, *Contentious Traditions*, pp. 28–39.

logica coloniale, la giustificazione dell'intervento imperiale: le donne, incapaci di opporsi a una pressione culturale schiacciante, dovevano essere difese da un'autorità superiore. La loro apparente volontarietà veniva riletta come illusoria, o come frutto della superstizione.

Anche tra gli osservatori europei dell'età moderna si trovano giudizi contrastanti. Jean-Baptiste Tavernier, ad esempio, racconta con un certo stupore che le donne si preparavano al rito con solennità e orgoglio, e che l'intera cerimonia si svolgeva in un clima di festa²⁴. François Bernier, invece, sottolinea che alcune vedove si sottoponevano al sacrificio solo per timore del disonore, e che le pressioni familiari erano spesso determinanti. Queste testimonianze rivelano la difficoltà – per i contemporanei come per gli storici – di stabilire quanto il gesto fosse davvero il frutto di una scelta individuale.

In realtà, il problema della volontarietà non può essere affrontato se non riconoscendo la profondissima asimmetria di potere e di voce che permea le fonti. Come sottolinea Lata Mani, il sati fu costruito discorsivamente come un problema “sulla donna”, ma non “della donna”²⁵. La vedova non compare mai come soggetto con parola autonoma, bensì come simbolo – della purezza, dell'alterità, della vittima, della nazione. Parlare di “consenso” o “scelta” in questo contesto implica il rischio di naturalizzare una costruzione simbolica, confondendo la narrazione culturale con la realtà vissuta.

A complicare ulteriormente il quadro è la presenza, seppur rara, di testimonianze (generalmente indirette) che parlano di vedove che rifiutarono di compiere il sati. Alcune fonti sanscrite riportano maledizioni contro donne che si sottrassero al sacrificio, segno che l'adesione al rito non era sempre scontata²⁶. D'altra parte, è documentata la pratica, da parte di autorità locali, di negare il permesso per il sati o di limitarlo, suggerendo che vi fossero spazi – seppur ristretti – di contrattazione e contestazione. Questi elementi indicano che la partecipazione al rito non era

²⁴ Tavernier, *Les Six Voyages*

²⁵ Mani, *Contentious Traditions*, p. 5: «Le donne erano il terreno su cui si discuteva la tradizione, ma non i soggetti del dibattito».

²⁶ Alcuni *Dharmaśāstra* e testi successivi condannano esplicitamente le vedove che si sottraggono all'immolazione, il che suggerisce che esistessero casi di rifiuto. Cfr. Sharma, *Sati*, pp. 43–44.

universalmente accettata né meccanica, ma inserita in una rete complessa di aspettative sociali, religiose e familiari.

Alla luce di ciò, si può affermare che la questione della volontarietà femminile nel sati non può essere risolta mediante una semplice opposizione tra costrizione e scelta. Più utile è interrogarsi su come la volontà venga costruita, attribuita o negata, a seconda delle esigenze narrative del potere (religioso, familiare, coloniale). In questo senso, il sati non è solo un gesto rituale, ma un terreno su cui si giocano rappresentazioni del genere, della religione e dell'identità culturale. E proprio perché la voce della donna è assente, diventa essenziale – per lo storico – non colmarla con supposizioni, ma lasciarla come spazio problematico, da interrogare criticamente.

4.5. Il sati come costruzione discorsiva: tra rappresentazione e identità

Nel corso dei secoli, il sati è stato oggetto di rappresentazioni molteplici e contraddittorie, che ne hanno progressivamente trasformato il significato da rito funebre a simbolo culturale, fino a farne una vera e propria costruzione discorsiva. Con questa espressione si intende l'insieme di narrazioni, immagini, interpretazioni e dispositivi simbolici che, pur non coincidendo con la realtà materiale della pratica, hanno contribuito a definirne il senso e la funzione. In altri termini, il sati non è stato solo un atto rituale, ma anche – e forse soprattutto – un luogo discorsivo attraverso cui sono state costruite identità culturali, sessuali e religiose.

La rappresentazione della vedova che si immola ha assunto un valore emblematico nelle fonti europee, sia letterarie che iconografiche, sin dall'età moderna. Le raccolte di viaggi e le cronache illustrate, come le *Collectiones peregrinationum* di Theodor De Bry, contribuirono a diffondere in Europa l'immagine di un'India misteriosa e crudele, in cui le donne, pur agghindate di gioielli e incenso, venivano sacrificate tra le fiamme²⁷. Le incisioni presenti in queste opere, spesso esagerate o fantastiche, rafforzavano la percezione dell'Oriente come luogo di superstizione, esotismo e violenza. Il sati diventava così una scena esemplare dell'alterità orientale: una forma di spettacolarizzazione della differenza culturale.

²⁷ Si veda qui *Figura 1*, pag. 78..

Questa costruzione iconografica non fu innocua: l'immagine della donna che brucia sul rogo contribuì a cristallizzare l'idea di un'India arcaica e patriarcale, legittimando l'intervento civilizzatore europeo. Nella storiografia post-coloniale, studiosi come Gayatri Spivak hanno sottolineato come la narrazione del sati in Occidente si inserisca in un meccanismo più ampio, in cui «l'uomo bianco salva la donna bruna dal proprio uomo bruno»²⁸. In questa formula paradossale, la donna hindu è priva di voce e di agency, ridotta a figura silenziosa che serve a rafforzare l'autorità morale del colonizzatore. Il sati, in questo senso, è una finzione produttiva, che genera significato non solo sul piano etico o religioso, ma soprattutto su quello politico e identitario.

Non è però solo l'Occidente ad aver trasformato il sati in simbolo. Anche all'interno della società indiana, il rito è stato oggetto di ricodificazioni culturali e nazionali, specialmente tra XIX e XX secolo. Alcuni riformatori hindu, come già accennato, hanno reinterpreto il sati come deviazione dalla "vera" tradizione vedica, cercando di separare l'identità religiosa indiana da pratiche percepite come dannose o arcaiche. Al contrario, certi ambienti nazionalisti radicali hanno talvolta celebrato la figura della sati come eroina sacrificale, capace di incarnare ideali di purezza, onore e devozione patriottica. In entrambi i casi, il corpo della vedova viene ancora una volta investito di un valore simbolico che va ben oltre la sua persona storica: la donna diventa metafora della nazione, vittima oppure martire, a seconda della retorica adottata.

In quest'ottica, il sati funziona come ciò che Edward Said²⁹ ha definito *trope*: un dispositivo culturale che concentra su di sé tensioni, fantasie e narrazioni identitarie. Il rito, nella sua dimensione concreta, diventa quasi secondario rispetto al suo potere evocativo. È per questo che il sati riappare ciclicamente in contesti molto diversi: nelle cronache dei missionari, nei testi coloniali, nei pamphlet politici, nella stampa, nel cinema e persino nella propaganda contemporanea. Ogni volta, il rito viene riletto e reinterpreto secondo le esigenze ideologiche del momento.

²⁸Spivak, *Can the Subaltern Speak?*.

²⁹ Said impiega spesso il termine *trope* per indicare una figura retorica o simbolica ricorrente che assume valore identitario e ideologico. In questo senso, il sati può essere letto come un *trope orientalista*: una scena esemplare, più immaginata che descritta, che permette all'Occidente di costruire l'India come spazio della barbarie e alla donna orientale come vittima da civilizzare. Il *trope*, per Said, non è solo una metafora, ma un dispositivo narrativo che naturalizza relazioni di potere attraverso il linguaggio della cultura.

Questa continua reinscrizione del sati nella sfera simbolica rafforza l'idea, sviluppata da Lata Mani, secondo cui il sati non è solo una "tradizione contesa", ma una vera e propria narrazione contesa: uno spazio in cui si confrontano progetti culturali alternativi, spesso in conflitto tra loro, che usano il corpo e il silenzio della donna come campo di battaglia. In questo senso, comprendere il sati significa anche interrogarsi su chi ha il potere di raccontare, su quali versioni della storia vengono trasmesse, e su come la rappresentazione plasmi – o cancelli – la soggettività delle donne coinvolte.

4.6. Tradizione, interpretazione e silenzio: il sati come nodo irrisolto

Il sati, nella prospettiva post-coloniale, si presenta come un oggetto d'analisi paradigmatico: una pratica che attraversa la religione, il genere, il diritto, il potere e l'identità culturale. La sua forza simbolica non risiede solo nella drammaticità del gesto, ma nella straordinaria densità discorsiva che lo circonda. In altre parole, ciò che rende il sati così controverso non è solo ciò che accadeva sulla pira, ma ciò che è stato detto, scritto e rappresentato su quel gesto, da attori diversi, con finalità diverse, in epoche diverse.

Il lavoro della storiografia post-coloniale – da Lata Mani a Gayatri Spivak, fino a studiosi come Ashis Nandy o Dipesh Chakrabarty – ha mostrato come il sati sia diventato un luogo discorsivo conteso, in cui si proiettano paure, ideali e contraddizioni tanto del colonialismo quanto del nazionalismo indiano. La categoria di "tradizione", lungi dall'essere una realtà fissa e stabile, appare in questo contesto come una costruzione selettiva, prodotta e rinegoziata di volta in volta. L'interrogativo centrale non è dunque se il sati fosse "tradizionale" o meno, ma chi ha avuto il potere di definirlo come tale, e per quali scopi.

Nel dibattito coloniale ottocentesco, il sati fu usato per giustificare l'intervento normativo in nome della "umanità universale", ma anche per marcare l'alterità radicale dell'India. Nella fase post-coloniale, invece, la critica al colonialismo ha spesso teso a difendere le pratiche culturali locali come forme di resistenza o di differenza legittima. Tuttavia, questa prospettiva, se portata all'estremo, può rischiare di riprodurre il silenzio delle donne, se non viene accompagnata da un'attenta analisi delle gerarchie interne alla tradizione stessa.

Come ha scritto Lata Mani, “le donne non sono mai state al centro del dibattito sul sati. Il loro corpo lo è stato. Il loro silenzio lo è stato”³⁰. Questo paradosso rivela un nodo critico profondo: anche i discorsi che si propongono di denunciare l’oppressione rischiano, a loro volta, di escludere le donne come soggetti storici. Il problema non è solo epistemologico, ma anche politico: la storia del sati mostra quanto sia difficile scrivere una storia che non parli sulle donne, ma con le donne – soprattutto quando le fonti dirette sono poche, o del tutto assenti.

Il sati diventa così una metafora del problema della rappresentazione nei contesti coloniali e post-coloniali. Ogni tentativo di interpretazione si misura con il rischio di appropriarsi della voce altrui, o di colmare il silenzio con categorie esterne. Non è un caso che Spivak, nel suo celebre saggio, si chieda provocatoriamente: *Can the Subaltern Speak?*³¹. La domanda, più che una richiesta di risposta, è un invito a ripensare le condizioni della parola storica, a riconoscere che alcune soggettività – come quella delle vedove del sati – sono state sistematicamente marginalizzate non solo nei fatti, ma nei modi stessi in cui la storia è stata narrata.

In questa prospettiva, il sati non può essere liquidato né come semplice retaggio di una religione patriarcale, né come simbolo eroico di una cultura da proteggere. È piuttosto un campo complesso e stratificato, in cui si intrecciano norme religiose, interessi politici, costruzioni identitarie e silenzi strutturali. La sua analisi richiede quindi una postura critica, capace di evitare sia il giudizio morale immediato sia il relativismo culturale acritico. Occorre invece ascoltare i vuoti, interrogare le rappresentazioni, ricostruire i contesti, e soprattutto riconoscere quanto la nostra comprensione sia sempre parziale, posizionata e storicamente situata.

³⁰ Mani, *Contentious Traditions*, p. 12

³¹ Spivak, *Can the Subaltern Speak?*,

Conclusione

Il sati, oggetto di questa ricerca, si è rivelato molto più di un semplice rituale funerario: esso rappresenta un crocevia simbolico, storico e culturale, in cui si intrecciano tradizione religiosa, costruzione dell'identità femminile, pratiche sociali e sguardi esterni. L'indagine condotta nel corso della tesi ha cercato di restituire la complessità di questo gesto, evitando ogni lettura riduttiva o stereotipata. Il sati è stato osservato tanto dall'interno della tradizione hindu, attraverso testi normativi, mitologici e devozionali, quanto dall'esterno, tramite le testimonianze di viaggiatori, missionari, storici e osservatori europei. In questo doppio movimento si è cercato di comprendere non solo che cosa fosse il sati in senso rituale, ma anche – e soprattutto – come esso sia stato raccontato, interpretato e usato come strumento discorsivo.

Fin dall'analisi delle fonti religiose antiche, è emerso con chiarezza un primo nodo cruciale: la distanza tra norma scritta e pratica rituale. Nei *Veda*, i testi più antichi e autorevoli dell'induismo, non si riscontra alcuna prescrizione all'immolazione vedovile. Al contrario, l'inno X.18.7 del *R̥gveda* invita esplicitamente la vedova a tornare alla vita, rifiutando il sacrificio come dovere morale. Questo primo livello di analisi ha permesso di smontare una delle semplificazioni più frequenti nella ricezione occidentale: l'idea che il sati fosse un obbligo religioso universale e codificato nei testi sacri.

È solo nei *Purāṇa*, e in particolare nel mito della dea Satī, che il gesto dell'immolazione inizia a essere narrato e simbolicamente legittimato. La morte volontaria della sposa di Śiva, letta come suprema espressione di fedeltà e devozione, genera un modello narrativo destinato a sedimentarsi profondamente nell'immaginario hindu. Nei racconti puranici, il gesto della vedova non è mai descritto come obbligatorio, ma la sua volontarietà è inscritta in una struttura simbolica talmente pervasiva da configurarsi come forma di pressione indiretta. Le vedove che si sacrificano vengono celebrate, trasformate in esempi eroici; quelle che scelgono di vivere, semplicemente, scompaiono dalla narrazione. Questa costruzione narrativa selettiva non descrive la realtà: la modella, la orienta, la normativizza attraverso l'ideale della donna devota, casta, disposta a rinunciare a tutto – anche al proprio figlio, come nel caso di Lopamudrā – pur di rimanere fedele al marito defunto.

Un secondo asse interpretativo, affrontato nel primo e secondo capitolo della tesi, riguarda la pluralità di sguardi esterni che, dall'antichità fino all'età moderna, hanno cercato di comprendere o giudicare il sati. I resoconti greci, da Diodoro Siculo a Strabone, offrono già una lettura ambivalente: da un lato, descrivono la pratica come rituale nobilitante, dall'altro ne evidenziano la crudeltà e la funzione di controllo sociale. Le fonti cinesi e islamiche medievali – come quelle di Faxian, Al-Bīrūnī e Ibn Battuta – arricchiscono il quadro: pur con approcci diversi, esse restituiscono immagini in cui il sati appare come un gesto socialmente codificato ma non coercitivo, spesso preceduto da rituali festosi, accompagnato da ornamenti, canti, e cerimonie pubbliche. La narrazione di Ibn Battuta, in particolare, offre uno sguardo emozionante ma non moralizzante, capace di cogliere la funzione simbolica e comunitaria del gesto senza ridurlo a una forma di barbarie.

Tuttavia, è con l'arrivo dell'età moderna e l'espansione marittima europea che il sati viene progressivamente decontestualizzato e trasformato in uno dei simboli principali dell'alterità indiana. A partire dai resoconti portoghesi del XVI secolo, e poi in quelli francesi, inglesi e olandesi, il sacrificio delle vedove diventa oggetto di giudizio morale, non più solo di curiosità etnografica. In questo passaggio, come ha mostrato Andrea Major, il sati viene progressivamente svuotato della sua dimensione rituale e reinterpretato come prova dell'arretratezza culturale dell'India, in funzione di una narrazione coloniale che giustifica l'intervento civilizzatore europeo. Le vedove indiane non sono più agenti rituali, ma vittime passive da salvare; il rito non è più un atto simbolico, ma un crimine contro l'umanità. In questo processo, come sottolineato anche da Dorothy Stein, il sati diventa un oggetto discorsivo, funzionale più a chi lo osserva che a chi lo compie.

Il terzo capitolo della tesi ha evidenziato un aspetto spesso trascurato dalla storiografia: la specificità dello sguardo missionario europeo, in particolare gesuitico, come risulta dai Documenta Indica. Qui emerge un'interpretazione ancora più ambigua: da un lato, la condanna del rito come forma di idolatria e sacrificio umano; dall'altro, una curiosità quasi etnografica e una disponibilità a comprenderne le ragioni culturali, anche in funzione dell'opera di conversione. Questa ambivalenza è cruciale: non tutto lo sguardo europeo fu monolitico o uniformemente condannatorio. In alcuni casi, si registrano

persino forme di negoziazione culturale, in cui il sati viene tollerato o reinterpretato come segno di pietà, pur restando incompatibile con la fede cristiana.

Infine, il quarto capitolo ha posto l'accento sulle riletture postcoloniali e storiografiche contemporanee, mostrando come il sati sia diventato un terreno di contesa teorica e politica. Il lavoro di Lata Mani ha evidenziato come i discorsi sul sati abbiano spesso oscurato le voci delle donne reali, riducendo la questione a un confronto tra modernità e tradizione, tra Occidente e Oriente, tra colonialismo e riformismo. Gayatri Spivak ha parlato esplicitamente di una "violenza epistemica" esercitata nei confronti delle donne indiane, ridotte a "subalterne" incapaci di parlare, risemantizzate dall'esterno e in funzione di progetti ideologici occidentali. In questa prospettiva, il sati diventa un esempio paradigmatico di come le pratiche culturali vengano rese leggibili secondo codici esterni, che ne alterano radicalmente il senso.

Alla luce di queste analisi, il sati appare non come un "fatto storico" statico e univoco, ma come un fenomeno discorsivo in continua trasformazione. È stato simbolo di devozione, prova di crudeltà, oggetto di riforma, strumento di propaganda, e infine campo di battaglia teorico tra saperi diversi. Ciò che colpisce non è solo la pluralità delle sue forme, ma la sua straordinaria capacità di concentrare su di sé alcune delle tensioni più profonde della storia indiana e della relazione tra Oriente e Occidente: genere, potere, religione, rappresentazione.

Questa tesi, pur nei limiti di un lavoro triennale, ha cercato di seguire il filo rosso di queste trasformazioni, tenendo sempre insieme la dimensione storica e quella simbolica, il livello normativo e quello discorsivo. Analizzare il sati significa, in definitiva, interrogare non solo la storia delle vedove indiane, ma anche la storia degli sguardi che si sono posati su di loro. Significa riconoscere che ogni tentativo di definizione è anche un atto di costruzione, e che ogni interpretazione riflette – come ha scritto Lata Mani – *tanto la cultura che osserva quanto quella che è osservata*.

Nel contesto contemporaneo, in cui i dibattiti sulle tradizioni, le identità e le appartenenze culturali si fanno sempre più accesi, il caso del sati offre uno strumento critico prezioso per riflettere su come costruiamo il senso del "diverso", su quali voci scegliamo di ascoltare, e su quali narrazioni decidiamo di tramandare. Riscoprire la

complessità del sati non significa giustificarlo, né condannarlo aprioristicamente, ma imparare a guardare la storia con occhi più consapevoli, capaci di cogliere le ambivalenze, le trasformazioni e le resistenze che attraversano ogni pratica culturale.

Bibliografia

Fonti primarie

- Abu'l-Fazl, *Akbarnāma*, trad. H. Beveridge, vol. II, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1907.
- Abu'l-Fazl, *The Ain-i-Akbari*, trad. H. Blochmann, vol. I, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1873.
- Al-Bīrūnī, *Alberuni's India (Kitāb al-Hind)*, trad. Eduard Sachau, 2 voll., London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1888.
- Bernier, François, *Voyages de François Bernier, contenant la description des États du Grand Mogol*, Paris, 1670 (consultato in trad. moderna).
- De Bry, Theodor (a cura di), *Collectiones peregrinationum in Indiam orientalem et Indiam occidentalem*, fine XVI–inizio XVII sec.
- Documenta Indica, voll. 1–17, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses / Fundação Oriente, 1960–2000.
- Duarte Barbosa, *The Book of Duarte Barbosa*, ed. M. Longworth Dames, 2 voll., London, Hakluyt Society, 1918–1921. Trad. it. dell'autrice.
- Faxian, *A Record of Buddhist Kingdoms*, trad. James Legge, Oxford, Clarendon Press, 1886.
- Ibn Battuta, *The Rehla*, trad. E. I. E. Gibb, 4 voll., London, Hakluyt Society, 1958.
- Jahangir, *The Tuzuk-i-Jahangiri*, trad. Alexander Rogers e Henry Beveridge, vol. I, London, Royal Asiatic Society, 1909.
- Lettera del Prete Gianni (Epistola Presbyteri Johannis), in *Lettere apocrife medievali*, a cura di Paolo Chiesa, Firenze, SISMEL, 2001.
- Manusmṛti, trad. ingl. G. Bühler, in *The Laws of Manu*, Oxford, Clarendon Press, 1886 (Sacred Books of the East, vol. 25). Trad. it. dell'autrice.
- Marco Polo, *Il Milione*, ed. Valerio Cappozzo, Torino, Einaudi, 2014.
- Plinio il Vecchio, *Naturalis Historia*.
- Purāṇa (testi tradizionali hindu):
 - *Bhāgavata Purāṇa*
 - *Brahma Purāṇa*
 - *Mārkaṇḍeya Purāṇa*

- *Padma Purāṇa*
 - *Śiva Purāṇa*
 - *Vāmana Purāṇa*
 - *Vāyu Purāṇa*
- Ṛgveda, trad. Ralph T.H. Griffith, *The Hymns of the Ṛgveda*, London, E.J. Lazarus & Co., 1896.
 - Ram Mohan Roy, *Translation of a Conference between an Advocate for, and an Opponent of the Practice of Burning Widows Alive*, Calcutta, 1818.
 - Strabone, *Geografia*, a cura di H.L. Jones, vol. VII, London–New York, Loeb Classical Library, Harvard University Press–Heinemann, 1932.
 - Tavernier, Jean-Baptiste, *Les Six Voyages de Jean-Baptiste Tavernier*, Paris, 1676 (trad. moderna).

Fonti legislative e documentarie

- Regulation XVII (Bengal Sati Regulation), 1829, promulgato dal Governatore Generale Lord William Bentinck.
- The Calcutta Gazette, vari numeri tra fine XVIII e primo XIX secolo, da collezioni storiche britanniche e indiane.

Fonti iconografiche

Theodor de Bry, “Auto-da-fé” di una vedova hindu sulla pira del marito defunto. Incisione tratta da *India Orientalis*, fine XVI secolo. © Dominio pubblico.

Bibliografia secondaria

- Banks, Barbara, “The Burning of Women: Widows, Witches and Colonial Fantasies”, in *Gender and History*, vol. 14, no. 1 (2002), pp. 138–161.
- Boxer, Charles R., *The Portuguese Seaborne Empire 1415–1825*, London, Hutchinson, 1969.
- Burke, Peter, *Cultura e società nell’Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 1987.
- Chakrabarty, Dipesh, *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*, Princeton, Princeton University Press, 2000.

- Chaudhuri, Susil, “Sati as Social Institution and the Mughals”, in *Proceedings of the Indian History Congress*, vol. 41 (1980), pp. 219–222.
- Farrell, Allan P., *The Jesuit Ratio Studiorum of 1599*, Washington D.C., Conference of Major Superiors of Jesuits, 1970.
- Kamen, Henry, *The Spanish Inquisition: A Historical Revision*, London, Penguin,
- Kaplan, Yosef, “The Portuguese Inquisition and the Jews”, in *Jewish History*, vol. 6, nn. 1–2 (1992), pp. 5–22.
- Kersenboom, Saskia, *Nityasumangali: Devadasi Tradition in South India*, Delhi, Motilal Banarsidass, 1987.
- Major, Andrea, *Pious Flames: European Accounts of Sati*, London, Hurst, 2006.
- Mani, Lata, *Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India*, Berkeley, University of California Press, 1998.
- Mauss, Marcel, *Saggio sul dono*, trad. it. di Clara Gallini, Torino, Einaudi, 2002.
- Nandy, Ashis, *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism*, Delhi, Oxford University Press, 1983.
- Olivelle, Patrick (ed.), *Hindu Law: A New History of Dharmaśāstra*, Oxford, Oxford University Press, 2016.
- Rubiés, Joan-Pau, *Travel and Ethnology in the Renaissance: South India through European Eyes, 1250–1625*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
- Said, Edward W., *Orientalismo*, trad. it. di Silvia Ginzburg, Milano, Feltrinelli, 1999 (ed. orig. *Orientalism*, New York, Pantheon Books, 1978).
- Shamsuddin, Mohammed, “A Brief Historical Background of Sati Tradition in India”, in *Religion and Philosophical Research*, vol. 3, n. 5 (2020), pp. 44–63.
- Sharma, Arvind, *Sati: Historical and Phenomenological Essays*, Delhi, Motilal Banarsidass, 1988.
- Sharma, Sri Ram, *The Religious Policy of the Mughal Emperors*, Una, Institute of Public Administration, 1940.
- Spivak, Gayatri Chakravorty, “Can the Subaltern Speak?”, in *Marxism and the Interpretation of Culture*, a cura di C. Nelson e L. Grossberg, London, Macmillan, 1988, pp. 271–313.
- Stein, Dorothy, *Burning Widows, Burning Bodies: Widows, Witches and Early Modern European Representations of Indian Sati*, London, Seagull Books, 2000.